

Belastungstest Hausaufgaben

Quantitative Forschungsarbeit zur familiären Belastung verursacht durch Hausaufgaben der Regelschule im Kanton St.Gallen

Masterarbeit

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Eingereicht von: Barbara Hochuli-Brägger
Monika Eilinger-Sager

Begleitung: Marianne Walt
Expertin: Andrea Galli-Holderegger
Datum der Abgabe: 25. Juni 2016
Titelbild: www.fotolia.com

Die vorliegende Forschungsarbeit geht der Frage nach, wie stark Familien mit einem oder mehreren Primarschulkindern ihre Belastung, verursacht durch Hausaufgaben, einschätzen. Mittels einer Fragebogenerhebung bei einer Stichprobe von N= 142 Familien aus dem Kanton St.Gallen wurde untersucht, inwieweit es einen Zusammenhang zwischen dem durch die Eltern eingeschätzten Belastungswert und dem sonderpädagogischen Förderbedarf, der Erstsprache des Kindes, der alltäglichen Belastung einer Familie und weiteren Merkmalen gibt. Die Ergebnisse zeigen, dass 36 Prozent der befragten Familien im Mittel erheblich oder hoch belastet sind durch die Hausaufgaben ihrer Kinder. Zudem zeigen sich signifikante Zusammenhänge bei Familien, welche bereits durch den Alltag hoch belastet sind oder deren Kind zusätzlich Förderbedarf aufweist. Aus diesen Erkenntnissen werden pädagogische Konsequenzen theoriegestützt hergeleitet und interpretiert. Hausaufgabenkonzepte müssen überarbeitet und weiterentwickelt und Lehrpersonen sensibilisiert werden, um das Risiko der Überbelastung zu minimieren.

Inhalt

Einleitung	5
1 Annäherung an den Themenkomplex	6
1.1 Ausgangslage.....	6
1.1.1 Motivation.....	6
1.1.2 Sonderpädagogische Relevanz.....	7
1.2 Thematik und erste Fragestellung.....	9
1.3 Aufbau der Arbeit.....	9
2 Theoretischer Bezugsrahmen	11
2.1 Hauptaspekte.....	11
2.1.1 System Familie.....	11
2.1.2 Hausaufgaben.....	18
2.1.3 Belastung.....	25
2.1.4 Fazit.....	30
2.2 Nebenaspekte.....	31
2.2.1 Allgemeine Belastung.....	31
2.2.2 Leistung.....	32
2.2.3 Sonderpädagogischer Förderbedarf.....	35
2.2.4 Gender.....	36
2.2.5 Erstsprache.....	37
2.2.6 Anzahl Kinder.....	40
2.2.7 Sozioökonomischer Status.....	41
2.3 Historischer und aktueller Forschungsstand.....	43
2.4 Theoretische Grundlagen zur Erfassung der empfundenen Belastung.....	45
2.5 Zusammenfassung.....	47

3	Präzisierung der Fragestellung	49
3.1	Hauptfragestellung.....	49
3.2	Unterfragestellungen	49
4	Methodisches Vorgehen	50
4.1	Ausgangslage.....	50
4.2	Rekrutierungsprozess.....	50
4.2.1	Auswahlverfahren	50
4.2.2	Datenschutz.....	53
4.3	Untersuchungsablauf	53
4.3.1	Vortest.....	53
4.3.2	Instruktion	53
4.3.3	Startfragebogen	54
4.3.4	ESM-Untersuchungswochen	54
4.4	Forschungsinstrumente	55
4.4.1	Entwicklungsprozess	55
4.4.2	Erfassung der Personaldaten	55
4.4.3	Erfassung des Belastungsempfindens	56
4.4.4	Erfassung der Schulleistung	57
4.4.5	Erfassung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	58
4.4.6	Erfassung des sozioökonomischen Status.....	59
4.5	Datenauswertung.....	60
4.5.1	Deskriptive Datenanalyse.....	60
4.5.2	Dependenzanalysen	62
4.5.3	Qualitätssicherung	63

5	Datengrundlage	65
5.1	Daten der Stichprobe	65
5.2	Rücklauf	65
5.3	Beschreibung der Stichprobe	66
5.3.1	Verteilung der Stichprobe nach der schulischen Leistung	66
5.3.2	Verteilung der Stichprobe nach Anzahl Tage mit Hausaufgaben.....	67
5.3.3	Verteilung der Stichprobe nach dem sozioökonomischen Status	69
6	Ergebnisse.....	71
6.1	Darstellung der Hauptfragestellung.....	71
6.2	Darstellung der Unterfragestellungen	73
6.2.1	Allgemeine Belastung.....	73
6.2.2	Leistung	81
6.2.3	Sonderpädagogischer Förderbedarf	82
6.2.4	Gender.....	83
6.2.5	Erstsprache.....	84
6.2.6	Anzahl Kinder	85
6.2.7	Sozioökonomischer Status	87
7	Diskussion und Interpretation	88
7.1	Diskussion und Interpretation der Hauptfragestellung	88
7.2	Diskussion und Interpretation der Unterfragestellung.....	91
7.2.1	Allgemeine Belastung.....	91
7.2.2	Leistung	95
7.2.3	Sonderpädagogischer Förderbedarf	96
7.2.4	Gender.....	97
7.2.5	Erstsprache.....	98

7.2.6	Anzahl Kinder	98
7.2.7	Sozioökonomischer Status	99
7.3	Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	100
7.4	Beantwortung der Fragestellung	101
7.4.1	Hauptfragestellung.....	101
7.4.2	Unterfragestellung	101
7.5	Reflexion der gewählten Methoden und Instrumente	103
7.5.1	Objektivität, Validität; Reliabilität	103
7.5.2	Resümee.....	106
7.6	Betrachtung der Ergebnisse im Vergleich zu anderen Studien.....	106
7.7	Konsequenzen und Schlussfolgerungen.....	107
7.8	Konsequenzen für die weitere Forschung.....	108
8	Fazit und Ausblick	110
9	Quellenverzeichnisse.....	112
9.1	Literaturverzeichnis.....	112
9.2	Webverzeichnis	118
10	Verzeichnisse	120
10.1	Abbildungen	120
10.2	Tabellen.....	120

Die Älteste hat morgen eine Leistungskontrolle in Französisch und möchte vorher noch abgefragt werden, der Mittlere möchte am Computer ein Foto ausdrucken, welches er für seinen Vortrag über sein Hobby auf ein Plakat aufkleben möchte und die Kleinste muss täglich 10 Minuten vorlesen und heute auch noch zusätzlich einen kurzen Eintrag ins Lesetagebuch schreiben. Eltern wollen ihren Kindern helfen, sind jedoch mit den Anforderungen, die Hausaufgaben an sie stellen auf ganz verschiedenen Ebenen gefordert. Verpflichtungen in Beruf, Familie und Freizeit sowie das Verantwortungsbewusstsein in den genannten Bereichen lösen ein tägliches Dilemma aus – zu wollen und doch nicht so zu können wie man gerne möchte, führen zu Frust und Enttäuschung. Dies schadet immer auch den Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern.

Hausaufgaben gehören seit Anbeginn der Schulpflicht zur Unterrichtsdidaktik dazu. Es gibt Elternratgeber, Planungshilfen für Lehrpersonen, Studien zur didaktischen Optimierung und anderes mehr, dennoch überfordert im Alltag der Umgang mit Hausaufgaben Kinder, Eltern wie auch Lehrpersonen. Wie hoch die Eltern die Belastung tatsächlich einschätzen, ist weitgehend unbekannt. Stressempfinden ist subjektiv und von Person zu Person unterschiedlich. Wie sehr sich die Familien durch Hausaufgaben eingeschränkt und belastet fühlen, scheint niemand so genau zu wissen. Was man jedoch weiss und wissenschaftlich belegen kann, ist, dass Dauerstress, der sich mit einem erhöhten Kortisolspiegel im Blut nachweisen lässt (vgl. Olpe, 2014, S. 44), sich schädlich auf die Entwicklung und die Gesundheit auswirkt (vgl. ebd, S. 125.).

Genaueres Nachfragen und Hinschauen wie Eltern tatsächlich den Druck und die Anforderungen an Familien einschätzen, könnte alle Beteiligten sensibilisieren und Möglichkeiten aufdecken, wie zukünftig mit Hausaufgaben umgegangen werden könnte.

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen die Hausaufgaben, welche seit jeher zur öffentlichen Volksschule dazugehören, und die durch die Hausaufgaben verursachte familiäre Belastung. Es geht darum die empfundene Belastung zu erfassen und zu kategorisieren. Dabei gilt es herauszufinden, wie stark belastet sich die Familien tatsächlich fühlen. Zusammenhänge zwischen diesem erhobenen Belastungswert und persönlichen Merkmalen der Lernenden oder im Weiteren auch Merkmalen der Familien, gilt es zu prüfen. Es wird angestrebt, eine grosse Stichprobe zu befragen, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Dies ist für die Lehrpraxis bedeutsam, um Veränderungen im Praxisfeld zu legitimieren und einzuleiten.

1 Annäherung an den Themenkomplex

1.1 Ausgangslage

Das Thema Hausaufgaben prägt seit mehreren Jahrhunderten die pädagogische Diskussion wie kaum ein anderes Thema. Bereits im 15. Jahrhundert werden sie in mehreren Schulordnungen erwähnt. Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im 18. Jahrhundert erlangten die Hausaufgaben den Status eines festen Bestandteiles des didaktischen Handelns der Volksschullehrkräfte. Ende des 19. Jahrhunderts wurden Hausaufgaben in die Schulgesetzgebung aufgenommen und somit von rechtlicher Seite aus legitimiert. Hausaufgaben gehören zum damaligen und heutigen Bild der Schule (vgl. Kohler, 2011, S. 205ff). Die Diskussion über erwünschte Effekte und unerwünschte Nebenwirkungen begleitet als sichere Konstante jede Bildungsreform bis heute mit der Einführung des Lehrplans 21. Und obwohl sich gerade in den letzten Jahren im Bereich der Bildung viel verändert hat, werden Hausaufgaben seit jeher in ähnlicher Weise erteilt, ohne auf die vielfältigen Veränderungen in der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen. Was es aber für die Beteiligten für Auswirkungen nach sich zieht, Hausaufgaben in gewohnter Weise einfach als festen Bestandteil der Schule beizubehalten, wurde wenig in die Überlegungen mit einbezogen. Diese Auswirkungen genauer zu hinterfragen, zu erheben und anschliessend differenziert zu beleuchten, ist die Kernidee und der Ausgangspunkt des Vorhabens. Die vorliegende Arbeit soll die Thematik Hausaufgaben auf fundierte Weise aufgreifen und Zusammenhänge aufdecken, die für die pädagogische Praxis bedeutsam sind.

1.1.1 Motivation

Da den Autorinnen das Thema sehr nahe liegt und es in diesem Kapitel um den persönlichen Bezug zur Thematik geht, wechseln sie ihre Schreibweise für das Kapitel Motivation in die erste Person Plural. Da wir als Elternteil täglich mit genau dem in der Einleitung beschriebenen Dilemma konfrontiert werden, ist es uns ein Anliegen genauer nachzufragen. Die Hausaufgaben sind immer wieder Thema an Elterngesprächen. An Lerngesprächen mit Förderkindern sehen wir die Ohnmacht und Verzweiflung, welche die Kinder bereits verinnerlicht haben. Lehrpersonen beklagen sich, dass immer die gleichen Kinder ihren Pflichten nicht nachkommen. Die Beziehung zu den Kindern in der Schule und im Elternhaus wird regelmässig durch Stress mit und bei den Hausaufgaben belastet. Geschwisterkinder und Klassenkameraden werden mitfrustriert, obwohl sie kaum auf die Situation Einfluss nehmen können. Wir möchten wissen, wie die Betroffenen ihre Situation einschätzen. Uns interessiert die breite Menge, eine grosse Anzahl von betroffenen Familien. Wir möchten in

Erfahrung bringen, wie hoch die Belastung innerhalb der Familien eingeschätzt wird. Es interessiert uns, welche Faktoren das subjektive Belastungsempfinden verstärken, welche es minimieren. Lassen sich Zusammenhänge zwischen dem erhobenen Belastungswert der eingeschätzten Belastung, welche durch Hausaufgaben verursacht wird und beispielsweise dem Geschlecht, der Schulstufe, der schulischen Leistung oder des sonderpädagogischen Förderbedarfs des Kindes, erschliessen. Weitere Zusammenhänge, wie zum Beispiel die Erstsprache, die alltägliche Belastung oder der sozioökonomische Status einer Familie, mit dem erhobenen Belastungswert koalitiert, gilt es als Nebenaspekte der Untersuchung zu überprüfen. Um an diese Informationen zu kommen, planen wir einen Fragebogen, den wir an eine möglichst grosse Anzahl Familien verteilen und anschliessend mit Hilfe eines Statistikprogrammes detailliert auswerten. Und, weil die Befragung gerne als „Königsweg“ der Sozialforschung bezeichnet wird, ist es für uns besonders reizvoll, diesen Weg einmal zu begehen. In der Sozialforschung ist die Erhebung von Daten durch Befragungen der meistbeschrittene Weg (vgl. Diekmann, 2014, S. 435). Es wird spannend, lehrreich und herausfordernd sein, diesen Prozesszyklus einmal von Grund auf zu bearbeiten. Schliesslich beruhen unsere heutigen Kenntnisse der Sozialstruktur und der sozialen Schichtung, der Mobilität und der Bildungschancen sowie anderer sozialstruktureller Merkmale und Zusammenhänge hauptsächlich auf den Ergebnissen quantitativer Bevölkerungsbefragungen (vgl. ebd.). Für uns als Studierende in einem geisteswissenschaftlichen Masterstudium ist es eine grosse Chance, im Rahmen der Masterarbeit diese Art von Fragestellung empirisch zu bearbeiten.

1.1.2 Sonderpädagogische Relevanz

Seit es Schule gibt gehören schulische Aufgaben, die in der schulfreien Zeit bearbeitet werden sollen, zum Unterricht dazu, sind pädagogisch relevant. Und da „Sonder- oder Heilpädagogik nichts als Pädagogik ist“ (Moor, zitiert nach Greving & Ondracek, 2014, S. 53), sind Hausaufgaben demzufolge auch sonderpädagogisch relevant.

Die Autorinnen bevorzugen fortan den Begriff Sonderpädagogik, verwenden ihn jedoch synonym zum Ausdruck Heilpädagogik. Diese Präferenz wird damit begründet, dass der pädagogische Blickwinkel verstärkt wird und die medizinische Komponente, welche durch den Teilbegriff „Heil“ hervorgehen würde, abgeschwächt wird.

Dabei sind Hausaufgaben ein fester Teil des „Methodenrepertoires von Lehrpersonen ... und von allen Akteursgruppen akzeptiert“ (vgl. Hascher & Hofmann, 2011, S. 220). Über Hausaufgaben wird also nicht gesprochen, sie werden erteilt (vgl. ebd.). Wenn man jetzt aber die Tatsache betrachtet, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Schule stark gefordert, teils überfordert und dadurch belastet werden, liegt es auf der Hand, dass gerade diese Kinder bei den Hausaufgaben

unweigerlich auch überfordert werden. Dass Hausaufgaben unbestritten zur Schule dazugehören, verstärkt den Effekt, dass gerade Kinder, die im Bereich Lernen auf Unterstützung angewiesen sind, wenig Beachtung bekommen und der Umgang mit Hausaufgaben allgemein wenig reflektiert ist. Üben und repetieren sind die meistgenannten Hausaufgabentypen. Dies macht lerntheoretisch soweit Sinn, dass Gelerntes zu Hause automatisiert werden kann. Doch gerade bei Kindern, welche länger brauchen bis sie neue Lerninhalte erfasst haben, tritt diese Übungsphase verzögert ein und sie sind deswegen kaum in der Lage die Hausaufgaben selbständig zu bearbeiten. Die Anforderungen können nicht erfüllt werden, was zu Überforderung und letztlich zu Frust und Enttäuschung führt. Das negative Selbstwirksamkeitskonzept wird bestätigt und erhärtet sich zwangsläufig (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2010, S. 765). Es ist bestätigt, dass Eltern von Kindern mit schwachen Schulleistungen ihre Kinder merklich mehr unterstützen und diese weniger selbständig sind als Kinder mit mittleren oder starken Schulleistungen (vgl. Lipowsky, 2004, S. 43f). Doch gerade diese wohlgemeinte Hilfe bremst den Lerneffekt der Hausaufgaben aus und verringert den ohnehin schon geringen leistungssteigernden Wert der Hausaufgaben, sodass dieser sich aufhebt. Im Bereich der Lernmotivation wirken sich aber die gemachten Erfahrungen während der Hausaufgabenzeiten als negativer Effekt auf die Lernbilanz aus, sodass sich die Kinder eher von der schulischen Lernkultur entfernen (vgl. Hascher & Hofmann, 2011, S. 221). Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf sind durchschnittlich länger an der Bearbeitung der Hausaufgaben als ihre Peers. Folglich haben genau diese Kinder auch eine höhere zeitliche Belastung durch die Hausaufgaben zu tragen. Dies erfordert von den schwachen Lernenden eine hohe Motivation, auch weil eine längere Lernzeit nicht gleichgesetzt mit einem höheren Lerneffekt ist (vgl. Niggli & Moroni, 2009, S. 13), obwohl gerade bei Eltern und zum Teil auch bei Lehrpersonen sich die Wahrnehmung eingepreßt hat, dass mehr investiert werden muss, um eine bessere Leistung zu erbringen. Diese Haltung wiederum belastet den Lernprozess der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler, da sie eine Erwartung der Erziehenden ausdrückt, die für das Kind kaum zu erfüllen ist.

Hausaufgaben stellen auf unterschiedliche Weise Anforderungen an die Kinder. Einerseits müssen sie kognitiv in der Lage sein den Lerninhalt zu verstehen und zu bearbeiten, andererseits stellt das eigenständige Lernen, das bei Hausaufgaben verlangt ist, hohe Anforderungen an die exekutiven Lernfunktionen. Das Kind muss zwingend in der Lage sein, das eigene Lernen zu steuern. Für Kinder mit einer Lernschwäche stellen unter anderem genau diese Anforderungen bereits ein unüberwindbares Hindernis dar. Sie sind kaum in der Lage eine Aufgabe anzupacken, dranzubleiben und zu Ende zu führen, wobei auch bei den exekutiven Lernfunktionen die Hemmnisse für jedes Kind wieder in einem anderen Bereich liegen können. So kann beispielsweise für das eine Kind das selbständige Starten in eine Aufgabe schwierig sein, ein anderes meistert dies ohne Mühe, scheitert aber dann am Dranbleiben und beendet den Lernprozess abrupt bei der ersten Ablenkung. Andere wiederum haben Schwierigkeiten den vorhandenen Lerninhalt an das Vorwissen anzuknüpfen und

können sich mental nicht auf die Aufgabe einlassen, was zu einem rein mechanischen Üben führt und keinen nachhaltigen Lerneffekt hervorbringt. Weitere Aspekte der sonderpädagogischen Relevanz sind in den beiden Unterfragestellungen nach dem Zusammenhang zwischen der Erstsprache oder dem Geschlecht des Kindes und dem erhobenen Belastungswert festgehalten. Da Anderssprachigkeit und das männliche Geschlecht als Risikofaktoren für Bildungschancen gesehen werden, gilt es genauer abzuklären, inwieweit sich ein Zusammenhang zwischen den Merkmalen und dem erhobenen Belastungswert zeigt. Diese geprüften Korrelationen gilt es anschliessend zu interpretieren und relevante Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Unterrichtspraxis zu ziehen. Dabei gilt es auch, die eigene Haltung zu überdenken und in Beratungs-, Lehr- und Leitungsfunktionen innerhalb der Schule oder des Tätigkeitsfeldes einzubringen. Dies wäre ein wichtiger Schritt in Richtung bewusster Umgang mit Hausaufgaben.

Aus den oben nur ansatzweise skizzierten Gründen lässt sich ableiten, dass im Umgang mit Hausaufgaben, besonders für die Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf, auf eine reflektierte Handhabung geachtet werden muss. Es ist bedeutsam, genau hinzuschauen, in welchen Bereichen Kinder mit Förderbedarf belastet sind und wo sie allenfalls im Umgang mit Hausaufgaben auf Unterstützung angewiesen sind.

1.2 Thematik und erste Fragestellung

Erste zentrale Fragestellung:

Wie hoch schätzen Eltern die familiäre Belastung ein, welche durch Hausaufgaben verursacht wird?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist klassisch und stark strukturiert aufgebaut. Sie hält sich an die vorgegebenen Abläufe einer Forschungsarbeit. Da hinter den auf Werte und Zahlen reduzierten Fragebogen immer Menschen stehen, Familien mit Freud und Leid, war es den Autorinnen ein Anliegen, den quantitativ erhobenen Werten eine Stimme zu geben. So werden die zentralen Themengebiete jeweils mit Aussagen von Personen eingeleitet, welche an der Umfrage teilgenommen haben. Mit diesen Einleitungen wurde die Arbeit auf einer qualitativen Ebene ergänzt, damit die Menschen hinter den Zahlen und Codes eine Stimme erhalten.

Im ersten Kapitel wird in die Thematik eingeführt. Als erstes wird die Ausgangslage bezüglich der Beweggründe zur Forschungsarbeit beschrieben. Die Motivation der Initiantinnen wird erläutert und im Besonderen die heilpädagogische Relevanz des Themas beschrieben. Daraus werden die ersten Themenkomplexe abgeleitet und eine erste Fragestellung formuliert. Danach werden im zweiten Kapitel dieser Arbeit theoretische Hintergründe aufgearbeitet und die Zusammenhänge der einzelnen Aspekte theoriegestützt hergeleitet und beschrieben. Dabei werden in einem ersten Schritt die zentralen Begriffe der Hauptfragestellung erarbeitet und in einem zweiten Schritt die weiteren Begriffe der Nebenfragestellungen theoriegeleitet aufbereitet. Im dritten Teil dieses Kapitels wird der aktuelle Forschungsstand des Themenkomplexes soweit wie möglich dargestellt. Abschliessend werden im letzten Teil die theoretischen Grundlagen zur Erfassung von subjektivem Empfinden dargelegt.

Im dritten Kapitel wird die Fragestellung dargelegt. Diese gliedert sich in eine Hauptfragestellung, welche die zentrale Forschungsfrage beinhaltet und sieben Unterfragestellungen, welche in Bezug zur Hauptfragestellung stehen. In Kapitel 4 wird die methodische Vorgehensweise der Untersuchung erläutert. Nach der Beschreibung der Ausgangslage bezüglich der Forschungsinhalte wird im zweiten Teil dieses Kapitels die Auswahl der Stichprobe beschrieben und begründet. Im dritten Teil wird der Untersuchungsablauf vom Vortest bis zur Untersuchungswoche aufgeführt. Im vierten und letzten Teil des Kapitels wird aufgezeigt, wie die einzelnen Konstrukte operationalisiert werden. Wichtige Entscheidungen bei der Wahl der Untersuchungsinstrumente werden erläutert. Im fünften Kapitel wird die Datengrundlage dargestellt. Dieses Kapitel beschreibt den Rücklauf und relevante Häufigkeiten der retournierten Fragebogen. Abweichungen der geplanten Stichprobeverteilung werden beschrieben und Erklärungsansätze aufgezeigt. Kapitel 6 beinhaltet die Darstellungen der Ergebnisse. Im ersten Teil werden die Resultate der Hauptfragestellungen, im zweiten Teil die Ergebnisse der Unterfragestellungen in Bezug zur Hauptfragestellung dargelegt. Alle Ergebnisse werden in Form einer Tabelle aufgeführt und in Textform die zentralen Ergebnisse beschrieben. Bei signifikanten Ergebnissen wurden teilweise zusätzlich Diagramme zur Veranschaulichung erstellt. Im siebten Kapitel werden die Resultate der Untersuchung diskutiert. Analog den anderen Kapiteln wird zuerst die Hauptfragestellung, danach die Unterfragestellungen in Bezug zur Hauptfragestellung diskutiert und im Anschluss interpretiert. Danach werden wichtige Befunde zusammengefasst und die Fragestellungen soweit wie möglich beantwortet. Im Weiteren werden die gewählten Methoden kritisch hinterfragt. Dabei werden auch die Forschungsinstrumente evaluiert. Anschliessend werden Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis wie auch für die weitere Forschung gezogen. Das achte und letzte Kapitel schliesst mit einem Fazit über die gesamte Arbeit ab. Es wird über die vorliegende Forschungsarbeit resümiert. Bleibende Aussagen und Gedanken werden festgehalten und auf wesentliche Kernaussagen reduziert.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Hauptaspekte

Das folgende Kapitel soll in der nötigen Tiefe einen Überblick über die theoretischen Hintergründe und Zusammenhänge aufzeigen, die mit der ersten Fragestellung aufgetaucht sind. Aus dieser vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema präzisieren die Verfasserinnen die Fragestellung und formulieren Nebenfragen, die eng mit der Hauptfragestellung verknüpft sind sowie für die berufliche Praxis interessante Nebenaspekte beleuchten.

Die Fragestellung „Wie hoch schätzen Eltern die familiäre Belastung ein, welche durch Hausaufgaben verursacht wird?“ beinhaltet die drei Hauptaspekte „Familie“, „Belastung“ und „Hausaufgaben“. Dementsprechend wird jeder dieser drei Bereiche umfassend beleuchtet und zum Schluss miteinander in Verbindung gebracht. Zusätzlich werden aus jedem Unteraspekt weitere Themenkomplexe herausgenommen, die es sich lohnt, genauer zu betrachten, weil sie wichtige Bereiche ansprechen, von denen die Kinder und ihre Eltern, mit denen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorwiegend in Kontakt stehen, oft stark betroffen sind.

2.1.1 System Familie

„Ganz schlimm ist es am Donnerstag, wenn wir nach der Ergotherapie und dem Schwimmkurs der jüngeren Schwester noch für eine Prüfung lernen müssen. Nicht selten endet das in Tränen und Streit. Manchmal geraten sogar mein Mann und ich aneinander.“

Marlies M. (44), Mutter und kaufmännische Angestellte, drei Kinder, verheiratet

Gesellschaftlich hat sich in den letzten Jahren viel, sehr viel verändert, gerade auch im Bereich der Familie. Wurden vor wenigen Jahrzehnten unverheiratete Mütter und deren Kinder stigmatisiert und ausgegrenzt, so sind heute alleinerziehende Mütter oder Väter keine Ausnahme mehr. Geblieben ist die Bedeutung, die Familien zugeschrieben wird. Nach wie vor gilt die Familie als wichtiger Baustein der Gesellschaft, der für heranwachsende Kinder und ihre Eltern sowie Grosseltern wichtig ist. Mit grosser Regelmässigkeit werden dementsprechend auch politische Anliegen portiert, die in

irgendeiner Weise den Schutz und die Unterstützung der Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft verbessern oder erhalten sollen.

Dabei gehen die Vorstellungen, was Familie sei, weit auseinander. Ist für konservative Kräfte nach wie vor nur Familie, wenn die verheirateten Eltern mit ihren leiblichen Kindern zusammenleben, sind für andere Personen ganz selbstverständlich auch zwei Frauen mit Kindern Familie, ebenso wie ein getrennt von seiner Ehefrau lebender Mann mit Kindern als Familie gesehen wird.

In dieser Vielfalt zu leben ist wohl eine der grössten Herausforderungen für Familien heute. Es wollen so viele Bedürfnisse und Ansprüche erfüllt sein, dass zwangsweise jeder einzelne entscheiden muss, welche Art von Familie für sie oder ihn die richtige ist (vgl. Peuckert, 2007, S. 53f).

Dieses Kapitel soll nun das System „Familie“ beschreiben und definieren, was unter „Familie“ verstanden werden kann und es soll aufzeigen, in welchem Zusammenhang die Schule, die Hausaufgaben und die Familie stehen, wo Knackpunkte und Herausforderungen, aber auch Chancen und Ressourcen liegen.

Definition

Der Begriff „Familie“ kann verschieden definiert werden und bekommt je nachdem ganz unterschiedliche Bedeutungen. Aus biologischer Sicht versteht man zum Beispiel zwei durch Blutverwandtschaft verbundene Generationen als „Familie“. Rechtlich gesehen gilt nebst der biologisch begründeten Elternschaft auch die Adoption als solche. Und soziologische Vorstellungen von „Familie“ stellen die Eltern als Vermittler von Wertvorstellungen und sozialer Orientierung ins Zentrum. Bezieht man sich hingegen auf sozialpsychologische Definitionen und Sichtweisen wird jedes intime Beziehungssystem als „Familie“ bezeichnet (vgl. Hofer, Wild & Noack, 2002, S. 5f).

Für diese Arbeit halten sich die Verfasserinnen an die pädagogisch-psychologische Definition von Hofer, Wild und Noack. Diese Autoren definieren Familie als „eine Gruppe von Menschen, die durch nahe und dauerhafte Beziehungen miteinander verbunden ist, die sich auf eine nachfolgende Generation hin orientiert und einen erzieherischen und sozialisatorischen Kontext für die Entwicklung der Mitglieder bereitstellt“ (ebd., S. 6).

Diese Definition scheint den Verfasserinnen sehr passend, weil sie einerseits alle möglichen Familienformen wie Ein- oder Zweielternschaft, Patchworkfamilien oder homosexuelle Paare mit Kindern und andererseits den erzieherisch-sozialisierenden Aspekt einschliesst. Die ältere Generation wird also wie bei der soziologischen Definition als Vermittler von Wertvorstellungen und sozialen Orientierungen verstanden (vgl. ebd., S. 5), und zugleich wird der grossen physischen und psychischen Nähe aus der sozialpsychologischen Definition Bedeutung beigemessen (vgl. ebd.).

Diese Sichtweise ist die Grundlage der vorliegenden Arbeit, da untersucht werden soll, welchen Einfluss Hausaufgaben auf das Wohlbefinden von Familien haben und damit explizit den Eltern und ihren Kindern unterstellt wird, dass sie wechselseitig voneinander beeinflusst werden, so wie das systemische Denkansätze vorsehen. In den systemischen Theorien wird nämlich jede Person innerhalb einer Familie als dynamische Einheit gesehen, die ihre Umwelt laufend umformt und in Besitz nimmt (vgl. ebd., S. 13). Zur gleichen Zeit wirken aber auch umgekehrte Kräfte, indem die Umwelt auf die Person einwirkt (vgl. ebd.). Als Beispiel kann etwa die Freizeitgestaltung dienen, die sich in einer Familie laufend, zum Beispiel mit den älter werdenden Kindern, verändert. Dabei haben Eltern Bedürfnisse, passen diese aber den Kindern an, und Kinder bringen Wünsche ein, die das Verhalten der Eltern beeinflussen. Das Gleiche gilt nun selbstverständlich auch für die Hausaufgaben, die im Kern ins kindliche Aufgabenfeld gehören, aber deren Auswirkungen durch die oben beschriebenen systemischen Wechselwirkungen über das „betroffene“ Kind hinaus die ganze Familie beeinflussen.

Funktionswandel der Familie

Im Laufe der Zeit haben sich die Erziehungs- und Familienziele von Eltern oder allgemein von Erziehungsverantwortlichen stark gewandelt. Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren Kinder eine wertvolle Ressource in Bezug auf ihre Arbeitskraft und die Unterstützung der Eltern im Alter. Kinder waren einerseits eine Art Versicherung gegen Alter, Krankheit und Tod des Ehepartners (vgl. Hofer, Wild & Noack, 2002, S. 74) und andererseits wichtige Arbeitskräfte in der agrarischen Gesellschaft (vgl. ebd., S. 70f). Ihre Mithilfe bei der Produktion von Waren und Lebensmitteln war lange Jahrhunderte überlebensnotwendig. Durch die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verloren jedoch die Kinder ihre ökonomische Bedeutung, weil durch die Industrialisierung die Trennung von Familie und Produktion und damit die Trennung von Wohnsitz und Arbeitsplatz möglich wurde (vgl. ebd., S. 71).

Hinzu kam, dass durch die ausgelagerte Schul- und Berufsbildung nochmals eine historische Aufgabe, nämlich die der Weitergabe von Wissen und Können, der Familie verloren ging und die Familie deshalb einen Funktionsverlust, wie man bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts sagte, erlitt (vgl. ebd.). Heute jedoch spricht man nicht mehr von einem „Funktionsverlust“, sondern von einem „Funktionswandel“. Denn durch die Trennung von Arbeits- und Ausbildungsplatz wurde die Möglichkeit von Privatheit geschaffen und die Familie konnte sich auf die bereits vorhandenen Aufgaben der Fortpflanzung, der Kinderpflege und -erziehung, der Haushaltsführung, Gesundheit, Erholung und auf die wechselseitige Hilfe konzentrieren. Auf der einen Seite wurde die Familie also von ökonomischen Aufgaben entlastet, aber bald auch mit neuen Aufgaben konfrontiert. Dazu gehörte die Kommunikation mit vielen Aussensystemen wie Schule, Freunde, Beruf und Freizeit, aber

auch die Förderung der Kohäsion und der emotionalen Stabilität der Familienmitglieder (vgl. ebd.). Das System Familie hat sich dementsprechend in der Zeit der Industrialisierung von einem historisch gewachsenen Zweckverbund, in dem ökonomische über emotionalen Überlegungen standen, zu einem Ort der Liebe und Partnerschaft gewandelt (vgl. ebd.).

Dieser Trend zu Zuwendung und Interesse an den Familienmitgliedern hat sich in der nachindustriellen Gesellschaft ab den sechziger Jahren noch verstärkt, weil sich durch die Bildungsexpansion und der damit verbundenen Angleichung der Bildungschancen der Frauen ein Konkurrenzkampf zwischen Familie und Berufskarriere entwickelt hat (vgl. Peuckert, 2007, S. 53f), sich Ehepaare dementsprechend bewusst für Kinder entscheiden und ihnen viel Bedeutung beimessen. Das hat wiederum zur Folge, dass sich die Erziehung der Kinder, besonders für die Mütter, als umfangreicher, anspruchsvoller und schwieriger gestaltet (vgl. ebd., S. 52). Einerseits beanspruchen immer mehr Termine die Familienzeit, sodass sich Arbeit und Freizeit vom Rhythmus her immer mehr angleichen, andererseits werden die Familien immer stärker von Erfolgs- und Leistungsdruck in Schule und Freizeit beeinflusst (vgl. ebd., S. 53).

Schule und Elternhaus

Aber nicht nur die Familie an sich hat sich verändert. Im Gegenteil, mit dem Funktionswandel der Familie hat sich auch die Beziehung von Eltern und Schule verändert, wenn sie auch nicht weniger spannungsgeladen geworden ist. Lag der Knackpunkt bei Einführung der allgemeinen Schulpflicht im 19. Jahrhundert im Entzug der Kinder durch den Staat, womit der Einflussbereich der Eltern in Bezug auf die Bildung fast nur noch aus der Pflicht bestand, ihre Kinder zur Schule zu schicken (vgl. Busse & Helsper, 2007, S. 322f), so war es später das fehlende Mitbestimmungsrecht (vgl. Krumm, 2010, S. 116). Diese fehlende Mitbestimmungsmöglichkeit prägt auch heute noch das Gefühl der Eltern, von der Bildung ihrer Kinder distanziert zu sein. Zwar sind sie für das allgemeine Wohlergehen der Kinder zuständig (vgl. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2016, Art. 296), aber da das gesamte Schulwesen in staatlicher Hand liegt (vgl. Bundesverfassung, 2015, Art. 19), haben die Eltern nur beschränkte Einflussmöglichkeiten auf die schulische Bildung ihrer Kinder (vgl. Busse & Helsper, 2007, S. 324f). Zudem hat der jahrelange Kampf um die Rechte der Eltern zu mehr politischer Mitbestimmung geführt und nicht zu pädagogischer Kooperation (vgl. Krumm, 2010, S. 116ff), was eine echte Partizipation der Eltern erschwert.

Und trotzdem bestimmt die Schule den Alltag einer Familie enorm. Die Stundenpläne, die Hausaufgaben und Prüfungen der Kinder geben den Tagesrhythmus vor und büden den Eltern schwierige organisatorische Leistungen auf (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 53f). Zusätzlich ist die Schule für die Selektion der Kinder in verschiedene Schulniveaus zuständig und bestimmt damit

massgeblich über die Zukunft der Kinder (vgl. ebd., S. 49). Und für diese Zukunft wünschen sich alle Eltern nur das Beste für ihre Kinder. Sie sollen gesund bleiben, einer erfüllenden Arbeit mit möglichst hohem gesellschaftlichem Prestige nachgehen und finanziell abgesichert sein. Für Eltern ist es dementsprechend sehr entscheidend, wie sich die Schulkarriere ihres Kindes oder ihrer Kinder entwickelt, was den hohen Stellenwert der Bildung für Eltern und deren Wunsch an Teilhabe erklärt (vgl. Krumm, 2010, S. 120).

Es ist aber nicht nur der Wunsch der Eltern am Schulgeschehen partizipieren zu können, es muss auch im Interesse der Schule sein, mit den Eltern ihrer Schulkinder in einem guten Austausch zu stehen, denn es ist eine Möglichkeit, die Bildungsqualität zu steigern. Der Erwerb von Bildung ist nämlich nur möglich, wenn neben der Lernmotivation auch der Wille zur Kooperation zwischen Eltern, Kind und Lehrpersonen vorhanden ist (vgl. Sandfuchs, Melzer, Dühlmeier & Rausch, 2012, S. 178f). Um diese Kooperation zu fördern, gibt es verschiedene Mittel, zum Beispiel Elternabende, Schulbesuchstage oder Elterngespräche (vgl. Hofer, Wild & Noack, 2002, S. 222). Meist wird dieser Kontakt durch die Mütter gepflegt, wobei das Ausmass des elterlichen Engagements abhängig ist vom Alter des Schulkindes, dem Fach und dem sozioökonomischen Status der Familie. Es lässt sich vereinfachend sagen, je älter ein Kind und je tiefer die Schichtzugehörigkeit der Familie ist, desto kleiner fällt der elterliche Einsatz aus (vgl. ebd.).

Es ist also aus der Sicht von allen Beteiligten mehr als wünschenswert, dass die Beziehung zwischen Schule und Elternhaus möglichst wertschätzend und harmonisch ist. Dies ist ein hoher Anspruch an alle Beteiligten und es wird nicht immer gelingen. Es lohnt sich aber bestimmt von Seiten der Schule, so viel wie möglich in die Kontaktpflege mit Eltern zu investieren und zu versuchen, die Eltern als Mitverantwortliche im Bildungs-Boot zu halten oder gar zurückzugewinnen.

Die Rolle des Kindes

Trotz aller Bemühungen, die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus zu pflegen, ist es eine Tatsache, dass sowohl die Schule wie auch das Elternhaus zwei voneinander getrennte Systeme mit eigenen Regeln und Normen sind (vgl. Neuenschwander, et al., 2005, S. 24). Diese Trennung ist sinnvoll, weil sie beiden Systemen einen eigenen Sinn gibt (vgl. ebd.).

Was dabei aber nicht vergessen werden darf ist der Umstand, dass jedes Schulkind beinahe täglich (und manchmal sogar mehrmals täglich) zwischen diesen beiden Systemen hin- und herwechselt und nach der sozialökologischen Theorie nach Bronfenbrenner und Petzold/Nickel damit stark gefordert sein kann (vgl. Bronfenbrenner, 1981, und Petzold & Nickel, 1989; zitiert nach Föllig-Albers & Heinzl, 2007, S. 306f). Denn der Wechsel von der Schule nach Hause und umgekehrt ist immer auch der

Wechsel vom Mikrosystem Familie zum Mikrosystem Schule. Weil diese beiden Mikrosysteme durch die Kinder verbunden sind, werden sie zu einem Mesosystem (vgl. ebd.).

Die Herausforderung für die Kinder ist nun, zu lernen, sich in beiden Subsystemen zu bewegen, die Wechselbeziehungen auszuhalten und zu verbinden. Das ist aber gar nicht so einfach, denn in beiden Mikrosystemen sind unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen von Eltern und Lehrperson vorhanden. Und es ist nicht mal nur die Triade Kind - Eltern - Lehrperson, sondern es gilt auch weitere Einflüsse, wie etwa der elterliche Arbeitsplatz oder die Geschwisterkonstellation, die auf alle beteiligten Personen und Systeme einwirken, zu beachten (vgl. Hofer, Wild & Noack, 2002, S. 14).

Abbildung 1: Ökopsychologisches Strukturmodell der Familienmitglieder (Petzold & Nickel, 1989, abgebildet in Hofer, Wild & Noack, 2002, S.14)

Dabei gibt es nach Nickel auch hier „systemische Rückkoppelungen“, bei denen die Schule Auswirkungen auf das Elternhaus hat und umgekehrt. Beispielsweise hat die Einstellung der Eltern der Schule gegenüber Einfluss auf die Schulleistungen und das Verhalten des Kindes in der Schule. Auf der anderen Seite können schwache Schulleistungen bei den Kindern Angst vor Verlust der elterlichen Zuwendung hervorrufen (vgl. Föllig-Albers & Heinzl, 2007, S. 307).

Nun ist es leicht vorstellbar, dass in Konfliktsituationen Kinder buchstäblich zwischen zwei Stühlen sitzen, respektive zwischen den beiden Mikrosystemen der Familie und der Schule. Sie wollen es beiden recht machen, schwanken aber hin und her. Deshalb erleichtern ähnliche Regeln und Normen den Kindern den Wechsel von einem System zum anderen (vgl. ebd., S. 310).

Familien mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Für Eltern haben ihre Kinder einen besonderen Stellenwert. Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht und sie im Leben erfolgreich sind. Wenn nun Kinder mit schulischen oder sozialen Problemen zu kämpfen haben, so hat das auch Auswirkungen auf die Eltern (vgl. Schnebel, 2012, S. 87) und damit auf die ganze Familie dieser Kinder.

Wenn es Kindern in der Schule nicht gut geht, dann leiden Eltern mit. Sie fühlen sich verantwortlich für die Probleme ihrer Kinder und versuchen diese zu lösen. Dabei tun sie alles, was in ihrer Macht steht, manchmal auch zu viel (vgl. Tolliner, 2013, S. 14ff). Dies ist besonders bei Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Gefahr.

Weil aber Eltern für ihre Kinder verantwortlich sind und auch verantwortlich gemacht werden, lernen und üben sie und es entstehen Reibereien in der Familie (vgl. ebd.). Dass dabei die allgemeine Zufriedenheit der Eltern und damit der Familie leidet, ist gut nachvollziehbar. Ein Forschungsprojekt der Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons und der Universität Bern, das im Jahr 2001 gestartet wurde, zeigt, dass bei fast der Hälfte der durch standardisierte Fragebogen befragten Eltern die Hausaufgaben manchmal ein unangenehmes Thema sind und in 30.2 % der Fälle zu Streit mit dem Kind führen. Bei über 8 % lösen die Hausaufgaben sogar Streit mit dem Ehe- oder Lebenspartner aus (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 60ff).

Gerade aber bei Kindern mit Förderbedarf wäre es wichtig, dass das häusliche Lernen positiv verläuft und nicht durch Misserfolge oder Konflikte negativ besetzt ist. Aus einer solchen Negativspirale kann sich nämlich eine Vermeidungsstrategie entwickeln, die verheerende Folgen für das heute so wichtige lebenslange Lernen haben könnte. Dabei wäre gerade ein druckfreies Entdecken, Lernen und Üben in einer anderen Umgebung als der Schule eine Chance für Lernende, die andere Lernwege gehen.

Idealerweise gelingt es also der Lehrperson, durch die erteilten Hausaufgaben die beiden Mikrosysteme Elternhaus und Schule so zu verbinden, dass gerade Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine aufeinander abgestimmte Förderung erleben und nicht von einem Misserfolg zum nächsten stolpern.

2.1.2 Hausaufgaben

„Während der ersten Wochen meiner Unterrichtstätigkeit habe ich den Kindern nur sehr selten Hausaufgaben gegeben. Am Elternabend aber haben dann einige Eltern mehr und regelmässig Hausaufgaben gefordert.“

Peter K. (26), Primarlehrer

Tauschen sich heutige Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern oder gar Grosseltern über den Schulalltag aus, so wird schnell klar, dass Kinder von heute grundverschiedene (Lern-)Erfahrungen machen, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Diktate und stereotypes Lösen von Mathematikaufgaben gehören der Vergangenheit an, ebenso wie Frontalunterricht als einzige Unterrichtsform. Die Kinder arbeiten in Gruppen, binnendifferenziert oder an selbstgewählten Projekten. Und zum Schluss wird nicht nur die Sachebene beurteilt, sondern auch die Sozial- und Selbstkompetenz, wobei die Selbsteinschätzung eine grosse Rolle spielt.

Es hat sich also viel verändert im Schulalltag, und trotzdem sind einige Konstanten geblieben. Schulhäuser und Klassenzimmer, gewisse Lernziele und die Hausaufgaben gehören seit ihrer Gründung zur Volksschule dazu. Früher wie heute dienen Hausaufgaben methodisch-didaktischen sowie erzieherischen Zielen. Und sie waren und sind immer wieder Gegenstand von Differenzen zwischen Kindern, Eltern und Lehrpersonen. Aber gibt es denn Hausaufgaben, die Kinder, Lehrpersonen und Eltern zufrieden stellen? Welche Merkmale haben solche „guten“ Hausaufgaben? Und wie lassen sich differenzierter Unterricht und Hausaufgaben miteinander verbinden? Welche Rolle spielen denn die Eltern, welche die Kinder und welche die Lehrperson? Diesen und noch anderen Fragen soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden.

Definition

Für den Begriff „Hausaufgaben“ existieren verschiedene Definitionen, je nachdem, wie eng oder weit der Bezugsrahmen betrachtet und wie viel vom Kontext miteinbezogen wird.

Grundsätzlich verstehen alle Auslegungen dasselbe unter Hausaufgaben. Es sind Aufgaben, die eine Lehrperson auf Grund von didaktisch-methodischen und/oder pädagogischen Zielsetzungen erteilt und die durch die Schülerinnen und Schüler in der unterrichtsfreien Zeit mündlich, schriftlich oder praktisch bearbeitet werden (vgl. Kohler, 2011, S. 204). Davon ausgenommen sind Prüfungsvorbereitungen (lernen für eine Prüfung) oder das Üben für ein Referat (vgl. ebd.).

Fasst man den Bezugsrahmen eng, sind Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler die beiden betroffenen Komponenten. Dabei sind die Lehrpersonen die Initianten von Hausaufgaben, sie bestimmen den Inhalt, die Menge, den Zeitrahmen der zu bearbeitenden Aufgaben und überprüfen deren vollständige Erarbeitung (vgl. Lipowsky, 2004, S. 42). Im Gegenzug ist es die Pflicht der Schülerinnen und Schüler, die ihnen übertragenen Hausaufgaben termingerecht zu erledigen. Dabei werden die Hausaufgaben etwa im Volksschulgesetz des Kantons St.Gallen nicht explizit erwähnt, sie gelten als Teil des Unterrichtes (vgl. Volksschulgesetz des Kt. St.Gallen, 2016).

Bei einer solch engen Auffassung werden aber wichtige Teile ausser Acht gelassen. Weil die Hausaufgaben von der Schule, respektive von einer Lehrperson initiiert werden, aber in die Verantwortungszeit der Eltern oder den familienergänzenden Institutionen wie Horte oder Tagesfamilien fallen, ergeben sich mit den Hausaufgaben eine entscheidende Überschneidung von schulischen und familiären Zuständigkeiten. Deshalb fassen andere Definitionen den Begriff weiter und beziehen familiäre und schulische Kontexte mit ein (vgl. Kohler, 2011, S. 211). So ergeben sich eine Vielzahl an Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern oder ausserfamiliären Betreuungspersonen. Dabei sind alle diese Persönlichkeiten mit ihren Überzeugungen, ihren Fähig- und Fertigkeiten Teile des Systems und beeinflussen es entsprechend.

Fügt man nun noch die Kontextteile der Schule als Institution, der Klasse und der Familie als relevante Aspekte an, so wird schnell klar, wie komplex und vielfältig der auf den ersten Blick simpel erscheinende Begriff „Hausaufgaben“ ist.

Funktion und Ziel von Hausaufgaben

Hausaufgaben, also wie beschrieben schulische Aufgaben, die im ausserschulischen Bereich zu Hause oder im Hort bearbeitet werden sollen, verfolgen zwei Ziele: einerseits didaktisch-methodische und andererseits erzieherische. Die didaktisch-methodische Funktion umfasst die Vorbereitung und Ergänzung des Unterrichtes, aber auch die Unterstützung, Vertiefung und Fortsetzung der Lernprozesse sowie das Üben und Anwenden von Fähig- und Fertigkeiten (vgl. Mischo & Haag, 2010, S. 249). Die erzieherische Funktion soll die Kinder auf dem Weg zum selbstgesteuerten Lernen und dem Aufbau von Interessen begleiten und diese Fähigkeiten erweitern (vgl. ebd.).

Bedeutung von Hausaufgaben

Wie wichtig der Schulerfolg für Eltern ist, wurde bereits im Kapitel 2.1.1 dargelegt. Es zeigt sich auch deutlich, wenn man in einer Bibliothek oder im Buchhandel vor dem Gestell mit Ratgebern für Eltern mit Schulkindern steht. Dort reiht sich Elternratgeber an Elternratgeber und die Titel sind oft ähnlich.

Zum Beispiel „Das Eltern Mitmach Buch. So geht Schule.“ (vgl. Hoppe & Micus, 2014) oder „Eltern und Kind – ein starkes Team. So schaffen Sie die besten Voraussetzungen für Schulerfolg“ (vgl. Schaller, 2009). In keinem dieser Bücher fehlt das Thema der Hausaufgaben. Häufig geht es um organisatorische Hilfen wie im Buch „Eltern und Kind – ein starkes Team“ (vgl. Schaller, 2009, S. 135ff), aber auch Richtlinien für die Hausaufgabenzeit werden genannt (vgl. Hoppe & Micus, 2014, S. 54ff) oder lernpsychologische Motivationshilfen angeboten (vgl. Eichhorn, 2011, S. 55ff).

Ganz offensichtlich haben also Hausaufgaben gerade für Eltern eine grosse Bedeutung. Das zeigt sich auch an den Beispielen der Kantone Schwyz und Zürich. Im Kanton Schwyz wurden 1993 die Hausaufgaben zugunsten einer zusätzlichen Lektion pro Woche abgeschafft und die Hausaufgaben so in die Unterrichtszeit integriert (vgl. Himmelrath, 2015, S. 28ff). Doch vier Jahre nach der Umstellung von Hausaufgaben zu Schulaufgaben mussten die verantwortlichen Bildungspolitiker unter dem Druck der Öffentlichkeit, dabei vorwiegend von Eltern, ihren Entscheid wieder rückgängig machen und die traditionellen Hausaufgaben wieder einführen (vgl. ebd.). Ähnlich erging es einem Vorstoss einer politischen Partei in der Stadt Zürich im Herbst 2009. Diese Partei lancierte eine Petition zur Einführung einer Aufgabenstunde wie Jahre zuvor im Kanton Schwyz. Aber auch hier ergoss sich ein öffentlicher Sturm über die Initiantinnen und Initianten, von Bevormundung der Eltern und Zwang für die Kinder war die Rede. Auch in diesem Fall scheiterte die Reformidee (vgl. ebd.).

Dabei zeigten die Forschungsergebnisse, die nach dem Abschluss der Schwyzer Hausaufgabenreform veröffentlicht wurden, dass sich die Leistungsentwicklung von Kindern, die während vier Jahren keine ausserschulischen Aufgaben bearbeitet hatten, im Vergleich mit Schülerinnen und Schülern aus dem Kanton Zug, im Fach Mathematik nicht unterschied. Jedoch zeigten die Schwyzer Schülerinnen und Schüler eine höhere Motivation und geringere Belastung (vgl. Hascher & Bischof, 2000, S. 261f).

Aber auch für Lehrpersonen haben Hausaufgaben eine grosse Bedeutung. Denn Hausaufgaben sind einerseits wie ein Fenster, durch das die Betreuungspersonen von Schulkindern einen Blick in den Schulalltag werfen können und einen Eindruck vom täglichen Schaffen erhalten (vgl. Niggli & Moroni, 2009, S. 34). Andererseits ist es auch eine Möglichkeit, über die Schulzeit hinaus Lerninhalte zu vermitteln (vgl. Hascher & Hofmann, 2011, S. 221) und die Kinder zum selbständigen Bearbeiten eines Themas und zur Anwendung von Lernstrategien zu erziehen, um eine lernfördernde Wirkung zu erreichen (vgl. ebd.). Es lohnt sich also auch für Lehrerinnen und Lehrer, den Hausaufgaben die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und damit den Teil der Schule, der am engsten mit dem Familiensystem zusammenhängt, professionell und lernwirksam zu gestalten.

Allerdings zeigt sich in der Untersuchung von Hascher/Hofmann (Hascher & Hofmann, 2011), dass über Hausaufgaben selten gesprochen wird, weder in der Lehrerbildung noch in Schulteams (vgl. ebd., S. 220). Damit wird leider eine Chance verpasst, gute und sinnvolle Hausaufgaben zu erteilen.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Wie bereits im oberen Abschnitt erwähnt, sind Hausaufgaben die zentrale Schnittstelle zwischen der Schule und dem Elternhaus, also der beiden an der Bildung beteiligten Kontexte (vgl. Moroni, Dumont & Baeriswyl, 2014, S. 460) Dabei erhalten Lehrpersonen wie Eltern Einblicke in die jeweils andere Lebenswelt der Kinder. Lehrpersonen erfahren einiges über die Funktionsweise einer Familie, ihrer Werte und die Bedeutung der Schule und damit der Bildung, im Gegenzug erhalten Eltern Einblick in den schulischen Alltag. Mit dieser Einsichtnahme ist für Eltern die Möglichkeit der Einflussnahme auf die schulische Entwicklung gegeben (vgl. ebd.).

Damit aber, und auch das wurde bereits gezeigt, die Zusammenarbeit optimal funktioniert und so die Lernchancen genützt werden können, müssen Lehrpersonen beim Erteilen von Hausaufgaben einige Regeln beachten. Hausaufgaben machen am meisten Sinn, wenn folgende Punkte beachtet werden:

- Die Hausaufgabendidaktik muss zur allgemein angewandten Didaktik passen, sie unterliegt denselben Regeln wie andere Unterrichtsbestandteile auch (vgl. Standop, 2011, S. 238).
- Es ist besser, regelmässig und häufig kürzere Hausaufgaben zu erteilen als selten und massiv (vgl. Lipowsky, 2004, S. 42).
- Die konstante Erledigung der Hausaufgaben ist zu beachten (vgl. Hascher & Hofmann, 2011, S. 222).
- Wenn Hausaufgaben in den nachfolgenden Unterricht integriert werden, sind Schülerinnen und Schüler eher vom Wert der Hausaufgaben überzeugt (vgl. Standop, 2011, S. 237).
- Die Qualität, das Anforderungsniveau und der Zeitbedarf der ausgewählten Hausaufgaben muss differenziert und detailliert eingeschätzt werden (vgl. Hascher & Hofmann, 2011, S. 223).
- Die Voraussetzungen und das Vorwissen der Lernenden müssen erkannt und beachtet werden (vgl. ebd.).

Diese Auflistung zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Planung von Hausaufgaben von Seiten der Lehrpersonen ist, und auch wie anspruchsvoll die Erteilung von „guten“ Hausaufgaben ist, auch wenn es sich im Schulalltag nur um ein Detail handelt.

Elternmithilfe

An vielen Elternveranstaltungen betonen Lehrpersonen, wie wichtig die selbständige Erledigung der Hausaufgaben durch die Kinder ist. Eltern sollen nur die Rahmenbedingungen für die Arbeit setzen und keinesfalls als zusätzliche Lehrperson amten (vgl. Krumm, 2010, S. 120). Nur, die Erfahrung zeigt oftmals ein anderes Bild, ebenso wie die Fachliteratur. Besonders jüngere Kinder erledigen ihre Hausaufgaben selten alleine, oft sind Eltern als Hilfe und motivationale Stütze nötig (vgl. Tolliner,

2013, S. 147f). An vielen Elternabenden oder -gesprächen sind die Hausaufgaben denn auch ein Thema. Und oftmals ein leidiges, Eltern berichten von unmotiviert am Tisch sitzenden Kindern, die den Eindruck haben, von der Lehrperson bestraft worden zu sein, weil sie auch noch in der Freizeit für die Schule arbeiten müssen. Diesen Eindruck bestätigt auch eine Studie aus dem Jahr 2002, in der über 1000 Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und Lehrpersonen befragt wurden. Dabei gaben fast die Hälfte der Eltern an, dass Hausaufgaben zumindest manchmal ein unangenehmes Thema seien, bei 30 % der Befragten gibt es manchmal Streit und bei über 8 % sind die Hausaufgaben sogar ein Streitgrund zwischen den Eltern oder Lebenspartnern (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 60). Dabei sind viele Eltern gar nicht gegen Hausaufgaben, im Gegenteil. Sie sind von der Nützlichkeit von Hausaufgaben überzeugt (vgl. Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke & Neumann, 2007, S. 3), das zeigt auch das Zitat am Kapitelanfang. Zudem sehen sich Eltern, geleitet durch implizit oder explizit formulierte Erwartungen von Kindern und Lehrpersonen, in der Pflicht, die Hausaufgaben erledigung zu begleiten (vgl. ebd.). Besonders wenn die Schulleistungen schlecht sind oder werden, steigt das elterliche Hausaufgabenengagement (vgl. ebd., S. 3), womit aber auch das Konfliktpotential steigt (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 61).

Was können nun aber Eltern effektiv tun, damit das Erledigen der Hausaufgaben weder zu einem Grabenkampf zwischen Eltern und Kind wird, noch die Lernmotivation dämpft? In einer Studie aus dem Jahr 2007 haben Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke und Neumann über 1400 Schülerinnen und Schüler zu Beginn und am Ende eines Schuljahres untersucht und versucht, verschiedene Fragestellungen zu beantworten. Im Zentrum stand die Frage, wie der familiäre Hintergrund, das elterliche Hausaufgabenmanagement und die Leistungsentwicklung zusammenhängen (vgl. Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke & Neumann, 2007, S. 1-14).

Dabei sind ihre Erkenntnisse relativ eindeutig: Elterliche Unterstützung kann hilfreich sein, aber Einmischung schadet. So haben sie in ihrer Studie herausgefunden, dass Heranwachsende bessere Schulleistungen zeigen, wenn sie sich durch das elterliche Hausaufgabenmanagement in ihrer Autonomie unterstützt fühlen, die Hilfe gut strukturiert und emotional unterstützend ist (vgl. Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke & Neumann, 2007, S. 4ff).

Konkret auf die Elternmithilfe bezogen heisst das nun, dass die elterliche Unterstützung dann hilfreich ist, wenn sie ihre Kinder im Erleben der drei genannten Bedürfnisse, Autonomie, Struktur und Emotion, ernst nimmt und versucht zu befriedigen. Vergleicht man nun diese drei Aspekte mit Inhalten aus der Lern- und Motivationstheorie, so fällt rasch auf, dass sie gut zur Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (Deci & Ryan, 1993) passen. Die beiden Autoren erklären mit ihrer Theorie den Aufbau und die Erhaltung von Motivation und zeigen auf, wie sich die verschiedenen Aspekte gegenseitig beeinflussen.

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass „Autonomie“ im Sinne von Deci und Ryan eine Art Freiwilligkeit bedeutet. Ein motiviert lernendes Kind muss also ein Gefühl von „ich kann frei wählen“ haben (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 225). Wird es zu einem „das wird mir aufgezwungen“, ist die Motivation bestenfalls noch über Zwänge oder Anreize gesteuert und der Lerneffekt sinkt. Bezogen auf die Elternmitwirkung heisst das, dass die Kinder wissen müssen, dass jemand da ist, der ihnen hilft, sie aber über Menge und über Art und Weise der Hilfe mitentscheiden können. Es sollte Eltern also gelingen, den Hausaufgabenprozess ihrer Kinder zu beobachten und gegebenenfalls zu unterstützen, ohne dabei das Kind zu bevormunden. Ein hoher Anspruch an Eltern, wenn sie sehen, dass die bearbeiteten Aufgaben voller Rechtschreibe- oder Rechnungsfehler sind, ihr Kind aber davon überzeugt ist, dass es jetzt mit seinen Hausaufgaben fertig ist.

Eng mit dem Bedürfnis nach Autonomie hängt das Bedürfnis nach dem Erleben von Kompetenz zusammen. „Kompetenz erleben“ heisst in einem Lernprozess, dass der Lernende selber auf die wichtigen Lernschritte einwirken kann, er erlebt, dass er mit seinem Tun etwas bewirken kann und immer wieder Erfolgserlebnisse hat (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 231). Denn diese motivieren zur Weiterarbeit, geben den Lernenden das Gefühl von „ich kann Einfluss auf den Lauf der Dinge nehmen“. So müsste es Eltern optimalerweise gelingen, ihren Kindern die schulischen Aufgaben so zu strukturieren, dass sie die Hausaufgaben selbständig bewältigen können.

Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit ist das Gefühl von „ich bedeute jemandem etwas, jemand interessiert sich für mich und meine Themen“. So zeigen Kinder aus Klassen mit Lehrpersonen, die autonomieunterstützend unterrichten grössere Neugier, bewältigen selbständiger Probleme und zeigen eine günstigere Selbsteinschätzung als Schülerinnen und Schüler aus Klassen, in denen stark kontrollierende Lehrpersonen unterrichten (vgl. ebd., S. 232). Konkret wird als autonomieunterstützend z. B. das Eingehen auf Lebensbezüge und Interessen der Kinder genannt (vgl. ebd.). Vielleicht ist das für Eltern der einfachste Teil, da sie die Lebenswelt und die Interessen ihrer Kinder weit besser kennen als die Lehrperson und es daher gelingen kann, den Lernstoff mit aktuellen Bezügen interessant und relevant zu gestalten.

Alles in allem aber stellen die genannten Merkmale von gelungenen, lernförderlichen Massnahmen sehr hohe Anforderungen an die Eltern. Anforderungen, die selbst Fachpersonen herausfordern.

Ob sich die optimale elterliche Unterstützung auch auf die Leistungen positiv überträgt, ist in der Studie von Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke und Neumann nicht klar beantwortet worden. Die Autoren haben zwar einen positiven Zusammenhang zwischen elterlicher Einmischung (Kontrolle) und nachlassenden Schulleistungen nachgewiesen (vgl. Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke & Neumann, 2007, S. 12), sie konnten den umgekehrten Effekt aber nicht nachweisen. Zudem fehlen bisher systematische empirische Forschungsergebnisse über diesbezügliche Elterntrainings oder

Modelle mit der Verlagerung von Hausaufgaben in die Schule (vgl. ebd.). Und weil sich generell Eltern von Kindern mit schwachen Schulleistungen intensiver um die Hausaufgaben kümmern (vgl. Lipowsky, 2004, S. 43f), berichten diese Kinder auch vermehrt von Konflikten mit der Hausaufgabenerledigung (vgl. Niggli, Trautwein, Schnyder, Lütke & Neumann, 2007, S. 12).

Für die Schule bedeutet dies nun einerseits, dass es sich lohnt, bei Elternkontakten konkret nach der Hausaufgabensituation zu fragen, besonders bei Kindern mit schwächerer Schulleistung und in tieferen Bildungsgängen, weil in diesen beiden Fällen Konflikte, belegt durch die Studie von Niggli, Trautwein, Schnyder, Lütke und Neumann, vermehrt auftreten können (vgl. ebd.). Berichten Eltern oder Kinder von Konflikten, würde es sich bestimmt lohnen, dem Thema Hausaufgaben intensiver nachzugehen und nach Rahmenbedingungen, Zeitdauer oder Regeln zu fragen und/oder solche zu vereinbaren. Andererseits muss die Schule als Institution sicherstellen, dass die von den Lehrpersonen angewendete Hausaufgabenpraxis sinnvoll und dem Unterricht angeglichen ist, das heisst zum Beispiel, dass in Schulen, die mit integrativen Modellen arbeiten, nicht nur der Unterricht, sondern auch die Hausaufgaben differenziert werden.

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Oben wurde die Gefahr von Konflikten zwischen Kindern und ihren Eltern genannt, wenn die Schulleistungen schwächer ausfallen. Auch Lipowsky stellt fest, dass Eltern sich mehr engagieren, wenn ihre Kinder mit Leistungsproblemen kämpfen oder eine tiefere Bildungsstufe besuchen (vgl. Lipowsky, 2004, S. 43f). Dies zeigt deutlich, dass bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Hausaufgabensituation beobachtet und bei jedem Elterngespräch angesprochen werden muss.

Dabei engagieren sich Eltern aber nicht nur weil ihre Kinder schwächere Schulleistungen zeigen, sondern auch, weil ihre Kinder tatsächlich mehr Unterstützung in der Erledigung ihrer häuslichen Arbeiten nötig haben. Denn durch mehrfaches Erleben von Misserfolgen ist der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit und damit das Selbstkonzept beeinträchtigt. Kinder mit besonderem Förderbedarf zweifeln also stärker an ihren allgemeinen Fähigkeiten (Selbstkonzept) und ihren Problemlösemöglichkeiten (Selbstwirksamkeit). Diese Tatsachen aber haben fatale Folgen für die Schulleistungen, weil sie durch die beiden Konzepte positiv oder negativ beeinflusst werden (vgl. Köller & Köller, 2010, S. 769).

Aber nicht nur die messbaren Schulleistungen sinken, sondern auch die Motivation, sich einer Aufgabe zu stellen, ist stark eingeschränkt. Kinder mit besonderem Förderbedarf wissen (oder glauben zu wissen) schon vor Arbeitsbeginn, dass sie diese Aufgabe nicht schaffen können und scheitern, bevor sie begonnen haben. Damit beginnt aber ein zweiter Teufelskreis: Die Kinder sind nicht motiviert, deshalb nicht effektiv im Prozess der Hausaufgabenerledigung und haben

dementsprechend auch kein Erfolgserlebnis (vgl. Mischo & Haag, 2010, S. 253). Um diese negative Spirale zu unterbrechen müssen also das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler verändert und gestärkt werden. Dabei ist ein Einbezug des sozialen Umfeldes, also der Familie und der Lehrpersonen, unumgänglich. Die Eltern müssen möglichst in der Lage sein, eine optimale Unterstützung bei den Hausaufgaben zu gewährleisten und die Lehrpersonen müssen qualitativ gute Hausaufgaben stellen (vgl. ebd.).

Sollten die Eltern, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage sein, die Hausaufgaben gut zu begleiten, so müsste eine Lösung innerhalb der Schule gesucht werden. Denn, das zeigt die Studie von Hascher & Bischof, die Leistungen von lernschwächeren Kindern hängt nicht davon ab, ob sie die Hausaufgaben zu Hause oder in der Schule erledigen (vgl. Hascher & Bischof, 2000, S. 262). Aber die Kinder haben jederzeit eine professionelle Ansprechperson und die Konfliktpunkte zwischen Eltern und Kindern sind, mindestens was die Hausaufgaben betrifft, minimiert.

2.1.3 Belastung

„Als Mutter und Berufsfrau ist man auf vielen Ebenen gefordert. Kinder, Job, Wohnung, Finanzen, Freunde und Verwandte – alle Teile brauchen Aufmerksamkeit, Zeit und Energie. Das frisst mich manchmal fast bis zur Erschöpfung auf.“

Andrea K.(38), Mutter, Pflegefachfrau, zwei Kinder, alleinerziehend

Laut dem Bundesamt für Statistik hat die Arbeitszeit, dazu gehört die Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit, von Eltern mit Schulkindern zwischen 2010 und 2013 um mehr als eine Stunde pro Woche zugenommen (vgl. Bundesamt für Statistik, Arbeit und Erwerb, 2016). Seit 1997 arbeiten Mütter mit Schulkindern wöchentlich mehr als sechs Stunden mehr und Väter über fünf Stunden mehr als in den Jahren zuvor (vgl. ebd.). So kommen 2013 Mütter und Väter mit schulpflichtigen Kindern in der Schweiz auf eine wöchentliche Arbeitsbelastung von 62 (Mütter), resp. 63 Stunden (Väter). Ist das jüngste Kind noch unter sieben Jahre alt, steigt die Arbeitsbelastung von Vätern auf 70 Stunden pro Woche (vgl. ebd.). Das heisst, Mütter und Väter leisten pro Woche fast ein doppeltes Arbeitspensum, wenn man von einer Wochenarbeitszeit von 42 Stunden ausgeht. Dass diese Belastung Spuren hinterlässt, liegt auf der Hand und wirft viele Fragen auf, die im kommenden Kapitel beantwortet werden sollen. Zum Beispiel: Was meint der Begriff „Belastung“ überhaupt? Wo

und wie grenzt er sich zum geläufigeren Wort „Stress“ ab? Welche Folgen hat eine andauernde hohe Belastung auf Menschen und was bedeutet das für Eltern und deren Kinder? Und: Wie hängen Hausaufgaben, Belastung und Stress zusammen?

Definition

Die Fachliteratur meint mit „Belastung“ die Gesamtheit aller erfassbarer Einflüsse, die von aussen auf den Menschen zukommen und auf ihn einwirken (vgl. Cina, 2011, S. 45f). Diese Definition ist auf die Eigenschaften einer Situation und nicht auf Persönlichkeitsmerkmale einer Person ausgerichtet. Und wenn in der Umgangssprache der Begriff „Belastung“ oft nur mit negativen Ereignissen in Verbindung gebracht wird, so ist dies in der genannten Definition anders, denn es werden alle Einflüsse, auch positive, als Belastung gewertet. Dementsprechend muss zwischen legitimer Belastung und Fehlbelastung unterschieden werden (vgl. ebd.). Mit legitimen Belastungen sind jene gemeint, die uns langfristig positiv anregen, die persönliche Entwicklung vorantreiben und dementsprechend eine Grundlage zur dauerhaften Erhaltung der Gesundheit sind.

Wird ein Mensch nun mit einer Belastung, einem sogenannten Stressor, konfrontiert, so ruft dieser Stressor psychische und physische Reize hervor, die der Bewältigung der Belastung dienen. Dabei werden auf biochemischer Ebene Stresshormone und Drüsensekrete ausgeschüttet (vgl. ebd.). Dieser Vorgang ist keine neuartige Reaktion, im Gegenteil, seit Urzeiten reagiert der Körper auf diese Weise erfolgreich auf Belastungen und hat über Jahrtausende das Überleben gesichert.

Problematisch für Körper und Geist wird es erst, wenn die auf einen Menschen einwirkenden Belastungen nicht mehr kompensiert werden können, weil die Belastungen häufig oder gar dauerhaft auftreten und das Individuum keine Möglichkeit sieht, die Belastung zu meiden oder zu bewältigen. Umgangssprachlich wird in diesem Fall von „Stress“ gesprochen, in der Fachliteratur wird der Begriff „Distress“ (negativer Stress), im Gegensatz zum positiven Stress, dem „Eustress“, verwendet (vgl. ebd., S. 48f).

Wirkungen

Interessant ist nun natürlich zu sehen, welche Auswirkungen und Folgen die beiden Stressarten auf Menschen haben. Dabei unterscheiden sich die beiden Arten von Stress erst nach einiger Zeit, denn unser Hirn reagiert auf jede eintreffende Belastung mit erhöhter Aufmerksamkeit, wodurch die Leistungsfähigkeit maximiert wird. Wird nun die Belastung als bewältig- oder veränderbar eingeschätzt, so steigt die Motivation, die Aufgaben anzupacken oder anzupassen. Bei erfolgreicher Bearbeitung oder Veränderung wird nach der Bewältigung der Belastung unter Umständen sogar ein Glückshormon ausgeschüttet. Viele der täglichen Belastungen fallen in diese Kategorie und der

menschliche Körper hat gute Wege gefunden, diese Belastungssituationen auf körperlicher Ebene autonom zu bearbeiten (vgl. Cina, 2011, S. 48f).

Allerdings funktioniert diese körpereigene Strategie nur dann, wenn sich eine Person den Belastungen gewachsen fühlt und sie den Eindruck hat, die Anforderungen erfüllen zu können. Ist dies der Fall, wechseln sich im Körper Momente des Stresses mit Phasen der Entspannung ab und der Organismus kann sich erholen. Halten die Belastungen, die unser Körper bearbeiten muss aber über längere Zeit an, so wird der an und für sich gutartige, hilfreiche Stress zum schädigenden, toxischen Stress (vgl. Olpe & Seifritz, 2014, S. 59). Dieser Distress hat nun fatale Folgen, die sich im Hirn sogar anatomisch nachweisen lassen. So gehen zum Beispiel viele Synapsen im Hirn stressbedingt verloren und die Gedächtnisleistung wird dadurch abgebaut (vgl. ebd.). Zudem gilt Stress als Risikofaktor für Schlaganfälle und Morbus Alzheimer (vgl. ebd., S. 15). Aber nicht nur das Hirn ist von den Folgen von toxischem Stress betroffen, sondern der ganze Körper und damit die Gesundheit, denn durch den andauernden Stress wird der Körper ständig mit den Stresshormonen Adrenalin und Kortisol überschwemmt, die überdies wiederum über die Blutbahnen ins Hirn gelangen und dort erneut für „Stress“ sorgen (vgl. ebd., S. 61). Zusätzlich tangiert Distress unser Befinden und damit zum Beispiel das Erziehungsverhalten oder die Partnerschaftsqualität, was wiederum einen negativen Einfluss auf das kindliche Verhalten hat (vgl. Cina, 2011, S. 45).

Ursachen

Der obenstehende Abschnitt zeigt deutlich, wie stark Distress Körper und Geist negativ beeinflusst und, dass es sich deshalb unbedingt lohnen würde, möglichst viel von diesem Stress zu vermeiden. Dies ist aber gar nicht so einfach, weil die Ursachen von negativem, toxischen Stress sehr vielfältig und teilweise vom Individuum nur schwer zu beeinflussen sind.

So hat zum Beispiel der soziale Status einen grossen Einfluss, denn je höher dieser Status, desto besser geht es den betreffenden Personen gesundheitlich und desto länger leben sie im Durchschnitt auch (vgl. Olpe & Seifritz, 2014, S. 89f). Dies ist umso erstaunlicher, als oft geglaubt wird, Leute in hohen Kaderpositionen seien intensiven Belastungen am stärksten ausgesetzt, weil sie viel Verantwortung haben und häufig weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Allerdings scheinen gerade diese Entscheidungsmöglichkeiten Distress vorzubeugen, weil eben eine gewisse Freiheit besteht, die Personen von tieferen Hierarchiestufen nicht oder kaum haben (vgl. ebd., S. 93).

Hinzu kommt, dass Personen mit tieferem sozialen Status auch ausserhalb des Arbeitsplatzes mit einer Vielzahl von Belastungen konfrontiert sind, die negativen Stress auslösen können, weil sie z. B. weniger verdienen, deshalb öfter mit finanziellen Ängsten konfrontiert sind oder ihre Wohnsituation schwierig ist (vgl. ebd., S. 94f).

Fehlende finanzielle Sicherheit scheint also ein nicht zu unterschätzender Stressfaktor zu sein. Beachtet man nun aber das Armutsrisiko in der Schweiz, so stellt man fest, dass gerade Familien, besonders Alleinerziehende, stark davon betroffen sind. Kinder sind also ein finanzielles Risiko (vgl. Hurrelmann, 1994, S. 99) – und dementsprechend ein Stressfaktor.

Es scheint somit, dass die Systeme, in denen Familien funktionieren, ein besonderes Belastungsrisiko beinhalten können. Über die Finanzen und den Arbeitsplatz sind vor allem die Mütter und Väter einem erhöhten Distress ausgesetzt, wodurch ihr Erziehungsverhalten negativ beeinflusst wird, weil sie weniger positiv, ärgerlicher und feindseliger reagieren und häufiger ungünstige Verhaltensweisen zeigen (vgl. Cina, 2011, S. 74f). So hat der elterliche Stress nicht mehr „nur“ die Eltern im Griff, sondern auch die Kinder, denn diese reagieren auf ein negatives Erziehungsverhalten, dazu gehören Gewalt, inadäquates Bestrafungsverhalten oder Inkonsistenz, mit erhöhtem Risiko für Störungen (vgl. ebd., S. 17f). Dementsprechend berichtet Michael Schulte in seinem Buch über viele Kinder, denen das Wohlergehen von Eltern und Geschwister sehr am Herzen liegt und die stark mitleiden, wenn Teile der Familie leiden (vgl. Schulte-Markwort, 2016, S. 72f).

Aber nicht nur von der Familie her, sondern auch von Seiten der Schule entstehen Belastungen, denen die Kinder von heute ausgesetzt sind. Dabei wollen es die Kinder möglichst gut machen (vgl. Schulte-Markwort, 2016, S. 90), aber sie berichten von der Schule oft als einem Ort, „der von Missachtung, Abwertung, von zu hohen oder zu niedrigen Anforderungen und von Gefühlen von Anspannung und Erschöpfung gekennzeichnet ist“ (vgl. ebd., S. 89). Aber weil die Kinder wissen, wie wichtig die Schule für ihr späteres Leben ist und dies auch täglich von den engsten Bezugspersonen spüren, strengen sie sich maximal an und werden von den Erziehungsverantwortlichen auch möglichst optimal gefördert (vgl. ebd., S. 203ff). Der Preis dafür sind Kinder, die spätestens seit Beginn der Schulzeit wissen, was Anstrengung ist (vgl. ebd.) und sich bis zur Erschöpfung, bis zu einem Burnout, anstrengen (vgl. ebd., S. 16f).

Doch die Schule ist nur ein Bruchteil des Programms, das Kinder täglich abspulen, denn ein grosser Bereich der Förderung von Kindern und Jugendlichen spielt sich während der Freizeit ab. Um die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben zu schaffen, besuchen Kinder die Musikschule, sind in zwei Sportvereinen und in der Jugendorganisation des örtlichen Naturschutzvereins. Dies wiederum ist nur möglich, wenn ein Elternteil, meistens die Mutter, die Kinder auf dem Weg zum Sport oder in die Musikstunde begleitet. Das ergibt für die Kinder und die Eltern eine enorme zeitliche Belastung, darunter leiden die Kinder, denn ihre Freizeit ist nicht mehr frei, und die Eltern, weil sie gänzlich fremdbestimmt sind durch Fahr- und Begleitedienste (vgl. ebd., S. 191). Wobei nicht vergessen werden darf, dass Eltern all diese Aufwände auch unter einem gewissen Druck der Gesellschaft auf sich nehmen (vgl. Cina, 2011, S. 52).

Hausaufgaben und Stress

Hausaufgaben sind Aufgaben von der Schule, die in der schulfreien Zeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen. In der Regel werden sie von der Lehrperson für die ganze Klasse bestimmt und inhaltlich wenig differenziert (vgl. Hascher & Hofmann, 2011, S. 231). Die Schülerinnen und Schüler haben meist wenig Mitspracherecht was die Menge oder den Abgabezeitpunkt betrifft, sie sind also in Bezug auf die Hausaufgaben recht stark fremdbestimmt. Aber genau diese Fremdbestimmung kann ein gewaltiger Stressor sein, denn die Kombination von einem verantwortungsvollen Job mit wenig Entscheidungsfreiheit ist besonders gesundheitsgefährdend (vgl. Olpe & Seifritz, 2014, S. 93). Dabei kann man den Begriff „Verantwortung“ vor allem auf die Kinder und Jugendlichen selber beziehen: Kinder und Jugendliche tragen die Verantwortung für ihr zukünftiges Leben, auf das sie sich durch Spielen und Lernen vorbereiten müssen. Das ist ein hoher Anspruch an unsere Kinder und sie sind sich dessen sehr bewusst, das zeigt die Juvenir-Studie aus dem Jahr 2015 (Studie der Jacobs Foundation, 2015). In dieser Studie, die 2014 online über 1500 Jugendliche aus der Schweiz zwischen 15 und 21 Jahre zum Thema „Stress und Leistungsdruck“ befragte, kommt deutlich zum Ausdruck, dass der Stellenwert von Erfolg in Schule, Ausbildung und Beruf sehr hoch ist. 53 % der Jugendlichen geben nämlich an, dass ihnen Erfolg sehr wichtig sei. Bei weiteren 38 % ist die Ausbildung „eher wichtig“, dagegen entfallen auf die möglichen Aussagen „teils-teils“ oder „eher unwichtig“ nur noch gerade 8 % und „sehr unwichtig“ sagte niemand. Diese grosse Bedeutung hat aber eine Kehrseite, nämlich, dass sich 32 % der Schülerinnen und Schüler sehr häufig gestresst fühlen und weitere 29 % häufig Stress, verursacht durch die Schule, erleben. Zusammen sind dementsprechend 61 % der Schülerinnen und Schüler im Jugendalter von Schulstress betroffen. Nun kann man sagen, dass wohl jüngere Kinder diesen Druck weniger erleben, da ihnen die Konsequenzen ihres Handelns für die Zukunft in mehreren Jahren noch weniger bewusst sind. Dafür sind sie aber weit stärker von ihren Eltern abhängig, denen die Zusammenhänge von Schulleistung und Karriere täglich im eigenen Umfeld bewusst gemacht werden und die sie dementsprechend auf ihre Kinder übertragen.

Fasst man nun diese Erkenntnisse zusammen, so liegt es auf der Hand: Hausaufgaben können Stressverursacher sein, weil sie einerseits wenig beeinflussbar sind und andererseits eine grosse Bedeutung für Eltern und Kinder haben. Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch eine genaue Untersuchung, in der klassische Hausaufgaben mit Prüfungs- oder Referatsvorbereitungen bezüglich ihrer Stresspotentiale verglichen würden.

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Je tiefer der sozioökonomische Status einer Familie, desto höher ist das Risiko der Kinder für tiefe Schulleistungen (vgl. Hagedorn, Schurt, Steber & Waburg, 2010, S. 56). Dementsprechend kann man annehmen, dass in jeder Gruppe von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch Kinder sind, die in Familien mit tiefem sozioökonomischen Status aufwachsen. Also aus Familien, die stark von Stress verursachenden Belastungen wie schwierigen finanziellen Situationen, Angst vor Arbeitsplatzverlust und psychosozialen Stress durch fehlendes oder geringes gesellschaftliches Ansehen betroffen sind (vgl. Olpe & Seifritz, 2014, S. 94f). Zudem werden sie wegen den schwächeren Schulleistungen oft intensiver durch die Eltern bei den Hausaufgaben begleitet (vgl. Lipowsky, 2004, S. 43). Und sie brauchen meist auch mehr Betreuung, weil wichtige Fähigkeiten wie die Zeit planen, Lösungsstrategien anwenden oder die Gewichtung von Informationen für Kinder mit Förderbedarf zusätzliche Herausforderungen darstellen. Stellt man sich nun diese Konstellation von Eltern, die durch Familie, Arbeit und Finanzen stark belastet sind, und Kindern, die Lernschwierigkeiten haben, vor, so kann man gut nachvollziehen, wie leicht Hausaufgaben Eltern und/oder Kinder komplett überfordern und Konflikte nach sich ziehen können.

2.1.4 Fazit

Versucht man nun, die wichtigsten Erkenntnisse aus den drei Themengebieten zusammenzufassen und in Verbindung zu bringen, so wird rasch klar, dass einerseits jedes von den drei Gebieten auf die anderen zwei Gebiete einwirkt und andererseits in einer Wechselwirkung auch wieder von den anderen Teilen beeinflusst wird. Es würde also auf jeden Fall zu kurz greifen, wenn man etwa Hausaufgabenschwierigkeiten einzig als Problem der chronisch überlasteten Eltern abtun oder als Erklärungsversuch nur den sonderpädagogischen Förderbedarf des Kindes nennen würde.

Aber gerade weil die Aspekte eng miteinander verhängt und sehr komplex sind, lohnt es sich, aus den drei grossen Aspekten einige kleinere herauszupicken und separat noch zu beleuchten, damit sie das nötige Gewicht bekommen und, da denken die Verfasserinnen vor allem auch an das berufliche Umfeld von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, in der Praxis entsprechend beachtet werden können.

2.2 Nebenaspekte

„Meine Eltern können mir bei den Hausaufgaben nicht helfen, denn sie arbeiten jeden Tag und können noch weniger Deutsch als ich. Dann mache ich halt, was ich kann. Zum Glück ist meine Lehrerin nett und schimpft nicht.“

Egzona L. (10), Schülerin

2.2.1 Allgemeine Belastung

In den letzten Jahrzehnten hat sich, das wurde schon mehrere Male erwähnt, enorm vieles verändert, auch in Bezug auf die Familie. Wohnten 1900 noch in 44 % der Haushalte fünf oder mehr Personen, waren es 1988 noch etwas über 5 % (vgl. Hurrelmann, 1994, S. 89). Dass solche Veränderungen nicht nur zahlenmässig Folgen für Kinder und ihre Eltern haben, liegt auf der Hand. Die Lebensentwürfe von Frauen und Männern haben sich verändert, die Ansprüche auf ein selbstbestimmtes, individualisiertes Leben in einer Welt, die viele Möglichkeiten bereithält, sind gestiegen (vgl. ebd., S. 110). So hat sich das Modell der Kleinfamilie mit höchstens zwei oder drei Kindern sowie eine späte Familiengründung durchgesetzt (vgl. Krüger, Herma & Schierbaum, 2013, S. 225). Daneben existieren aber eine ganze Menge alternativer Familienformen mit denen die Gesellschaft konfrontiert ist (vgl. ebd.). Diese Pluralisierung von Möglichkeiten hat viele Vorteile, zum Beispiel den Abbau von sozialer Stigmatisierung oder die Akzeptanz von Menschen aus anderen Kulturen, aber sie birgt auch die Gefahr der Überforderung. Heute muss jede Person ihren Lebensweg selber suchen und finden, vorgegeben ist nicht mehr viel, aber man möchte auch nichts von dem riesigen Freizeit- oder Berufsangebot verpassen. Dabei beginnen viele moderne Menschen zu rotieren, sie sehen die vielen Möglichkeiten und wollen überall dabei sein, denn die Gesellschaft verlangt dies vermeintlich auch. Beruflich, sportlich und familiär erfolgreich, das ist heute das Mass aller Dinge.

Dieser Erfolgs- und Leistungsdruck hat auch die Familien erreicht. Einerseits Unterschichtsfamilien, besonders aber auch die Familien der Mittelschicht, weil in dieser Schicht grosse Angst vor dem sozialen Abstieg herrscht, was einerseits den Druck auf die Eltern erhöht, weil sie der Familie die ökonomische Sicherheit bieten wollen. Andererseits erleben auch die Kinder mehr Belastung, weil sie das von Eltern und weiteren Familienangehörigen erwartete Bildungsniveau erreichen sollten (vgl. ebd., S. 233f). Diese Belastungsspirale hinterlässt längst Spuren. Denn von Überlastung oder Stress

geplagte Eltern sind einerseits in ihrem Befinden tangiert und andererseits „emotional und physisch weniger präsent, was mit einem ungünstigeren Erziehungsverhalten assoziiert ist“ (vgl. Cina, 2011, S. 45). Dazu kommt noch die hohe zeitliche Belastung durch die Kinderbetreuung sowie die Belastung durch die Kindererziehung, die nicht selten von Eltern als „anspruchsvoll, anstrengend, stressend und nervenaufreibend“ beschrieben wird (vgl. ebd.).

Familien mit Kinder sind also vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Kommen dann noch zusätzliche Risikofaktoren wie ein Migrationshintergrund, hoher Druck am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Behinderung oder ein hoher Betreuungsaufwand für weitere Familienangehörige dazu, kann das System rasch kippen und Depressionen, Burnout-Erkrankungen oder Suchttendenzen können die Folgen sein. Davon sind Kinder dann in hohem Masse betroffen, da so stark belastete oder gar überlastete Eltern nicht mehr in der Lage sind, „ihre alltäglichen Verrichtungen eigenständig, sinnvoll und nachhaltig zu organisieren. Dies beginnt bei der wachsenden Unfähigkeit einen Haushalt zu führen und geht bis zum Verlust der Erziehungsfähigkeit“ (vgl. Lutz, 2012, S. 56f).

2.2.2 Leistung

Als im 19. Jahrhundert die Schulpflicht eingeführt wurde, wechselte der Bildungsauftrag von der Familie zum Staat und damit zur Schule, resp. den Lehrpersonen. Diese Wissensvermittlung ist bis heute für Eltern die wichtigste Aufgabe der Schule (vgl. Tarnai, 2010, S. 171). Im Pflichtenheft der Schule steht aber nicht nur die Vermittlung von Fähig- und Fertigkeiten und damit die Förderung von Kindern und Jugendlichen, sondern auch die Selektion nach Leistung. Diese beiden Aufgaben stehen sich in einem Spannungsfeld gegenüber (vgl. Nüesch, Bodenmann & Birri, 2008, S. 5).

Abbildung 2: Broschüre "Fördern und Fordern" Kanton St.Gallen (2008)

Damit diese Selektion möglichst objektiv gelingt, müssen die erbrachten Leistungen von Schülerinnen und Schülern beurteilt und in einen Gesamtkontext von individuellen und sozialen Bezugsnormen gestellt werden (vgl. ebd., S. 6ff). Individuelle Bezugsnormen orientieren sich am Lernfortschritt des einzelnen Kindes und sind deshalb gute Instrumente zur Förderung der

Selbstwirksamkeitsüberzeugung und zur Erhaltung und Steigerung der Lernmotivation. Dagegen beziehen sich soziale Bezugsnormen auf eine grössere Gruppe von Kindern, die einen ähnlichen Leistungsstand aufweisen. Meist ist das die Klasse, aber in mehreren Kantonen werden auch regelmässig Prüfungen durchgeführt, die einen Vergleich mit einer grossen Anzahl Kindern oder Jugendlichen erlaubt. Im Kanton St.Gallen sind dies die Vergleichsarbeiten LernLOT, ein Test für die 2. Klasse zur Überprüfung der Lernziele in Deutsch und Mathematik (www.lernlot.ch, Zugriff am 11.4.16), Klassenscockpit, ein geeichtes Testsystem für die 3.-9. Klasse zur Überprüfung der Lernziele in Deutsch und Mathematik (www.klassenscockpit.ch, Zugriff am 11.4.16) und Stellwerk, eine individuelle Standortbestimmung für die 8. Klasse in fünf Fachbereichen (www.stellwerk-check.ch, Zugriff am 11.4.16).

Folgen von Bewertungen nach sozialen Bezugsnormen können bei Lernenden Furcht vor Misserfolgen, schwindende Motivation und eine emotionale Belastung durch die Wettbewerbsorientierung sein (vgl. Nüesch, Bodenmann & Birri, 2008, S. 8). Und trotzdem sind sie für die Selektion, bei der die Leistung bewertet werden muss, unumgänglich und haben eine grosse Bedeutung für Lernende und ihre Eltern, da sie über den weiteren Bildungs- und Berufsweg entscheiden. Die Schulleistung hat also einen grossen Stellenwert. Doch welche Determinanten beeinflussen die Schulleistung? Grob gesagt sind die drei Aspekte Individuum, Familie und Unterricht in Bezug zur Schulleistung relevant (vgl. Helmke & Schrader, 2010, S. 90ff).

Auf der Ebene des Individuums können zwei Bereiche unterschieden werden, die die Schulleistungen beeinflussen, nämlich die Kognition und die Motivation. Dabei stellt die Intelligenz innerhalb der Kognition einen der wichtigsten Teile dar, weil intelligente Schülerinnen und Schüler schnell und effektiv lösungsrelevante Regeln erkennen und Probleme lösen, aber zusätzlich auch ihr Wissen sehr gut vernetzen, organisieren und flexibel nutzen können, was aufbauende Lernprozesse deutlich begünstigt (vgl. ebd.). Während der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulleistung empirisch sehr gut belegt ist, finden weitere kognitive Aspekte, z. B. konative Determinanten, erst nach und nach Eingang in die pädagogisch-psychologische Forschung (vgl. ebd.). Zu diesen konativen (bewusst und absichtlich gewählten) Teilen gehören Lernstile, -strategien und -gewohnheiten, aber auch metakognitive Kompetenzen und die Handlungskontrolle (vgl. ebd.). Auf der Ebene der Motivation haben vor allem Selbstvertrauen, Erfolgserwartung und die Einstellung zum Lernen einen grossen Einfluss auf die Schulleistungen (vgl. ebd., S. 92). Alle genannten kognitiven und motivationalen Teile können sowohl miteinander durch eine Koppelung (zwei oder mehr Ausprägungen sind gleichzeitig vorhanden) oder eine Kompensation (ein Merkmal fehlt, wird aber durch ein anderes ausgeglichen) verbunden sein (vgl. ebd., S. 92f).

Blickt man dann auf die familiären Determinanten, die die Schulleistung beeinflussen, so kann man zwischen den allgemeinen familiären Einflussfaktoren und dem Elternverhalten unterscheiden. Zu

den allgemeinen Einflussfaktoren zählen genetischen Faktoren, die Umwelt und die sprachliche und soziale Herkunft. Dabei ist es vor allem bei den genetischen Faktoren und der Umwelt schwierig zu sagen, welcher Teil welchen Einfluss auf die Leistungen hat. Denn Eltern vererben nicht nur ihre Gene weiter, sondern schaffen, beeinflusst durch dieselben Gene, eine mehr oder minder anregungsreiche, die Intelligenz der Kinder fördernde Umwelt (vgl. ebd., S. 93). Neben der Stimulation durch die von Eltern organisierte Umwelt haben Mütter und Väter aber noch mehr Einfluss auf die Leistungsentwicklung ihrer Kinder, zum Beispiel über ihr Instruktionsverhalten. Denn je besser die elterliche Unterstützung zu den kognitiven und motivationalen Voraussetzungen des Kindes passt, desto wirkungsvoller ist die Hilfe (vgl. ebd., S. 95). Aber auch in der Art und Weise wie Eltern selber an Aufgaben herangehen, welche Strategien sie wählen, wie sie mit Erfolg und Misserfolg umgehen, über die Schule denken und reden, was sie von ihrem Kind erwarten und wie sie das Leistungsvermögen einschätzen, hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die (Schul-)Leistungen ihrer Kinder (vgl. ebd.).

Bereits jetzt zeigt sich die Vielfältigkeit des Begriffs „Leistung“, dabei hat selbstverständlich auch der Unterricht einen grossen Einfluss. Zwar ist dieser Einfluss kleiner als bei den individuellen Voraussetzungen, aber die Lehrperson hat mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Unterrichtsstil und -programm eine erhebliche Möglichkeit, die Schulleistung der Schülerinnen und Schüler zu beeinflussen (vgl. ebd., S. 95f).

Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Zustandekommen von Schulleistungen ein Gebilde aus vielen, mehr oder weniger beeinflussbaren Teilen ist. Deshalb greift es auf jeden Fall viel zu kurz, wenn man versucht, überdurchschnittlich gute oder schwache Schulleistungen nur an einen Faktor zu hängen. Und es erscheint fast etwas skurril, wenn man bedenkt, wie eindimensional die Schulleistung beurteilt und mit Hilfe der Zahlen von 1-6 belegt wird. Dabei sind die bekannten Noten gar nicht als Ziffern zu verstehen, sondern entsprechen einem Zielerreichungsgrad, sie sind wie ein Code zu lesen. Im Kanton St.Gallen zum Beispiel steht eine Note 6 für „Lernziele in allen Bereichen übertroffen“ oder die Note 4 für „Lernziele knapp erreicht“ (vgl. Nüesch, Bodenmann & Birri, 2008, S. 35). Streng genommen dürfte aus diesem Grund, dass Noten eine sprachliche Bedeutung haben, auch nicht mit ihnen gerechnet werden, also auch keine Mittelwerte bestimmt werden (vgl. ebd., S. 34). Dies steht jedoch im Gegensatz zum St.Galler Volksschulgesetz, das explizit vorgibt, welche Notensummen für eine Promotion genügend sind und welche nicht (vgl. Volksschulgesetz des Kt. St.Gallen, 2016, Art. 7-9).

2.2.3 Sonderpädagogischer Förderbedarf

Von einem sonderpädagogischen Förderbedarf wird gesprochen, wenn ein Kind oder Jugendlicher aufgrund seiner Begabungen und seinen Fähigkeiten in einem Bereich auf zusätzliche Unterstützungsmassnahmen angewiesen ist, um anvisierte Lernziele erreichen zu können. Je nach Förderbedarf des jeweiligen Kindes, liegen die Hemmnisse beim Bearbeiten der Hausaufgaben in ganz unterschiedlichen Bereichen. Bei einigen Kindern wird der Inhalt und somit die kognitiven Anforderungen zu Schwierigkeiten führen. Bei anderen Schülerinnen und Schülern hingegen ist eher die Selbststeuerung das Problem. Diese Kinder sind nicht oder kaum in der Lage, ihre Motivation zu lenken, sich selber Ziele zu setzen und ihren Lernweg immer wieder aus der Metaperspektive zu betrachten und allenfalls anzupassen. Weil aber für das erfolgreiche Bearbeiten der Hausaufgaben genau diese Fähigkeiten gebraucht werden, ist für Kinder mit Förderbedarf im Bereich der Selbstregulation eine sorgfältige Hausaufgabenpraxis sehr wichtig. Denn die Hausaufgaben müssen die individuellen Lernvoraussetzungen miteinbeziehen und den Kindern das Gefühl von Zuversicht, die gestellten Aufgaben erledigen zu können, vermitteln (vgl. Standop, 2013, S. 57).

Der Begriff des selbstregulierten Lernens beinhaltet drei für das Verständnis wichtige Begriffe. Ein Aspekt ist „lernen“, ein zweiter „selbst“ und der dritte Teil ist „reguliert“. Unter „lernen“ wird eine Tätigkeit verstanden, während der sich eine Person aktiv Wissen und neue Fähigkeiten erwirbt. „Selbst“ meint in diesem Kontext das eigeninitiative, zielgerichtete Handeln eines Individuums und das Wort „reguliert/Regulation“ zielt auf die Fähigkeit ab, einen Ist-Zustand in einen erstrebenswerten Soll-Zustand zu verändern (vgl. Götz, 2011, S. 145ff). Kann sich also eine Person selbständig und eigenmotiviert Kompetenzen, Fähigkeiten und Wissen aneignen, eigenständig Ziele setzen, Strategien auswählen, den Erfolg dieser Bemühungen bewerten und gegebenenfalls optimieren, so spricht man von selbstreguliertem Lernen (vgl. ebd.).

Dabei ist selbstreguliertes Lernen abhängig von einem Bündel verschiedenster Faktoren. Einerseits steuern die drei exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität die Selbstregulation (vgl. Kubesch, 2014, S. 12), andererseits gehören die Motivation, die Kompetenzen im Bereich der Lernstrategien und die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen, diese realistisch einzuschätzen, zu überwachen und anzupassen zu den Gelingensbedingungen von selbstreguliertem Lernen (vgl. Götz, 2011, S. 145ff).

Hausaufgaben können verschiedene Ziele verfolgen, einerseits didaktische, andererseits erzieherische. Zu den didaktischen Zielen gehören das Vertiefen von begonnenen Lernprozessen oder die Individualisierung von inhaltlichen Auseinandersetzungen. Zu den erzieherischen Schwerpunkten gehört zum Beispiel die Übernahme von Verantwortung für das eigene Lernen, die

Selbständigkeit und eine produktive Lern- und Arbeitshaltung (vgl. Standop, 2013, S. 55). Dabei führen die erzieherischen Massnahmen in Richtung des selbstregulierten Lernens. Denn nur wer über gute exekutive Funktionen verfügt, sich selber motivieren und einschätzen kann, ist in der Lage, die von der Schule übertragenen Aufgaben zu Hause erfolgreich selbständig zu lösen. Aus diesem Blickwinkel sind Hausaufgaben eine echte Chance, im kleinen Rahmen selbstreguliertes Lernen zu trainieren. Voraussetzung ist allerdings, dass die Art der Hausaufgaben dies auch zulässt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Hausaufgaben Kinder mit Lernschwierigkeiten in besonderem Masse herausfordern. Sie setzen grundlegende Lernkompetenzen voraus. Auf der kognitiven Ebene müssen Kinder oftmals in der Lage sein, an Vorwissen anknüpfen zu können, vorhandenes Wissen zu aktivieren und mentale Denkprozesse einzusetzen. Auf der Ebene der Selbstregulation sind Kinder auf das Vorhandensein von minimalen exekutiven Funktionen angewiesen. Je weniger sie sich auf diese Basiskompetenzen stützen können, desto grösser sind die Herausforderungen, die Hausaufgaben an sie stellen. Es gilt zu überprüfen, ob diese erhöhten Anforderungen, welche Hausaufgaben an Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf stellen, wie erwartet Belastungen verursachen.

2.2.4 Gender

Das biologische Geschlecht eines Menschen wird von genetischen Faktoren bestimmt. „Was es aber tatsächlich bedeutet, männlich oder weiblich zu sein (soziales Geschlecht), ist abhängig von der jeweiligen Gesellschaft, in die der Einzelne hineingeboren wird“ (Thies & Röhner, 2000, S. 24). Die Unterschiedlichkeiten der beiden Geschlechter werden höchstwahrscheinlich in allen Kulturen wahrgenommen und auch durch Verhalten verstärkt oder produziert. Es ist anzunehmen, „... dass in allen Gesellschaften gemäss dem biologischen Geschlecht in die Kategorien männlich und weiblich eingeteilt wird“ (ebd.). Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass je nachdem in welcher Gesellschaft man aufgewachsen ist oder man lebt, es eine ganz unterschiedliche Bedeutung hat „Frau“ zu sein oder „Mann“ zu sein. Dies bestimmt nicht das biologische Geschlecht, sondern wird durch den sozialen Umgang, die kulturinterne Sichtweise auf das Geschlecht gekennzeichnet und bildet das „soziale“ Geschlecht eines Menschen. „Um ersichtlich zu machen, dass das biologische Geschlecht nicht mit denen ihm zugewiesenen Merkmalen des sozialen Geschlechts kongruent ist, wurde die Unterscheidung „sex“ (biologisches Geschlecht) und „gender“ (soziales Geschlecht) in den deutschen Sprachgebrauch übernommen (vgl. Ziegenspeck, 2009, S. 86). „Wenn Kinder eingeschult werden, sind sie bereits als Mädchen oder als Junge sozialisiert“ (ebd.). In der Schule wird hinsichtlich des Geschlechts meistens von „gender“ gesprochen, da nahezu in allen Fragen und Zusammenhängen das „soziale“ Geschlecht und nicht das biologische Geschlecht relevant ist.

Die Jungen zählen in unserer westlichen Gesellschaft aktuell zu den Bildungsverlierern. „Die Risikokinder an Schulen sind heute die Jungen“ (Ziegenspeck, 2009, S. 86f). „Bezüglich ihres Schulerfolges und ihrer Bildungsbeteiligung hat das weibliche Geschlecht die Jungen überholt“ (ebd.). In der Schweiz besuchen wesentlich mehr Mädchen als Knaben Gymnasien, während Knaben in Realschulen und Oberstufenklassen mit Grundanforderungen in der Überzahl sind (vgl. ebd.). Diese Ungleichheit wird auch durch die PISA-Studien bestätigt. Die Mädchen erbringen durchschnittlich die besseren Schulleistungen, wobei einer der signifikantesten Unterschiede im Bereich der Lesekompetenzen hervorgeht (vgl. Bucci, Erzinger, Hochweber & Brühwiler, 2014, S. 21ff). Geht es darum, bezüglich des Schulerfolges die Geschlechter zu positionieren, belegen die Jungen deutlich die Verliererposition. Einig ist man sich jedoch in der Fachwelt, dass die Thematik zu einseitig und wenig komplex dargestellt wird. Dennoch kann die Tendenz, dass Jungen bezüglich des Schulerfolges auf verschiedenen Ebenen schlechter dastehen, wissenschaftlich belegt werden.

Erstens zeigt sich bereits bei der Einschulung, dass Jungen häufiger zurückgestellt werden als Mädchen, welche im Gegenzug häufiger frühzeitig eingeschult werden (vgl. Hadjar, 2011, S. 16-18). Zweitens belegen geschlechterspezifische Matura- und Studienabschlussquoten, dass es mehr Frauen als Männer mit höheren Bildungsabschlüssen gibt (vgl. Leitgöb, Bacher & Lachmayr, 2011, S. 256ff). Die Geschlechterverteilung in Sonderschulen zeigt drittens, dass Jungen mit besonderem Förderbedarf dort deutlich übervertreten sind, während Mädchen mit dieser Problematik häufiger in integrativen Schulformen beschult werden (vgl. Sermier Dessemontet, Benoit & Bless, 2011, S. 298-301). Dies sind nur drei von zahlreichen Belegen, dass es bezüglich der Schulerfolgchancen vorteilhaft ist, ein Mädchen zu sein.

Dabei stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem „sozialen“ Geschlecht eines Schülers und der empfundenen Belastung, welche durch die Hausaufgaben entsteht. Schätzen Eltern von Jungen die Belastung höher ein als die Vergleichsgruppe der Eltern mit Mädchen? Dabei könnte es spannend sein zu erfahren, in welchen Bereichen der Zusammenhang signifikant ist und in welchen nicht. Sind Hausaufgaben vor allem fachlich oder zeitlich bei Knaben belastender oder gibt es bei den Beurteilungsbegründungen keine Unterschiede im Ausmass der Belastung.

2.2.5 Erstsprache

Die Bezeichnung Erstsprache als Merkmal impliziert den Verweis auf den Begriff Zweitsprache. „Den Erwerb einer zweiten, dritten, ... Sprache in und durch alltägliche Kommunikation ohne expliziten Sprachunterricht bezeichnet man als Zweitspracherwerb“ (Ahrenholz, 2008, S. 64). Bei der Unterfrage ob es einen Zusammenhang zwischen der Erstsprache und der familiären Belastung durch Hausaufgabe gibt, wird diese Definition des Begriffes verwendet. Das Merkmal „Erstsprache“ teilt die

Menge in zwei Gruppen, einerseits die Kinder mit Deutsch als Erstsprache, andererseits die Kinder, welche Deutsch als Zweitsprache erwerben. „Lerner des Deutschen als Zweitsprache sind beispielsweise Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die ab dem Besuch des Kindergartens oder der Schule Deutsch lernen“ (ebd.). Der Begriff Zweitspracherwerb beinhaltet auch eine zeitliche Komponente, da der Erwerb einer weiteren Sprache nach dem dritten Lebensjahr gemeint ist. Der Erwerb von mehr als einer Sprache in den ersten drei Lebensjahren wird als bilingualer Spracherwerb bezeichnet, der eigenen Gesetzmässigkeiten und Bedingungen unterliegt (vgl. ebd.). Da Spracherwerb ein vielschichtiges und komplexes bildungswissenschaftliches Gebiet ist, wird auf eine differenziertere Erhebung verzichtet und die vorliegende Forschungsarbeit bezieht sich auf das zweidimensionale Konstrukt von Erstsprache Deutsch und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Mit dieser vereinfachten Operationalisierung wird dem ökonomischen Anspruch von Aufwand und Ertrag der inhaltlichen Aussage erhoffter Ergebnisse Rechnung getragen. Je nach Ergebnis könnte alleine dieses Teilgebiet Ausgangslage für weitere Untersuchungen bieten, um differenziertere Aussagen über den Zusammenhang zu erhalten.

Kinder welche Deutsch als Zweitsprache erlernen, werden auch als Kinder nicht deutscher Herkunft (ndH) bezeichnet (vgl. Rösch, 2001, S. 16). In der vorliegenden Arbeit wird zwischen Deutsch als Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache unterschieden.

Die Ausgangslage der Fragestellung nach dem Zusammenhang der Erstsprache und der familiären Belastung durch Hausaufgaben scheint faktisch bereits belegt zu sein. Seit über zwanzig Jahren wird immer wieder aufs Neue nachgewiesen, dass Kinder nicht deutscher Herkunft wesentliche Nachteile in Bezug zum Bildungserfolg zu tragen haben (vgl. z. B. Prenzel, 2007, S. 16-20, Stanat, 2006, S. 110-112). „Nicht deutschsprachige Kinder und Jugendliche erzielen im deutschen Schulsystem einen durchschnittlich geringeren Bildungserfolg als deutsche Kinder und Jugendliche“ (Merkens, 2010, S. 33). Kronig hat in einer seiner Untersuchungen für das Schweizer Bildungssystem ebenfalls belegt, dass Kinder aus Migrationsfamilien deutlich schlechtere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn vorfinden (vgl. Kronig, 2002, S. 126-128). Wie weit der Spracherwerb und der Verlauf des Spracherwerbes diese Benachteiligung beeinflusst, haben nur wenige Untersuchungen versucht zu entschlüsseln. Inwieweit die einzelnen Schulstufen Vorschulstufe, Primarstufe und Sekundarstufe I ungleichermaßen betroffen sind, ist nur unbefriedigend erforscht. Es gibt kaum Studien, die die Bildungsverläufe beleuchten, aus diesem Grund ist schwierig abzuschätzen, wie stark der Erwerb der Zweitsprache den Bildungserfolg beeinflusst. Erst auf der Basis dieses Wissens könnten jedoch Ursachen für die Ungleichheit identifiziert werden (vgl. Merkens, 2010, S. 34). Jedoch belegt ist, dass Kinder nicht deutscher Herkunft wesentlich mehr sonderpädagogische Unterstützung erhalten als Kinder mit Deutsch als Erstsprache. „22 % der Kinder mit Deutsch als Muttersprache und 51,2 % der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache werden im Kindergartenalter als sprachauffällig

eingestuft“ (Mengering, 2005, S. 254). Aus diesem Blickwinkel betrachtet darf gesagt werden, dass Kinder nicht deutscher Erstsprache Kinder sind, welche im Fokus der sonderpädagogischen Unterstützung stehen. Es gilt zu prüfen, welche Kinder ein erhöhtes Risiko tragen, bezüglich des Schulerfolges nachteilig abzuschliessen.

Im Primarschulalter wird die Zweitsprache über alltägliche Situationen erlernt. Man nennt dies den natürlichen Zweitspracherwerb (vgl. Riederer, 2004, S. 21). Die Kinder erlernen die Sprache dadurch, dass sie eine möglichst hohe Teilhabe am sozialen Geschehen erleben können. „Kinder in diesem Alter lernen die Zweitsprache durch die Kommunikation mit dem Wunsch zur sozialen Integration. Die Motivation ist im Schulalter sehr hoch, mit anderen Kindern Kontakt aufnehmen zu können“ (vgl. ebd., S. 23). „Damit sich Kinder in dieser Welt zurechtfinden, sie verstehen und benennen können, müssen sie lernen sich zu verständigen. Die Förderung der Kommunikationskompetenzen und die Aneignung des Grundwortschatzes haben deshalb im Förderunterricht Priorität“ (ebd.) Doch gerade beim Thema Hausaufgaben sind die Lernenden oftmals auf sich alleine gestellt. Es fehlt das Gegenüber, welches Inhalte in einen Kontext bringt. Ein Gegenüber, das Fragen stellt, paraphrasiert und Wortnetze modelliert. Je grösser der Wortschatz einer Person ist, umso vielfältiger sind die Teilnetze und möglichen Wortordnungen. Für die Erweiterung des Wortschatzes bedeutet dies: Je mehr Wörter man kennt, umso einfacher ist es, neue dazuzulernen. Je dichter das Netz ist, umso fester wird es auch. Das Behalten und Erinnern von Wörtern wird sicherer, schneller und einfacher (vgl. Kielhöfer, 1996). Bei den Hausaufgaben wird davon ausgegangen, dass die Inhalte bereits in der Schule verstanden wurden und nicht zu Hause erarbeitet werden müssen. Dies erfordert von den Schülern hohe sprachliche und je nach Aufgabentyp fachliche Kompetenzen. Neue Wörter müssen in möglichst verschiedenen Situationen vorkommen, um in mehreren Netzen unseres mentalen Gedächtnisses abgespeichert zu werden. Beim Lernen macht es Sinn, verschiedene Lernkanäle zu nutzen. Um neue Wörter schnell im Gedächtnis abrufen zu können, müssen sie daher in vielfältigen Zusammenhängen gelernt worden sein. Wurden Wörter isoliert und in zusammenhanglosen Situationen geübt, wird die Abspeicherung verhindert und das Wort kann nicht abgerufen werden (ebd.). Diese Tatsache stellt an Kinder nicht deutscher Erstsprache enorme Anforderungen. Hinzu kommt, dass auf Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund weitere benachteiligende Faktoren einwirken, welche die Hemmung des Lernerfolges begünstigen und somit das Risiko für familiäre Belastungen verstärken. Einerseits können Eltern nicht deutscher Kinder bei den Hausaufgaben wenig Unterstützung anbieten, andererseits sind häusliche Aufgaben selten Grundlage der heimischen Kulturvorstellung (vgl. Blickenstorfer, 2009, S. 69-72). Die Kinder sind bezüglich der Anforderungen durch Hausaufgaben auf sich alleine gestellt. Wie sich dies allerdings auf die familiäre Belastung auswirkt und, ob es einen Zusammenhang zwischen der Erstsprache eines Primarschulkindes und der familiären Belastung durch Hausaufgaben gibt, ist Gegenstand der Untersuchung.

2.2.6 Anzahl Kinder

Seit vielen Jahren ist die Anzahl Kinder, die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommt, laufend gesunken. Waren es im Jahr 1876 durchschnittlich noch über vier Kinder, so sind es heute 1.5 Kinder pro Frau (vgl. Bundesamt für Statistik, Bevölkerungsbewegung, 2016). Diese Tendenz hat vielerlei Gründe, zum Beispiel absolvieren Frauen heute einen längerdauernden Berufsweg als früher, weshalb sie heute deutlich später als noch vor ein paar Jahrzehnten das erste Kind gebären (vgl. Peuckert, 2007, S. 37). Generell hat die höhere Bedeutung des Berufes und des finanziellen Wohlergehens zur sinkenden Kinderzahl geführt. Denn Kinder zu haben, ist ein Entscheid, der weitreichende Folgen für Männer und Frauen hat (vgl. Hurrelmann, 1994, S. 98).

Abbildung 3: Kinderzahl je Frau (Bundesamt für Statistik, 2016)

Ein Kind verändert das Leben von bisher selbständigen, unabhängigen Paaren enorm. Konnte bis zur Geburt des ersten Kindes recht frei über Arbeits- und Freizeit bestimmt werden, ändert sich das radikal. Plötzlich bestimmt das Kind über den Lebensrhythmus. Diese Veränderung zeigt sich auch in der abnehmenden partnerschaftlichen Zufriedenheit (vgl. Hofer, Wild & Noack, 2002, S. 174f).

Noch gravierender aber ist wohl die ökonomische Seite. Mit der Geburt eines Kindes fällt in den meisten Fällen ein grosser Teil des gemeinsamen Einkommens weg und Ausgaben kommen hinzu. Besonders Familien mit mehreren Kindern und Ein-Eltern-Familien sind in einer ökonomisch schwierigen Lage, die durch steuerliche Vergünstigungen und Kinderzulagen nicht ausgeglichen werden (vgl. Hurrelmann, 1994, S. 99). Dabei haben die schwierigen finanziellen Grundlagen vieler Familien weitreichende Folgen, die sich zum Beispiel in einer allgemein tieferen Lebenszufriedenheit zeigen, je tiefer die Schichtzugehörigkeit einer Familie ist (vgl. Alt & Lange, 2012, S. 116).

Neben den persönlichen und finanziellen Anforderungen kommen aber auf die Eltern von mehreren Kindern noch weitere Herausforderungen zu. Die Eltern müssen in der Lage sein, auf jedes der Kinder angemessen zu reagieren, es individuell zu fördern und dabei ihr Erziehungsverhalten so zu steuern, dass alle Kinder möglichst gleichberechtigt behandelt werden. Dabei liegt in dieser Anforderung an die Eltern ein Widerspruch, denn es ist gleichzeitig Individualität und Gleichförmigkeit gefordert. Gelingt dies Eltern aber, so ist das eine Möglichkeit, die Rivalität unter Geschwistern zu minimieren, da jedem der Kinder die Pflege einer persönlichen Nische ermöglicht wird, in welcher es seine Individualität entwickeln und wahren kann.

Zudem zeigt zum Beispiel die Hamburger Lernausgangslagenuntersuchung (vgl. Behörde für Schule, 1996), dass Kinder mit zunehmender Geschwisterzahl abnehmende schulische Leistungen zeigen (vgl. ebd., S. 36). Dabei ist zu beachten, dass gerade Familien mit besonderen soziokulturellen Merkmalen wie Migrationshintergrund oder Bildungsferne tendenziell mehr Kinder haben (vgl. ebd.). Und da solche soziokulturellen Rahmenbedingungen bereits ein Risiko für schwächere Schulleistungen sind, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich die Geschwisteranzahl eher negativ auf die Schulleistungen auszuwirken scheint.

2.2.7 Sozioökonomischer Status

Der Begriff „sozioökonomisch“ setzt sich aus den zwei Teilen „sozial“ und „ökonomisch“ zusammen und bündelt die „Position einer Person oder einer Familie oder eines Haushalts in der sozialen Hierarchie, bezogen auf die Ressourcen im Haushalt wie das Einkommen, die Bildung und den Beruf der Eltern (Hattie, 2013, S. 74ff). Es ist ein Begriff aus den Sozialwissenschaften, der, vereinfacht gesagt, die Schichtzugehörigkeit von Menschen benennt. In vielen Studien der Sozial- und Erziehungswissenschaften wird der sozioökonomische Status miteinbezogen und Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen gesucht und zu erklären versucht. Zum Beispiel in den umfangreichen PISA-Studien, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) initiiert und durchgeführt werden.

Leider ist es auch heute noch eine Tatsache, dass sich ein grosser Teil des Bildungserfolges durch den sozioökonomischen Hintergrund erklären lässt und nicht in erster Linie der Verdienst des Individuums ist. Dies ist umso bedauerlicher, als dass im Bereich der Bildung seit den 1960er Jahren dem Prinzip der Chancen- oder Bildungsgleichheit grosse Bedeutung zugemessen wird. Im Zentrum steht seit langem das Ziel, allen Menschen ein Recht auf Entfaltung ihrer Anlagen zu ermöglichen, ohne Einschränkung durch strukturelle Angebote an Bildungsgelegenheiten oder sozioökonomische Bedingungen (vgl. Becker & Lauterbach, 2010, S. 161), schliesslich wurde schon vor Jahrzehnten erkannt, wie stark die Herkunft die schulische Entwicklung von Kindern beeinflusst. Im Laufe der Zeit

konnten einige der Hindernisse auf dem Weg zur Chancengleichheit ausgeräumt werden (ebd.), viele bestehen aber noch immer, was auch der Projektbericht der OECD zur Pisa-Studie 2012 zeigt (vgl. OECD, 2014). So beträgt der Leistungsunterschied zwischen sozioökonomisch begünstigten und benachteiligten Kindern 90 Punkte, was einer von sechs PISA-Kompetenzstufen entspricht (vgl. OECD, 2014, S. 39). Oder anders gesagt: Für sozioökonomisch benachteiligte Kinder ist die Wahrscheinlichkeit, im untersten Viertel der Leistungsverteilung zu liegen mehr als doppelt so hoch wie für Schülerinnen und Schüler, die als sozioökonomisch begünstigt gelten (vgl. ebd.).

Erklärungsansätze für diese Unterschiede gibt es verschiedene, wobei die meisten Begründungen den Ursprung der Unterschiede in den familiären Gegebenheiten sehen. Denn die Unterschiede, wie Kinder aufwachsen sind ja bekanntlich enorm und haben weitreichende Folgen, z. B. auf die Kommunikations- und Beziehungsqualität, auf die Entwicklung und das Wohlbefinden (vgl. Brunner & Noack, 2010, S. 190), auf das Selbstkonzept (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2010, S. 761), die Gesundheit (vgl. Lutz, 2012, S. 33) oder die Schulleistungen (vgl. Helmke & Schrader, 2010, S. 91).

Besonders fatal scheint sich der Zusammenhang von einem tiefen sozioökonomischen Status und finanzieller Armut auszuwirken, denn „Armut ist zweifelsohne das derzeit grösste Risiko für Kinder und Jugendliche, ihre Teilhabe an der Gesellschaft und ihre Entwicklungschancen werden dadurch erheblich beschränkt“ (Lutz, 2012, S. 16). Für Familien mit einem tiefen sozioökonomischen Status ist es eine grosse Angst und Gefahr, in die Armut abzurutschen, da sie häufiger mit dem Lohn aus ihrer Erwerbstätigkeit nicht in der Lage sind, alle nötigen Ausgaben zu bezahlen. Besonders gefährdet sind Familien mit Migrationshintergrund, Familien mit drei oder mehr Kindern, alleinerziehende Mütter oder Väter und Familien, die von Krankheit oder Behinderung betroffen sind (vgl. Lutz, 2012, S. 19). Wachsen Kinder in einem Milieu von Angst vor Armut oder in tatsächlicher Armut auf, so leiden sie unter verschiedenen Einschränkungen, die ihre Entwicklung nachhaltig beeinflussen. Die Gründe sind vielfältig und sollen hier nur kurz aufgeführt werden:

- Armutsbetroffene Kinder erleben Einsparungen im Bereich der Befriedigung von Grundbedürfnissen. Sie können zum Beispiel nicht im Sportclub dabei sein oder fehlen im Pfadi-Lager, weil das Geld für die Ausrüstung (Schuhe, Schlafsack u. a.) nicht vorhanden ist (vgl. Lutz, 2012, S. 30).
- Nicht alle Kinder, die von Armut betroffen sind, erhalten jeden Tag eine warme Mahlzeit, manchmal fallen auch Mahlzeiten oder Zwischenverpflegungen aus. Zudem ist die Ernährung nicht immer ausgewogen und die nötige Bewegung fehlt, weil die Eltern schlicht mit den wachsenden Aufgaben bezüglich Ernährungs- und Gesundheitsbildung überfordert sind (vgl. ebd., S. 30ff).

- Kinder armer Familien sind häufiger depressiv und leiden unter Einsamkeitsgefühlen und Ängsten, die Armut macht sie seelisch krank. Sie klagen öfter über Kopfschmerzen, sind emotional instabil und unsicher (vgl. ebd., S. 34).
- Das Erziehungsverhalten der Eltern ändert sich und ihre Kinder leiden unter „Gewalt oder mangelnder Zuwendung, Anteilnahme und Fürsorge“ (ebd., S. 32). Denn wenn Eltern vor allem mit sich beschäftigt sind, können sie kaum noch für andere sorgen (vgl. ebd., S. 57).

Überblickt man diese Liste, wird rasch klar, dass diese (und andere) Folgen von Armut einen Einfluss auf die Bildung dieser Kinder haben. Von Armut betroffene Kinder haben weit grössere Schwierigkeiten als schwache Schulleistungen oder fehlende Hausaufgaben. Nur beginnt damit ein Teufelskreis von schwachen Schulleistungen, fehlender Berufsausbildung, niedrigem Einkommen oder gar Arbeitslosigkeit – und Armut. Die Armut der Eltern „überträgt“ sich tragischerweise auf die Kinder.

Um diese absehbaren, dramatischen Zukunftsperspektiven umgehen zu können, braucht es einerseits die (finanzielle) Unterstützung dieser Familien, andererseits müssen weitere Umweltfaktoren wie Schulen, Beratungsstellen, Freizeitangebote, Kinderkrippen und -horte im geografischen Umfeld von armutsbetroffenen Familien ihren Beitrag leisten und niederschwellig Hilfe anbieten.

2.3 Historischer und aktueller Forschungsstand

Historische Betrachtung

Mit der Einführung von Schulunterricht, teilweise war das im 15. Jahrhundert, entstand auch eine Hausaufgabenpraxis mit den Zielen, das selbständige Arbeiten zu üben und den behandelten Stoff eigenständig nachzuarbeiten und zu vertiefen. Man war überzeugt, dass sich durch die zusätzliche Lernzeit die Schulleistungen verbessern und die Kinder disziplinierter würden (vgl. Himmelrath, 2015, S. 19). Es herrschte also die Meinung, je länger die Kinder lernen, desto mehr lernen sie auch, womit die gängige Hausaufgabenpraxis mehr als legitimiert ist und im Laufe der Zeit auch immer wieder kritische Stimmen zum Verstummen gebracht wurden. Diese kritischen Stimmen gab es auch immer wieder, zum Beispiel schrieb Axel Key, ein schwedischer Professor, um 1880, dass die Belastung durch moderne Unterrichtsmethoden zu Hause und in der Schule die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler hochgradig gefährde, weil die Kinder und Jugendlichen unter anderem durch die hohe zeitliche Belastung zu wenig Schlaf bekämen (vgl. Nilshon, 1999, S. 8). Die Ausführungen von Key wurden Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts von verschiedenen Medizinerinnen und Pädagogen aufgenommen und ihrerseits bekräftigt. Aber bereits damals zeigten sich ähnlich

konservative Haltungen wie heute, wenn über Hausaufgaben diskutiert wird: Hausaufgaben gehören einfach dazu und daran wird nicht gerüttelt.

Vermutlich dauerte es auch deshalb bis 1960, bis das Thema der Hausaufgaben in der Forschung wieder aufgenommen wurde. In der Zeit kümmerte sich Bernhard Wittmann intensiv um die Hausaufgaben und legte damit den Grundstein für die aktuelle Hausaufgabenforschung (vgl. Kohler, 2011, S. 205). Wittmann untersuchte 1958/59 nach einem Vortest zwölf Klassen des dritten und siebten Schuljahres, von denen die Hälfte während vier Monaten keine Hausaufgaben in Rechtschreibung oder Mathematik, dafür im jeweils anderen Fach, erhielten. Wittmann informierte weder die Eltern noch die Lernenden und stellte fest, dass in den dritten Klassen keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Rechen- und Rechtschreibleistung zwischen den Kontrollgruppen mit und ohne Hausaufgaben festzustellen waren und deshalb Hausaufgaben keine Wirksamkeit zeigten. In den siebten Klassen waren die Ergebnisse nicht eindeutig interpretierbar (vgl. ebd.). Obwohl die Studie von Wittmann schon mehrere Jahrzehnte alt ist, wird sie bis heute immer wieder zitiert und dient Hausaufgaben-Gegnern als Grundlage ihrer Haltung.

Nach Wittmann wurden im deutschsprachigen Raum vorwiegend Befragungen zur Einstellung von Lehrpersonen, Eltern und Schülerinnen und Schülern zu Hausaufgaben durchgeführt, die zusammenfassend gesagt alle zum Ergebnis kamen, dass über 95 % der Eltern und Lehrpersonen und mehr als $\frac{3}{4}$ der Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben für nützlich, leistungssteigernd und notwendig halten (vgl. ebd., S. 205f). Es gab noch eine Studie zur Effektivität aus dem Jahr 1986 von Ferdinand und Klüter, die auf ihre Forschungsfrage „Haben Hausaufgaben für Kinder der zweiten Volksschulklasse im Lesen einen leistungssteigernden Wert?“ aber auch nur eine negative Antwort geben konnten. Werden nun die Ergebnisse aus den beiden Effektivitätsstudien mit den Antworten aus den Befragungen verglichen, ist es schon erstaunlich, wie weit diese auseinander liegen. Während einerseits Kinder, Eltern und Lehrpersonen den Hausaufgaben sehr grosse Bedeutung beimessen, konnte auf der anderen Seite kein leistungsfördernder Effekt festgestellt werden (vgl. ebd., S. 206).

Wohl bedingt durch die oben genannte grosse Diskrepanz zwischen Bedeutung und gemessener Effektivität, verlagerte sich in den Jahren 1970-1990 die Forschung eher weg von der Frage, wie gross der Nutzen sei hin zu Überlegungen, wie eine sinnvolle Hausaufgabenpraxis aussehen könnte, also eher eine schulpädagogische Forschung, in der schwerpunktmässig didaktische Aspekte im Vordergrund standen (vgl. Standop, 2013, S. 76).

Um die Jahrtausendwende gab es eine Studie, die sich mit in die Schulzeit integrierten Hausaufgaben beschäftigte, es ist die Studie von Hascher und Bischof, in der die Leistungen von Kindern aus den Kantonen Schwyz und Zug mit traditionellen und in die Schulzeit integrierten Hausaufgaben

verglichen wurden (Hascher/Bischof, 2000). Eine zweite Studie zur selben Zeit differenzierte erstmals zwischen Häufigkeit und Menge bei der Hausaufgabenvergabe (Trautwein/Köller/Baumert, 2001).

Aktuelle Betrachtung

Mit diesen beiden Studien wurde die Hausaufgabenforschung neu belebt und die Hausaufgaben-Thematik rückte wieder ins Blickfeld, allerdings weniger gesellschaftskritisch, sondern mehr aus der Sichtweise der Psychologie. So wurden Aspekte der Motivation, der Selbstbestimmung und der Eltern-Kind-Beziehung hinsichtlich der Erledigung der Hausaufgaben und des Lernerfolges untersucht (vgl. Kohler, 2011, S. 208f).

Versucht man nun, die vorliegende Masterthese in die Reihe von Studien und Forschungsarbeiten zum Thema der Hausaufgaben zu stellen, so passt sie insofern in die vielfältige Reihe von Arbeiten, indem sie einen weiteren Aspekt der weitläufigen Thematik rund um die Hausaufgaben beleuchtet. Allerdings kann diese Arbeit kaum mit älteren Arbeiten verglichen werden, weil den Verfasserinnen keine Studie bekannt ist, die sich explizit mit einem subjektiv empfundenen Belastungswert, wie ihn Eltern empfinden, auseinandersetzt.

Denn in den Studien, die den Verfasserinnen bekannt sind (z. B. Wittmann, 1970, oder Keck, 1978, zitiert nach Kohler, 2011, S. 205f), wurden wohl immer wieder die Eltern befragt, aber es wurden mehr Fragen zu ihrer Einstellung zum Thema der Hausaufgaben gestellt und nicht danach, welchen Einfluss die schulischen Aufgaben auf sie als Eltern und auf das ganze System der Familie haben. Nach der zeitlichen und inhaltlichen Belastung durch die Hausaufgaben wurden eher die Schülerinnen und Schüler gefragt, z. B. bei der Studie von Trautwein & Köller, 2003, (zitiert nach Kohler, 2011, S. 213) oder bei Schnyder et al., 2006 (zitiert nach Hascher & Hofmann, 2011, S. 222).

Somit ist den Verfasserinnen keine empirische Studie bekannt, die das Verhältnis von Hausaufgaben und familiärer Belastung erhoben hätte. Die meisten Studien beziehen sich entweder auf die unterrichtsdidaktischen Aspekte der Hausaufgabenkultur oder auf den Lerneffekt/Leistungszuwachs und nicht auf einen quantitativ erhobenen Belastungswert für Familien.

2.4 Theoretische Grundlagen zur Erfassung der empfundenen Belastung

Die Erfassung eines subjektiven Empfindens der Testpersonen ist ein sehr komplexes Konstrukt und schwierig in ein operationalisiertes Verfahren zu fassen. Dennoch sind sozialwissenschaftliche Forschungsgebiete auf standardisierte Verfahrensmethoden angewiesen. Denn gerade die spannendsten Forschungsinhalte dieser Disziplinen liegen ganz unspektakulär in uns selbst. Gefühle steuern, beeinflussen ständig unsere Motivation, unser Handeln und Sein. Wir sind Gefühle. Es ist

keineswegs ein einfaches Vorhaben, subjektives Empfinden zu erfassen. In der Sozialforschung werden zunehmend mehr Methoden eingesetzt, welche das unmittelbare Erleben des Alltags systematisch erfassen. Unterschiedliche Erfassungsmethoden wie zum Beispiel Ambulantes Assessment (Fahrenberg et al., 2007, S. 13ff), Diary Methods (Bolger, Davis & Rafaeli, 2003, S. 584-591) oder Experience Sampling Method (Hektner, Schmidt & Csikszentmihalyi, 2007, S. 15-28) dienen der empirischen Sozialforschung, um Erlebensqualität systematisch zu erfassen. In all den genannten Methoden wird das Erleben einer Person im Alltag auf eine vorgegebene strukturierte Weise protokolliert. Diese Vorgehensweise ermöglicht einen direkten Zugang zum Alltagserleben einer Person (vgl. Hektner, Schmidt & Csikszentmihalyi, 2007, S. 18). Die Experience Sampling Method (ESM) wird im deutschsprachigen Raum auch als Erlebens-Stichprobe-Methode bezeichnet. Damit können emotionale Befindlichkeiten während eines spezifischen Zeitpunktes oder Alltagskontextes systematisch erfragt werden. Die ESM ist ein standardisiertes Zeitstichprobenverfahren. Die Probanden werden in der Regel 3-5 Mal pro Tag an zufällig gesteuerten Messzeitpunkten aufgefordert, einen sich wiederholenden Fragebogen, den Experience Sampling Fragebogen (ESF), auszufüllen. Die Untersuchungsdauer beträgt in der Regel eine Woche. Die Messzeitpunkte können Zufalls-, Zeit- oder Erlebnisgesteuert werden. Die EMS kann je nach Forschungsinteresse angepasst eingesetzt werden (vgl. Hektner, Schmidt & Csikszentmihalyi, 2007, S. 92-93).

Die ESM bietet gegenüber anderen Erhebungsmethoden mehrere nennenswerte Vorteile. Erstens werden die Erlebenseindrücke unmittelbar nach dem Geschehen protokolliert. Somit kann die Erinnerungsverzerrung reduziert werden. Zweitens werden die Daten aus einer natürlichen Lebenssituation gewonnen und schaffen einen realen Einblick in das tatsächliche Leben der Probanden. Drittens können die Daten einfacher übertragen und verknüpft werden, da sie bereits in einer operationalisierten Form abgefragt wurden. Dennoch sind mögliche Stolpersteine bereits bei der Vorbereitung zu berücksichtigen. Eine ESM-Untersuchung ist für die Teilnehmenden mit einem Mehraufwand verbunden. Zudem müssen sie gut instruiert und auch über den Zweck der Erhebung aufgeklärt werden, sodass die Teilnehmenden aus eigenem Interesse an der Studie teilnehmen. Es ist zu bedenken, dass alle Teilnehmer freiwillig an der Untersuchung mitmachen. Ebenso gilt es zu beachten, dass das Ausfüllen pro Messpunkt nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. In der Regel sollte der Fragebogen in zwei bis vier Minuten bearbeitet werden können (vgl. Hektner, Schmidt & Csikszentmihalyi, 2007, S. 94f). Die Fragen müssen verständlich und einfach sein, sodass Personen aus allen Bildungsschichten an der Befragung teilnehmen können. Für die vorliegende Fragestellung bietet sich an, eine Mixedmethode anzuwenden. Da täglich nur ein Messpunkt abgefragt wird, baut sich die Befragung analog einer ESM-Befragung auf, bedient sich aber im zeitlichen Aufbau der Diarymethode. Diese ist eine Art Tagebucheintrag nach vorgegebenen Kriterien, im vorliegenden Modell nach vorgegebenen Fragen (vgl. Bolger, Davis & Rafaeli, 2003, S. 581).

2.5 Zusammenfassung

Die vorangehenden Seiten haben nun die wichtigsten Aspekte, die zur Fragestellung gehören, beleuchtet und man kann feststellen wie vielfältig der Themenkomplex rund um die Frage „Wie hoch schätzen Eltern die familiäre Belastung ein, die durch Hausaufgaben verursacht wird?“ ist, da mehrere Themen Einfluss haben und dementsprechend beachtet werden sollen. Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und miteinander vernetzt, damit anschliessend daraus die Hauptfragestellung präzisiert und mit Unterfragen ergänzt werden kann.

Eine der bedeutendsten Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit ist der Stellenwert des Systems Familie für die darin heranwachsenden Kinder. Kennt man den sozialen und finanziellen Rahmen einer Familie, so kann man schon einige mögliche Entwicklungsszenarien dieser Kinder vorhersehen. So fatal dies klingen mag, so bitter ist leider die Realität. Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern haben deutlich kleinere Chancen auf Erfolg in der Bildung. Weshalb dies so ist, hat mehrere Gründe. Kinder orientieren sich stark an Vorbildern und lernen durch Beobachtung und Nachahmung. Sind nun die familiären Bezugspersonen stark interessiert an Bildung, Entwicklung und Erfolg, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kinder diese Werte übernehmen und ebenfalls als wichtig betrachten. Auf der anderen Seite gelingt es natürlich Eltern mit gutem finanziellen Hintergrund einfacher, ihren Kindern einen bereichernden, fördernden Alltag zu bieten als Eltern, die täglich mit finanziellen Engpässen zu kämpfen haben. Nicht zu vergessen, dass die finanzielle Belastung auch das elterliche Erziehungsverhalten beeinflusst.

Der zweite wichtige Punkt ist der Stellenwert der Hausaufgaben. Hausaufgaben sind seit Jahren ein Bestandteil des schulischen Unterrichtes, und sie standen im Laufe der Zeit mal mehr in der Kritik, mal weniger, wobei sie in den letzten Jahren grundsätzlich nicht mehr angezweifelt wurden. Es ist in der aktuellen Bildungsdebatte mehr die Frage, wie die zusätzliche Lernzeit gut genützt werden kann und welche Eigenschaften ein Kind haben oder erlernen muss, um die von der Schule gestellten Aufgaben bewältigen zu können. Hausaufgaben sind aber weit mehr als ein beliebiger Bestandteil des Unterrichtes, es ist der Teil des schulischen Alltags, über den die Eltern regelmässig Einblick ins Unterrichtsgeschehen erhalten. Und weil Schule und Elternhaus ansonsten recht strikt getrennte Systeme sind, aber Eltern ein grosses Interesse am Bildungserfolg haben, sind sie sehr interessiert an den Aufgaben, die ihre Kinder für die Schule erledigen müssen. Aus diesem Interesse wächst auch das Interesse an der Zusammenarbeit mit der Schule und den Lehrpersonen. Eltern wollen und sollen wissen, was in der Schule läuft und in welche Richtung eine Schule arbeitet. So sind auch die Lehrpersonen gefordert, die Eltern möglichst mit ins Boot zu holen, zu informieren und mit ihnen zu kooperieren. Dies ist ein zusätzlicher hoher Anspruch an die Lehrerinnen und Lehrer, aber ein wichtiger Teil ihrer Arbeit, denn Kinder werden vor allem durch ihr Elternhaus geprägt, und wenn diese Prägung möglichst bildungsnah gestaltet werden soll, geht es nicht ohne die Eltern.

Hausaufgaben können aber auch eine Belastung sein, das erleben viele Eltern, Kinder und Lehrpersonen in der Praxis. Nebst einem voll befrachteten Alltag mit Kindererziehung, Job, Haushalt, Hobbys und Partnerschaft gibt es noch die Hausaufgaben der Kinder, die für Eltern unplanbar den wohlorganisierten Alltag durcheinanderbringen können. Kommen dann zu Sorgen um den Arbeitsplatz und die finanzielle Situation noch Schwierigkeiten in der Schule und bei den Hausaufgaben dazu, kann dies zu einer Überforderung des Systems „Familie“ führen. Kommen solche Überforderungen immer wieder vor und dauern länger an, entsteht negativer Distress, der Körper und Geist krank machen kann. Die Folgen wurden im Kapitel 2.1.3 ausführlich beschrieben und sind hinreichend bekannt. Für die Hausaufgaben gilt es also, diese negative Spirale durch geschickt gestellte Hausaufgaben möglichst aufzuhalten oder gar nicht erst in Gang kommen zu lassen. Damit dies gelingen kann, ist es jedoch nötig, dass die Lehrpersonen diese Kinder und ihre Familien überhaupt erkennen. Hier kann nun die vorliegende Arbeit ansetzen, indem sie versucht, einige Faktoren sichtbar zu machen, die Hinweise auf eine Gefährdung geben können. Zu diesen Risikofaktoren zählen die Verfasserinnen die Schulleistungen, das Geschlecht des Kindes, die Anzahl der Geschwister, den sozioökonomischen Hintergrund, den Migrationshintergrund oder den besonderen sozialen oder fachspezifischen Förderbedarf. Denn jedes dieser Merkmale hat das Potential, die Hausaufgabensituation schwierig zu machen. Treten sie dann noch in Kombination miteinander auf, und das kommt häufig vor, beeinflussen sich diese Merkmale gegenseitig. Teilweise ergibt sich eine positive Veränderung, weil ein Merkmal sich sehr fördernd auswirkt, aber leider können sich auch zwei oder mehr Risikoaspekte zu grossen Hemmnissen verketteten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass das Thema Hausaufgaben eine grosse Bedeutung für Lehrpersonen, Eltern und Schülerinnen und Schüler hat. Alle drei Personengruppen sind vom Thema betroffen und beeinflussen sich durch die Hausaufgaben gegenseitig. Wie gross dieses Gewicht ist, erleben die beiden Verfasserinnen als ehemalige Klassenlehrpersonen, aktuell als Schulische Heilpädagoginnen und als Mütter von Schulkindern täglich. Es zeigt sich aber auch in der traditionsreichen Forschungsgeschichte. Hausaufgaben polarisieren und es ist die Aufgabe der Schule, die Sichtweisen der Befürworter und der Gegner von Hausaufgaben ernst zu nehmen und zum Wohle der Schülerinnen und Schüler möglichst gangbare Wege zu wählen.

3 Präzisierung der Fragestellung

Die zentrale Fragestellung soll als Kernfrage der Datenerhebung dienen. Die Unterfragen beziehen sich immer auf die zentrale Fragestellung. Somit ist für die Datenerhebung, wie auch für die Datenauswertung der Bezugsrahmen klar abgegrenzt. Interpretationen der Ergebnisse werden immer in Bezug auf die zentrale Fragestellung evaluiert. Mit dieser klaren Begrenzung soll die Hauptfrage an Relevanz und Tiefe gewinnen. Die Fragestellungen gliedern sich in eine Haupt- und sieben Unterfragen.

3.1 Hauptfragestellung

Wie hoch empfinden Eltern die familiäre Belastung, die durch Hausaufgaben verursacht wird?

3.2 Unterfragestellungen

Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen dem erhobenen Belastungswert und den einzelnen erhobenen Aspekten erkennen?

Gibt es Zusammenhänge zwischen dem erhobenen Belastungswert und ...

1. ... der allgemeinen Belastung einer Familie?
2. ... der schulischen Leistung eines Kindes?
3. ... dem sonderpädagogischen Förderbedarf eines Kindes?
4. ... dem Geschlecht eines Kindes?
5. ... der Erstsprache eines Kindes?
6. ... der Anzahl Kinder einer Familie?
7. ... dem sozioökonomischen Status einer Familie?

4 Methodisches Vorgehen

Die Ausführungen in diesem Kapitel haben das Ziel, das methodische Vorgehen zu verdeutlichen. In Abschnitt 4.1 wird die Ausgangslage für das methodische Vorgehen kurz beschrieben. Im zweiten Abschnitt (4.2) wird dargestellt, wie die Stichprobe rekrutiert wurde. In Abschnitt 4.3 wird der gesamte Untersuchungsablauf beschrieben, von den dazu nötigen Vorbereitungen bis zur Datenerhebung. Zuletzt werden in Abschnitt 4.4 die für die Untersuchung eingesetzten Instrumente beschrieben.

4.1 Ausgangslage

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, durch eine einmalige Erhebung in Erfahrung zu bringen, wie Eltern den Belastungsfaktor Hausaufgaben einschätzen. Dieser generierte Belastungswert soll in Bezug mit den erfragten Kontextfaktoren mögliche Entwicklungsfelder aufzeigen, in denen Anpassungen den Belastungswert positiv beeinflussen könnten. Das methodische Vorgehen soll der Zielerreichung dienen. Die Validität wird mit zunehmender Grösse der Stichprobe erhöht. Je grösser die Stichprobe, desto repräsentativer sind die Ergebnisse. Dadurch kann eine grössere Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse erreicht werden (vgl. Diekmann, 2014, S. 438). Bei der quantitativen Forschung sollen Gesetzmässigkeiten, Zusammenhänge und die zahlenmässige Ausprägung möglichst genau beschrieben werden. Die quantitative Forschung bietet die Möglichkeit, statistische Zusammenhänge zu ermitteln. Da das primäre Forschungsziel ist, einen Belastungswert zu erheben, eignet sich eine quantitative Forschungsmethodik. Diese bedient sich standardisierter Erhebungs- und Anwendungsmethoden. In der Forschungsliteratur zählen die Befragung, die Beobachtung oder die Durchführung eines Experimentes zu den quantitativen Erhebungsmethoden (vgl. Diekmann, 2014, S. 187-191).

4.2 Rekrutierungsprozess

4.2.1 Auswahlverfahren

Die Datenerhebung soll mit 120 Familien mit mindestens einem Kind in der Primarschule stattfinden. Die meistbetreuende Bezugsperson füllt den Fragebogen aus. In der Regel sollte dies der Vater oder die Mutter sein. Von nun an wird der Begriff Eltern verwendet, obwohl es den Autorinnen bewusst ist, dass in einigen Familien andere Personen die Hausaufgabenzeit betreuen. Dies ist eine realistische Menge an zu Befragenden, sodass eine fundierte Aussage zur zentralen Fragestellung gemacht werden kann. Da die Bildungssysteme von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind und somit

der Umgang mit Hausaufgaben sehr heterogen ist, wird die Erhebung auf Familien, welche im Kanton St.Gallen ihren Wohnsitz haben beschränkt. Somit kann eine Vergleichbarkeit der Daten ermöglicht werden. Diese Auswahl und Eingrenzung wird auch durch zwei weitere Argumente begründet. Erstens hat der Kanton St.Gallen in allen Stufen die höchste Anzahl an Jahrespflichtstunden, was die zeitliche Belastung sicherlich massgeblich beeinflusst (vgl. D-EDK, 2014 S. 40-42). Zweitens ist den Autorinnen, welche die Studie lancieren, das St.Galler Bildungssystem bestens vertraut, da sie seit Jahren in diesem Kanton unterrichten.

Somit werden 120 Eltern oder Erziehungsberechtigte aus dem Kanton St.Gallen gesucht, mit mindestens einem Kind in der Primarschule. Es wird darauf geachtet, dass die Stichprobe die Gesamtpopulation der St.Galler Primarschulkinder in den Merkmalen Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status, Migration widerspiegelt (schule.sg.ch, Statistik Schülerzahlen, 2014). Um eine möglichst natürliche Verteilung der demografischen Merkmale auch in der Stichprobe abzubilden, werden die teilnehmenden Personen nach demografischen Kriterien ausgewählt und die Fragebogen nach einem definierten Verteilschlüssel ausgehändigt.

- Merkmal „Geschlecht“: Mädchen und Knaben sollen sich in der Stichprobe im Verhältnis zu je 50 % verhalten.
- Merkmal „Alter“: Die Teilnehmer wurden nach Schulstufe rekrutiert, wobei möglichst 50 % der Schüler die Unterstufe und 50 % die Mittelstufe besuchen.
- Merkmal „Sozioökonomischer Status“: Alle Primarschulgemeinden des Kantons St.Gallen werden in drei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A enthält die Schulgemeinden mit einem Bildungssozialindexwert über 1. Gruppe B enthält die Gemeinden mit einem Wert zwischen 0.90 und 0.99. Die Gruppe C wird aus den restlichen Gemeinden mit einem Wert unter 0.90 zusammengesetzt. Jeder Gruppe werden prozentual bezüglich der Gesamtschülerzahl aller Primarschüler anteilmässig Fragebogen den Gemeinden zugeteilt.
- Merkmal „Kinder nicht deutschsprechender Herkunft“: Die Fragebogen werden zu 18,9 % an Familien verteilt, deren Kind nicht Deutsch als Erstsprache hat.

Die Schwierigkeit bei der Rekrutierung der Stichprobe liegt darin, eine möglichst hohe Zufallsquote zu erreichen. Es ist zwingend, eine zufallsbasierte Auswahlmethode zu wählen, um Schlüsse auf die Population ziehen oder Mittelwertaussagen interpretieren zu können. Die Vermittlung von Eltern, die gegebenenfalls an der Studie teilnehmen möchten, erfolgte einerseits über die örtlichen Schulleitungen, andererseits wurden Lehrpersonen aus dem Kontaktnetz der Autorinnen gebeten, nach möglichen Teilnehmern zu fragen. Die Autorinnen haben den Anspruch, dass wenigstens 70 %

der Studienteilnehmer durch eine zufallsbasierte Auswahlmethode in die Studie aufgenommen werden.

Somit ergibt sich im Vorfeld eine etwas aufwändigere Verteilphase, die sich nach einem klaren Ablauf abspielen wird. Die Schulgemeinden werden auf der Grundlage des Bildungssozialindex in drei Gruppen aufgeteilt. Jeder Gruppe werden prozentual zur Gesamtschülerzahl eine Anzahl Fragebogen zugeordnet. Danach wird pro vier Fragebogen eine Primarschulgemeinde ausgelost. Die Schulleitungen der ausgelosten Schulgemeinden werden persönlich angefragt, ob sie Interesse an einer Teilnahme haben. Die Schulleitung ist Kontaktperson vor Ort und instruiert die Lehrpersonen und allenfalls auch die Eltern. Somit ergeben sich pro Schulgemeinde je zwei Fragebogen in der Unterstufe bzw. der Mittelstufe, wovon wiederum pro Stufe je ein Fragebogen für jedes Geschlecht ausgehändigt wird.

Da bei einer ESM-Befragung die Teilnehmenden einen höheren Aufwand haben als bei einer herkömmlichen einmaligen Befragung, ist es wichtig zu bedenken, dass trotz sorgfältiger Instruktion nicht mit einer 100 % Rücklaufquote gerechnet werden darf. Aus diesem Grund werden je 10 % Fragebogen mehr verteilt, sodass auch mit einer tieferen Rücklaufquote die angestrebte Mindestanzahl von 120 Fragebogen erreicht werden kann. Somit wurden die Teilnehmer nach folgendem Verteilschlüssel angefragt:

Tabelle 1: Verteilschlüssel nach demografischen Merkmalen

Merkmal	Relativ	Absolut (Anzahl Fragebogen)	Plus 10 % Reserve
Geschlecht	50 % männlich	60	66
	50 % weiblich	60	66
Alter	50 % Mittelstufe	60	66
	50 % Unterstufe	60	66
Sozioökonomischer Status	41,4 % BLD Index über 1.0	49	55
	49,7 % BLD Index 0.9 – 0.99	60	66
	8,8 % BLD Index unter 0.9	11	12
Sprachliche Herkunft	18,9 % nicht deutscher Muttersprache	23	25
	81,1 % Deutsch als Muttersprache	97	107
Total	100 %	120	132

4.2.2 Datenschutz

Ebenfalls gilt es, von Anfang an der Anonymität und dem Datenschutz ein besonderes Augenmerk zu schenken, da es sich bei den Belastungswerten und den Kontextaspekten um sehr sensible Daten handelt. Eine weitere Herausforderung in diesem Bereich liegt darin, dass am Ende der Untersuchungswochen die Lehrpersonen die Leistungsbeurteilung auf dem Fragebogen eintragen müssen. Das heisst, der Fragebogen muss nach Abschluss der Erhebung durch die Eltern verschliessbar an die Lehrperson retourniert werden können. Die Lehrpersonen müssen dann, anhand der Laufnummer des Fragebogens, die Noten eintragen, bevor sie das gesamte Dokument an die Autorinnen zurück senden.

4.3 Untersuchungsablauf

4.3.1 Vortest

Das erarbeitete Testinstrument wird vorgängig an zehn Testpersonen ausgeteilt werden. Diese füllen den Test in einem Zeitraum von vier Tagen aus und retournieren den ausgefüllten Fragebogen. Sie werden nach dem Bearbeiten mündlich befragt. Der Inhalt dieser kriteriengeleiteten Befragung soll die Qualität des Fragebogens sichern. Zudem soll der Vortest sicherstellen, dass die Fragestellung eine Varianz zulässt, denn nur dann ist eine Korrelation möglich. Ziel ist es, durch den Pretest fehlerhafte Fragekonstruktionen oder mangelhafte Messinhalte aufzuspüren und diese vor der eigentlichen Erhebung zu eliminieren. Das Problem, dass missverständliche Fragen, welche nicht wie vom Forschenden gewollt verstanden werden, kann durch einen Pretest gemildert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Der Pretest wird in Papierform zugestellt, bearbeitet und retourniert. Die Qualitätsüberprüfung anhand der Leitfragen wird mündlich mit den zehn Probanden durchgeführt. Danach wird der Fragebogen wenn nötig angepasst. Die erhobenen Werte des Pretests sind inhaltlich nichtig und zählen nicht zur eigentlichen Umfrage. Die Resultate des Pretests werden weder ausgewertet noch verwendet.

4.3.2 Instruktion

Wie bereits im Kapitel 4.2.1 beschrieben, sollen die Schulleitungen vor Ort die Instruktion der Lehrpersonen übernehmen. Die Lehrpersonen sind wiederum Ansprechperson für die Eltern, welche befragt werden. Die Fragebogen werden in den zwei Wochen vor den eigentlichen Untersuchungswochen den Teilnehmern ausgehändigt. Eine zeitliche Nähe zwischen Instruktion und Untersuchung mindert die Fehleranfälligkeit der Durchführung. Aus diesem Grund wird darauf geachtet, dass die Instruktionen möglichst zeitnah, innerhalb weniger Tage stattfinden werden. Die

Instruktion findet persönlich vor Ort statt. Jede Kontaktperson wird bei der Übergabe der Fragebogen mündlich und schriftlich instruiert. Auf dem Fragebogen sind die Kontaktdaten der Studienverantwortlichen notiert, sodass sich die Probanden bei allfälligen Fragen direkt melden können.

Mit den Kontaktpersonen vor Ort wird der Ablauf der Untersuchung besprochen. Dabei ist es wichtig, die einzelnen Schritte der Befragung zu erläutern. Entscheidend ist, dass die Laufnummern und der Familienname auf dem Beiblatt eingetragen werden, bevor die Fragebogen an die Eltern verteilt werden, damit nach der Rückgabe des verschlossenen Fragebogens die Noten durch die Lehrperson eingetragen werden können. Die einzelnen Rubriken des Sampling-Fragebogens (ESF) werden mit den Kontaktpersonen besprochen. Ebenso wird ihnen Sinn und Ziel der Erhebung erklärt und begründet. Bei dieser Besprechung wird zusätzlich abgeklärt, ob Eltern verstärkte Unterstützung bei der Bearbeitung des ESM benötigen. Für Eltern mit Deutsch als Zweitsprache und Eltern, welche zusätzliche Unterstützung benötigen, wird angeboten, dass die Untersuchungsverantwortlichen diese Eltern direkt instruieren oder in den ESM-Untersuchungswochen unterstützen und beraten.

4.3.3 Startfragebogen

Diese ersten beiden Rubriken werden als konventioneller Startfragebogen dem ESM-Fragebogen vorangestellt und vorgängig ausgefüllt. Das Bearbeiten dieses Fragebogens nimmt einmalig ungefähr 5 bis 10 Minuten Zeit in Anspruch. Die erste Rubrik dieses Fragebogens beinhaltet Fragen zur Erhebung relevanter sozioökonomischer Daten. Die zweite Rubrik des Startfragebogens erfragt die Daten zur Person des ausgewählten Primarschulkindes.

4.3.4 ESM-Untersuchungswochen

Die ESM-Untersuchungswochen sind der eigentliche Kern der Untersuchung. In den zwei Wochen tragen die Eltern täglich, direkt nach der Hausaufgabenzeit, ihr aktuelles Belastungsempfinden auf dem Fragebogen ein. Sie bearbeiten täglich die Frage zur allgemeinen Belastung und täglich eine fünfteilige Frage zur Begründung des eingeschätzten Belastungswertes. Die Bearbeitung der beiden Fragen nimmt täglich 1 bis 2 Minuten in Anspruch. Die beiden Fragen werden unmittelbar nach der Hausaufgabenzeit ausgefüllt. Zum einen begründet sich die Zeitpunktwahl darin, dass das Empfinden, das Erleben aktuell und präsent ist. Zum andern kann minimiert werden, dass das Bearbeiten der Fragen vergessen geht. Durch das Festlegen eines verbindlichen Zeitpunktes kann dem lückenhaften und nachträglichen Ausfüllen entgegengewirkt werden. Als Erinnerungsunterstützung wurde den Probanden angeboten, dass sie täglich eine Erinnerungsmeldung per SMS erhalten. Dieses Angebot wurde von 34 Personen gewünscht. Dies entspricht 26 % aller Teilnehmer. Sie erhielten jeweils um 17.30 Uhr eine Nachricht auf ihr Mobiltelefon.

4.4 Forschungsinstrumente

4.4.1 Entwicklungsprozess

Bei der Entwicklung eines Fragebogens ist es von zentraler Bedeutung, sich intensiv mit dem zu erfragenden Inhalt zu befassen. Die Kenntnisse über die zu erforschende Thematik müssen tiefgreifend und sorgfältig durch das Studium der vorhandenen Forschungsliteratur erschlossen werden. Es ist ratsam, dieser Projektphase einen hohen Stellenwert beizumessen, um nachher bei der Konstruktion des Fragebogens auf relevante Aspekte und Beurteilungskriterien zurückgreifen zu können. „Erst wenn man genau weiss was man wissen möchte, sollte man mit der Fragebogenkonstruktion beginnen“ (Diekmann, 2014, S. 483).

Bevor ein eigener Fragekatalog erarbeitet wird, soll recherchiert werden, ob es bereits ein passendes Instrument gibt. „Es ist ratsam, vor Beginn der Konstruktion zu prüfen, ob es zum bearbeiteten Thema bereits Untersuchungsinstrumente und Erfahrungen gibt“ (Raab-Steiner & Benesch, 2008). Ein dienliches Mittel ist die Kategorienbildung zur Fragebogenkonstruktion (vgl. Diekmann, 2014, S. 483). Im vorliegenden Fall wurden vier Rubriken gebildet. Erstens, die Daten zur Person, sprich zum gewählten Primarschulkind. Zweitens, die Erhebung der empfundenen Belastungswerte. Drittens, die Leistungsbeurteilung der Lehrpersonen, gestützt auf die Resultate der Cockpitprüfungen. Zum Schluss noch die Fragen nach den relevanten Daten der Familie des Kindes, unter anderem zur Erfassung des sozioökonomischen Status. In den folgenden Kapiteln werden die Rubriken genauer erläutert und die Operationalisierung der einzelnen Konstrukte begründet.

4.4.2 Erfassung der Personaldaten

Die persönlichen Daten werden mit dem konventionell konstruierten Startfragebogen erhoben. Dabei geht es darum, die relevanten persönlichen Merkmale des Kindes zu erfassen. Die Angaben zum Kind werden durch die Eltern erhoben, somit kann sichergestellt werden, dass das Datenschutzgesetz (Bundesgesetz, 2016, Artikel 4) eingehalten wird. Zur Beantwortung der Fragestellung werden persönlichen Daten erhoben. Das Geschlecht und die Klasse sind die grundlegenden Daten dieser Rubrik. Im Weiteren wird erfragt, ob das Kind Deutsch als Muttersprache hat oder eine andere Erstsprache spricht. Zusätzlich werden die Eltern nach ihrer persönlichen Einschätzung der Schulleistung in den Fächern Deutsch und Mathematik gefragt. Abschliessend wird in dieser Rubrik erhoben, ob das Kind regelmässig ein therapeutisches- und/oder schulisches Förderangebot besucht.

4.4.3 Erfassung des Belastungsempfindens

Das subjektive Empfinden einer Situation oder eines Momentes zu erfassen stellt besondere Anforderungen an das Forschungsvorgehen. Aktuelles Befinden oder Angaben zu Situationsempfinden müssen in einer Form operationalisiert werden, die möglichst gering ins Alltagsgeschehen eingreift (Hektner et al., 2007, S. 191-192). Das Suchen nach einer passenden Skala stellte eine Herausforderung an das Untersuchungsteam. Die Befragungspersonen sollten mittels der gewählten Skala ihre subjektiv empfundene Belastung einschätzen.

Die empfundene Belastung als einen generierten Wert zu erheben, ist der Kern der vorliegenden Forschung. Bei der Skalenwahl bediente sich das Forschungsteam einer in medizinischen Fachschaften bekannten Vorgehensweise, bei der ein Schmerz, eine Störung, ein Symptom in einer Skala von null bis zehn angegeben wird. Numerische Rating-Skalen (NRS) sind eindimensionale algesimetrische Skalen, mit deren Hilfe Patienten die Intensität und das Ausmass, die Schmerzqualität, anhand einer Zahlenfolge von null bis zehn beurteilen können (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 179ff). Die empirischen Sozialwissenschaften bedienen sich NRS in Test- und Befragungsverfahren. Die Probanden bekommen die Möglichkeit, differenziert eine Angabe über ihr Befinden zu machen. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass auch bei dieser Art von Operationalisierung das eigentlich relevante Fixieren auf einen Skalenpunkt persönlich ist und deshalb kaum vergleichbar. Das resultiert daraus, dass gefühlte Konstrukte wie Schmerzen, Belastung, Freude von jedem Menschen anders wahrgenommen werden und was für den einen Menschen bereits als hoch oder massiv eingestuft wird, ist für den anderen kaum spürbar. Bei der Datenreduktion bedient sich das Forschungsteam einer vierstufigen Skala von verbalisierten Skalenpunkten von (0-1) tief belastet, (2-4) mässig belastet, (5-7) erheblich belastet, (8-10) hoch belastet. Die beschreibenden Adjektive wurden sorgfältig und bewusst den Skalenpunkten zugeordnet.

Bei den Fragen nach den Gründen für die Einschätzung des Belastungswertes wird direkt nach den reduzierten verbalisierten Einstufungsmöglichkeiten gefragt. Eine verbalisierte Skala mit vier Skalenpunkten, bei welcher der niedrigste Wert linksseitig und der höchste Wert auf der rechten Seite der Skala liegt, wurde für die vorliegende Frage nach den Belastungsgründen favorisiert und ausgewählt. „Bei verbalisierten Skalen sollte die Breite von 4 höchstens...6 Skalenpunkte reichen“ (Porst, 2013, S. 85). Mit einer geraden Anzahl Skalenpunkte wird eine sogenannte „Fluchtkategorie“ vermieden und die befragte Person wird zu einer Entscheidung gezwungen (vgl. Porst, 2013, S. 81-82). Verbalisierte Skalen sind überwiegend ordinalskaliert, dies bedeutet für die Auswertung eine weitere Ungenauigkeit, die zu benennen ist. Eine Vielzahl von Auswertungsverfahren setzen intervallskalierte Variablen voraus, um zum Beispiel ein arithmetisches Mittel zu bestimmen. Die Abstände zwischen den verbalisierten Skalenpunkten sind jedoch nicht gleich, wie es bei

intervallskalierten Skalen der Fall ist. Dennoch ist es in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen gängig, diese ungleich verteilten Skalen wie intervallskalierte Skalen zu behandeln und auszuwerten (vgl. Porst, 2013, S. 73).

4.4.4 Erfassung der Schulleistung

Da Schulleistung ein Konstrukt ist, muss klar gesagt werden, dass die Einstufung der Schulleistung einen subjektiven Anteil beinhalten wird. Im vorliegenden Fall stützt sich die Erhebung auf die gängigsten Erfassungsmethoden. Einerseits wird mit der Note aus dem Klassencockpit in den Fächern Mathematik und Deutsch eine summative Prüfung in die Einstufung mit einbezogen. Andererseits wird die Einschätzung der Eltern auf der Grundlage der aktuellen Zeugnisnoten in den Fächern Deutsch und Mathematik, welche aus mehreren Prüfungen und der Beurteilung der Lehrperson zusammengesetzt wurde, mit beachtet. Somit orientiert sich 50 % der Einstufung an einer Vergleichsnote, welche über die soziale Bezugsnorm der Klasse hinausgeht. Das Klassencockpit enthält Aufgaben, die nach fachdidaktischen sowie testtheoretischen Kriterien zusammengestellt und anhand einer repräsentativen Stichprobe von 20 bis 25 Klassen geeicht sind (Coray & Geser, 2003; Lehrmittelverlag St.Gallen, 2007). Die Testwerte informieren demnach über den aktuellen Stand eines Lernenden (bzw. der Klasse) hinsichtlich der Lernzielerreichung im Vergleich zu anderen Lernenden (bzw. Klassen) oder zur Lernzielnorm (curriculare Norm) (vgl. Venetz et al., 2012). Die restlichen 50 % der Einstufung orientieren sich an der Bezugsnorm der Klasse, wobei die Eltern letztlich bei dieser Angabe die Möglichkeit hätten, durch die Gewichtung der einzelnen Basisbewertungen (Zeugnisnote, Beurteilungsgespräch, eigene Einschätzung), die individuelle Bezugsnorm in ihre Beurteilung mit einzubeziehen. Die beiden Leistungsfächer Mathematik und Deutsch werden zu gleichen Teilen in die Berechnung einbezogen. Eine spezifische Schwierigkeit liegt darin, dass die Erst- und teilweise die Zweitklässler im Kanton St.Gallen noch keine Noten erhalten. In diesen Fällen machen die Eltern und die Lehrpersonen eine Einschätzung auf der Basis des letzten Beurteilungsgespräches. Die Notenskala wird vorgegeben und mit unterstützenden Beschreibungen ergänzt.

Tabelle 2: Konstrukte und Skalen zur Erfassung der Schulleistung

Quellen	Erfasste Konstrukte	Instrument / Frage	Skalen
Lehrperson	Schulleistung im Fach Mathematik	1. Klassencockpit 2. Zeugnisnote 3. Beurteilungsgespräch	Notenskala
	Schulleistung im Fach Deutsch		
Eltern	Schulleistung im Fach Deutsch	1. Zeugnisnote 2. Beurteilungsgespräch 3. Einschätzung der Eltern	Notenskala
	Schulleistung im Fach Mathematik		

4.4.5 Erfassung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Einerseits wird im Fragebogen nach den aktuell in Anspruch genommenen Unterstützungsangeboten gefragt. Sprich, es wird gefragt, welche schulischen oder therapeutischen Massnahmen aktuell vom Kind regelmässig besucht werden. Für die quantitative Datengrundlage zählt in diesem Bereich, ob das Kind eine oder mehrere Angebote besucht oder ob es zurzeit keine Unterstützungsangebote belegt. Es wird angenommen, dass der sonderpädagogische Bedarf bereits durch die Stellen ausgewiesen wurde, welche die Abklärungen für die Beantragung der Unterstützungsmassnahme durchgeführt haben. Somit wird legitimiert von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sprechen, welche wenigstens ein sonderpädagogisches oder therapeutisches Förderangebot in Anspruch nehmen. Für die Untersuchung qualitativer Zusammenhänge geben die Eltern an, in welchem Teilbereich die Kinder Unterstützung beanspruchen. Das heisst, die Eltern kreuzen an, um welches Unterstützungsangebot es sich handelt.

Andererseits werden die bereits beschriebenen Schulleistungswerte in die Bestimmung der Gruppe der Lernenden mit Schulleistungsschwäche mit einbezogen. Die Datengrundlage der durch die Lehrperson angegebenen Noten bietet eine gute Basis die Kinder, welche im Bereich „Lernen“ sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen, heraus zu filtern und zu gruppieren. Die Datenreduktion geschieht auf dem berechneten Wert und teilt sich in zwei Gruppen auf: Kinder mit und Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf.

Cut-off-Wert: Der Gruppe der Personen mit einer Schulleistungsschwäche im Bereich „Lernen“ werden Lernende zugewiesen, die bezüglich ihrer Altersnorm entweder in Mathematik oder in Sprache eine Note von weniger als 4,15 aufweisen. Für diesen Wert zählen die Werte der durch die Lehrperson angegebenen Noten.

4.4.6 Erfassung des sozioökonomischen Status

Als „Status“ versteht man die Position einer Person in Relation zur Position anderer Personen. Der soziale Status beschreibt demnach die Positionierung von Personen in der Hierarchie der Gesellschaft. Vom sozioökonomischen Status spricht man, wenn der soziale Status über mehrere Dimensionen (Beruf, Bildung, Einkommen) erhoben wird (vgl. Züll, 2015, S. 7). In der vorliegenden Untersuchung wird der sozioökonomische Status auf der Datengrundlage der zwei Dimensionen Beruf und Bildung erfasst werden. Der Index des sozioökonomischen Status der Familie, aus der das Primarschulkind stammt, kann durch den International Socio-Economic Index (ISEI) repräsentiert werden. Dafür verwendet wird die ISEI-Skala nach Ganzeboom, de Graaf und Treimann (1992), die ein internationales Mass für den sozioökonomischen Status ist. „Bei der Entwicklung dieser Skala wird davon ausgegangen, dass jede berufliche Tätigkeit einen bestimmten Bildungsgrad erfordert“ (Züll, 2015, S. 7). Die ISEI-Skala kombiniert Informationen über den Beruf und die Bildung. Technisch gesehen ist die ISEI-Skala an die 390 Berufsgattungen der ISCO-88 gebunden. Das bedeutet, dass die ISEI-Werte auf der Basis der ISCO-Codes berechnet werden. Die vierstelligen ISCO-Codes werden mit Hilfe einer Umrechnungstabelle in die entsprechenden ISEI-Werte transformiert (vgl. Ganzeboom, de Graaf & Treimann, 1992, S. 41ff).

Tabelle 3: Konstrukte und Skalen zur Erfassung des sozioökonomischen Status der Familie

Quellen	Erfasstes Konstrukt	Instrument / Frage	Skalen
		Höchster Bildungsabschluss	Rangskala
Eltern	Sozioökonomischer Status	Beruf der Eltern	ISOC-88 Internationale Klassifizierung der Berufe ISEI-08 Internationaler Index Sozioökonomischer Status

Im vorliegenden Fall werden die Fälle nach den ISCO-88 codiert und danach in ISEI-Werte transformiert. Dies ergibt Werte zwischen 16 und 90. Bei den Bildungsabschlüssen unterscheidet die Klassifikation 9 Bildungsgruppen, denen ein Wert von 10 bis 90 zugeordnet wird.

Die Summe beider Punktwerte dient als Berechnungsgrundlage für den SES-Index (Index sozioökonomischer Status) der vorliegenden Studie. Der erarbeitete SES-Index wird als Punktsummenscore auf der Basis der in den Einzeldimensionen Bildung und Beruf zugewiesenen

Punktwerten berechnet. Da die zwei Subskalen mit dem gleichen Gewicht in die Berechnung mit eingehen, kann der SES-Index zwischen 26 und 180 annehmen. „Der SES-Index kann als metrische Variable eingehen, oder es kann eine Kategorisierung in mehrere Statusgruppen vorgenommen werden“ (Lampert & Kroll, 2014, S. 765). Dazu wird eine verteilungsbasierte Abgrenzung in 5 gleich stark besetzte Gruppen (Quintile) vorgeschlagen, wobei die mittleren Gruppen (2. bis 4. Quintile) zusammengefasst werden. Diese dreistufige Skala (niedriger, mittlerer und hoher SES) ermöglicht einen Vergleich zwischen den, gemessen an der Kumulation von Bildung und Beruf, 20 % der Kinder, die in sozioökonomisch benachteiligten bzw. begünstigten Verhältnissen aufgewachsen sind, mit einer breit definierten Mitte, die 60 % der Kinder umfasst (vgl. Lampert & Kroll, 2014, S. 763-764).

Tabelle 4: Kategorisierter sozioökonomischer Status

Bezeichnung der Kategorie	Quintil des SES	Niedrigster Wert	Höchster Wert
„Niedrig“	1. Quintil	16,0	36,0
	2. Quintil	36,1	72,0
„Mittel“	3. Quintil	72,1	108,0
	4. Quintil	108,1	144
„Hoch“	5. Quintil	144,1	180

4.5 Datenauswertung

4.5.1 Deskriptive Datenanalyse

Bei der deskriptiven Datenanalyse, die auch als beschreibende oder univariate Analyse bezeichnet wird, geht es vor allem darum, einen Überblick über die gesammelten Informationen zu erhalten. Es geht darum Zusammenhänge zu erkennen, zentrale Merkmale oder Häufigkeiten zu erfassen. Das bedeutet „...einen guten Überblick zu verschaffen und wesentliche Informationen herauszufiltern, im engeren Sinne um eine Reduktion der Daten“ (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 86). „Das Bestreben der deskriptiven Statistik, die Daten möglichst knapp zu charakterisieren, hat zur Entwicklung einer Reihe von Masszahlen geführt, die die Daten repräsentieren und zur Beschreibung ihrer Verteilung verwendet werden können“ (Benninghaus, 2007, S. 36). „Die Masszahlen univariater Verteilung gliedern sich in die Gruppen der Mittel- und der Streuwerte“ (ebd.). Für alle relevanten Variablen wurden erst die absolute, prozentuale und kumulierte Häufigkeit berechnet, um einen Überblick über die Verteilung der Variablen zu gewinnen und die Stichprobe anhand der demografischen Merkmale beschreiben zu können (vgl. Weinbach & Grinnell, 2000, S. 24).

Lagemasse

„In der Statistik werden drei verschiedenen Masse der zentralen Tendenz unterschieden“ (Weinbach & Grinnell, 2000, S. 43). Als Mittelwerte werden sowohl der Modus, der Median, wie auch das arithmetische Mittel bezeichnet. Mittelwerte beschreiben den typischen, den zentralen oder den durchschnittlichen Wert einer Verteilung. Der Modus reflektiert die grösste Häufigkeit, der Median die mittlere Position und das arithmetische Mittel die Zentralität der Werte (vgl. Benninghaus, 2007, S. 45ff). Diese Masse fassen Daten zusammen, so zum Beispiel wird der durchschnittliche Belastungswert aller Tage, an denen Hausaufgaben gemacht wurden, berechnet und somit auf einen durchschnittlichen Belastungswert reduziert. Obwohl es sich theoretisch bei diesen Items um ordinalskalierte Variablen handelt, eine Bildung des Mittelwertes demnach unzulässig wäre, sind diese Werte für die weiteren Analysen wichtig. Sie sind einfach zu verstehen und werden somit mit weiteren Variablen vergleichbar (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 297). Beim Belastungswert wird ein Mittelwert für die durchschnittlich empfundene Belastung berechnet. Das heisst, aus jedem Fragebogen wird ein Belastungswert regeneriert, der sich durch eine Mittelwertberechnung aller Tage an denen das Primarschulkind Hausaufgaben zu erledigen hatte, erschliesst. Das arithmetische Mittel (Mittelwert, englisch „mean“) ist das gebräuchlichste Mass der zentralen Tendenz. Es ist gleich dem mathematischen Durchschnitt und wird mit einem kleinen „m“ gekennzeichnet (vgl. Benninghaus, 2007, S. 45ff).

Streuungsmaße

Sogenannte Dispersionsmassen geben an, ob sich die Werte einer Variable um einen typischen Wert bündeln oder wie stark sie von diesem Wert abweichen. Streuungswerte charakterisieren die Variabilität oder Heterogenität der Daten. Sie geben an, wie sehr die Werte einer Verteilung streuen, beziehungsweise, wie ungleich sie dem ‚typischen‘ Wert sind“ (Benninghaus, 2007, S. 45). Dies ermöglicht eine Aussage über die Verteilung der Werte innerhalb der Variable oder im Vergleich zu anderen Items (vgl. Weinbach & Grinnell, 2000, S. 52). Im Bereich der Streuungswerte gibt es ebenso mehrere Masse. Dabei wird unterschieden zwischen der Range, dem Quartilabstand, der durchschnittlichen Abweichung und der Standardabweichung (vgl. ebd. S. 52-53). Die Streuung der Items aus dem Startfragebogen werden grösstenteils aufgrund der Häufigkeitszuordnung ausgewertet werden, da es sich dabei um nominalskalierte Variablen (z. B. Geschlecht) oder Kategoriewerte (z. B. Klasse) handelt. Für die restlichen geschlossenen Fragen wurden die Spannweite inklusive minimalem und maximalem Wert sowie die Standardabweichung berechnet.

Die mit dem Fragebogen erhobenen Rohdaten werden in zwei Datensätzen mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS Version 23 aufbereitet und ausgewertet werden. SPSS ist ein verbreitetes Programmsystem zur statistischen Analyse von Daten. In der vorliegenden Arbeit hat es

insbesondere den Vorteil, dass die eingegebenen Rohwerte des ISCO-Codes direkt im SPSS Programm als Syntax hinterlegt sind und der daraus resultierende ISEI-Wert berechnet wird (Ganzeblom, 2010). Im Weiteren sind umfangreiche statistische und grafische Datenanalysen möglich. Die Dateneingabe der Rohdaten ins SPSS erfolgt manuell. Vorgängig wurde ein Codebuch erstellt, in dem alle Wertelabels, Skalendefinitionen, Variablennamen und Kürzel festgelegt wurden. Dieses Codebuch dient der Orientierung und gliedert sich ebenfalls in zwei Datensätze. Der erste Datensatz beinhaltet die einmalig erhobenen Rubriken des Startfragebogens und der durch die Lehrperson angegebenen Noten, woraus sich 84 Variablen ergeben. Der zweite Datensatz beinhaltet die Belastungswerte der beiden Befragungswochen nach der Experience Sampling Method (ESM) und umfasst 65 Variablen.

4.5.2 Dependenzanalysen

Bei der vorliegenden Forschungsarbeit gilt es, verschiedene Hypothesen und Zusammenhänge zu prüfen. Eine Korrelationsanalyse ist ein vereinfachtes Verfahren, das Auskunft über zwei intervallskalierten Merkmalen gibt (vgl. Kuckartz, Rädiker, Ebert & Schehl, 2013, S. 216). Dabei werden Zusammenhänge zwischen jeweils zwei Variablen untersucht. Obwohl in der vorliegenden Untersuchung die Variable Belastung durch Hausaufgaben mit einer Nominalen Rating Skala erhoben wurde, wird diese wie eine intervallskalierte Skala behandelt und bildet das erste von zwei Merkmalen. Das Zweite ergibt sich jeweils aus der Unterfragestellung und ist je nach Merkmal intervall- oder nominalskaliert (Geschlecht). Zur Bestimmung der Stärke des Zusammenhangs wird der Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient nach Pearson und Bravais berechnet. Dieser wird mit einem kleinen „r“ gekennzeichnet (vgl. Kuckartz et al., 2013, S. 212). In der Interpretation der Werte gibt es ganz unterschiedliche Masstabellen. Eine weitverbreitete Interpretation der Effektstärken ist die von Cohen. Nach Cohen (1992) gelten folgende Werte bei einer Korrelationsanalyse, um eine Aussage über die Stärke des Effekts zu machen:

Tabelle 5: Effektstärken nach Cohen (1992)

Effektstärken bei Korrelationsanalysen	
kleine Effektstärke	$r = 0.10$
mittlere Effektstärke	$r = 0.30$
grosse Effektstärke	$r = 0.50$

(Cohen, zitiert nach Bortz, 2005, S. 280-282)

Ob ein Korrelationskoeffizient signifikant wird oder nicht, hängt unter anderem von der Stichprobengröße ab. Das SPSS gibt bei der Berechnung der Korrelation automatisch den p-Wert für die Signifikanz an. Je kleiner der p-Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Verteilung nicht zufällig unter der Annahme, dass kein Effekt existiert, entstand. Je näher der Wert bei Null ist, umso eher kann von einem signifikanten Untersuchungsergebnis gesprochen werden, wobei dieser Wert von mehreren Faktoren abhängt und die Stichprobengröße nur einer davon ist (vgl. Kuckartz et al., 2013, S. 216). Der Signifikanztest reduziert sich damit auf den einfachen Vergleich des empirisch ermittelten, statistischen Testwerts mit demjenigen Wert, der von der entsprechenden Testwertverteilung abschneidet. Es wird also nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, mit der Stichprobenergebnisse auftreten können, wenn die Nullhypothese gilt (vgl. Bortz und Döring, 2003, S. 497). „Eine gerichtete Alternativhypothese wird mit einem einseitigen Signifikanztest, eine ungerichtete Alternativhypothese mit einem zweiseitigen Signifikanztest geprüft (ebd. S.498)“. In der vorliegenden Arbeit wurde die Signifikanz immer zweiseitig berechnet und angegeben. Die zweiseitige Signifikanz wird bei den Angaben unterhalb der Tabelle mit ** gekennzeichnet. Bei der Interpretation dieses Wertes muss immer auch der Alpha-Fehler in Betracht gezogen werden, der bedeutet, dass das Belegen der Nullhypothese nicht gleichzusetzen ist mit einem Beleg der Hypothese. Das heisst, nur weil ein Zusammenhang bei der vorliegenden Stichprobe nicht belegt werden kann, darf nicht automatisch angenommen werden, dass es keinen Zusammenhang gibt. Die Anzahl frei variierender Abweichungen bezeichnet man als Freiheitsgrade (df; steht für Degree of Freedom) der Varianz. Die Freiheitsgrade berechnen sich aus der Stichprobengröße (n-2). Mit wachsender Anzahl an Freiheitsgraden nähert sich die Varianz der Standardabweichung (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 420).

4.5.3 Qualitätssicherung

Um die Korrektheit der Daten sicherzustellen, wurden die beiden Datensätze von den beiden Autorinnen separat ausgewertet und die Auswertung danach abgeglichen. Die einzelnen Variablen wurden dem Chi-Quadrat-Verfahren überprüft, um die empirisch beobachteten Häufigkeiten mit den gemäss Nullhypothesen erwarteten Häufigkeiten zu vergleichen (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 496-499). Zudem wurde mit Hilfe des SPSS nach auffallenden Werten oder Werten ausserhalb der logischen Normverteilung gesucht. Im Weiteren wurden sie im Rahmen einer Methodenberatung stichprobenartig durch einen Experten überprüft.

Bei der Datenüberprüfung wurden vor allem im Hintergrund die fehlenden Angaben korrekt auf der Variablenansicht definiert und bereinigt. Dabei muss zwingend unterschieden werden, ob es sich bei der Angabe um einen fehlenden Wert oder um einen logisch fehlenden Wert handelt. Logisch

fehlende Werte entstehen bei voneinander abhängigen Fragestellungen. Zum Beispiel, wenn der Schüler an diesem Tag keine Hausaufgaben hatte, sind die darauf bezogenen Fragen nicht beantwortet worden und die Werte sind folglich logisch fehlend. Diese Werte werden mit 99 codiert. Fehlende Werte liegen dann vor, wenn eine Frage nicht beantwortet wurde. Diese Auslassungen werden mit 999 codiert. Fehlende Werte, die aufgrund missverständlicher Antworten zustande kamen, werden ebenfalls mit 999 codiert. Nach der Dateneingabe und der Datenkontrolle können die beiden Datensätze miteinander verknüpft werden und es entsteht ein neuer Datensatz. Wichtig dabei ist zu beachten, dass von Beginn des Prozesses an die Identifikationsnummern (ID) übereinstimmend sind. Die aus dem SPSS berechneten Ergebnisse werden in das Windowsprogramm Excel übertragen, um anschauliche Grafiken und Diagramme zur Präsentation aufbereiten zu können. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5 und 6 dargestellt.

5 Datengrundlage

5.1 Daten der Stichprobe

Es wurden 156 Fragebogen verteilt, das sind 24 mehr als ursprünglich geplant. Dies ergab sich daraus, dass einige Lehrpersonen bereit waren, zusätzliche Familien anzufragen und zu begleiten. Von den verteilten Fragebogen kamen 148 ausgefüllt zurück. Bei 6 wurden mehr als 20 % (30 oder mehr) der Items nicht ausgefüllt, meistens wurde dies mit einer Krankheit des Kindes begründet. Diese 6 Fragebogen wurden nicht in die Berechnung mit einbezogen, somit ergibt sich eine Stichprobengrösse von 142 (N= 142).

Tabelle 6: Verteilung der Stichprobe

Merkmal	Demografische Verteilung der Primarschulkinder im Kanton St.Gallen	Anzahl ausgefüllter Fragebogen Absolut	Anzahl ausgefüllter Fragebogen relativ
Geschlecht	50 % männlich	74	52.1 %
	50 % weiblich	68	47.9 %
Alter	50 % Mittelstufe	72	50.7 %
	50 % Unterstufe	70	49.3 %
Sozioökonomischer Status	41.4 % BLD Index über 1.0	59	41.5 %
	49.7 % BLD Index 0.9 – 0.99	71	50.0 %
	8.8 % BLD Index unter 0.9	11	8.5 %
Sprachliche Herkunft	18.9 % nicht deutscher Muttersprache	27	19.7 %
	81.1 % Deutsch als Muttersprache	114	80.3 %
Total		142	100%

5.2 Rücklauf

Dies bedeutet eine Rücklaufquote von 91 % verwendbarer Fragebogen und von 94 % aller Fragebogen inklusiver der ungültigen, welche nicht in die Berechnung einbezogen werden. Bortz & Döring zitieren diesbezüglich Rücklaufquoten zwischen 10 % und 90 % (2003, S. 257). Im vorliegenden Fall kann demnach von einer sehr guten Rücklaufquote gesprochen werden. Wichtig ist die Zusammensetzung der Personen der Stichprobe, welche antworteten. Sie entscheidet über die Verwendbarkeit der Ergebnisse der schriftlichen Befragungen. Hierzu kann gesagt werden, dass die

anvisierte Verteilung der demografischen Merkmale nahezu kongruent mit der Stichprobe (N= 142) ist. Beim demografischen Merkmal des Geschlechts zeigt sich eine leichte Verschiebung zu 52,1 % männlichen Teilnehmern und 47,9 % weiblichen Teilnehmerinnen. Dies könnte daraus resultieren, dass eine Ergotherapeutin, welche als Instruktorin vor Ort eingesetzt wurde, mehrheitlich männliche Klienten betreut. Sie verteilte insgesamt 6 Fragebogen, ausschliesslich an Eltern von Knaben. Alle weiteren Abweichungen liegen unter 0,7 % der Stichprobe und haben eine zu geringe Auswirkung auf die demografische Zusammensetzung.

5.3 Beschreibung der Stichprobe

In diesem Kapitel werden einige interessante Häufigkeiten aufgezeigt, die nicht durch die Verteilung der Fragebogen beeinflusst wurden, aber für die Interpretation der Ergebnisse von Bedeutung sein werden.

5.3.1 Verteilung der Stichprobe nach der schulischen Leistung

Wie oben erwähnt, hängt der sozioökonomische Status eng mit der Schulleistung zusammen. Nun ist es natürlich interessant zu sehen, wie sich die gemittelten und auf vier Segmente reduzierten Mathematik- und Deutschnoten nach Häufigkeiten verteilen. Zur Beurteilung der Schulleistung wurden die Notenwerte des letzten Zeugnisses und der erreichten Noten des geeichten Testsystems „Klassencockpit“ in Deutsch und Mathematik gemittelt und auf die vier Segmente ungenügende, genügende, gute und sehr gute Leistung verteilt.

Die Tabelle und das Balkendiagramm zeigen die durchschnittliche Verteilung der schulischen Leistung.

Tabelle 7: Verteilung der Stichprobe nach der schulischen Leistung

N = 142

Schulische Leistung				
	absolut	relativ	gültige Prozente	kumulierte Prozente
ungenügend	18	12.7 %	12.8 %	12.8 %
genügend	32	22.5 %	22.7 %	35.5 %
gut	58	40.8 %	41.1 %	76.6 %
sehr gut	33	23.2 %	23.4 %	100.0 %
gültig	141	99.3 %	100.0 %	
ungültig	1	0.7 %		
Total	142	100.0 %		

Bei der Erfassung der Schulleistung wurde beinahe die Normalverteilung erreicht, was an der Normalverteilungskurve gut zu sehen ist. Auffällig ist, dass das erste und das vierte Segment sehr unterschiedlich gross sind. Es wurden also deutlich mehr Fragebogen von Eltern ausgefüllt und retourniert, die ein leistungsstarkes Kind haben, als von Eltern mit einem schulleistungsschwachen Kind.

Abbildung 4: Diagramm Verteilung der Stichprobe nach der schulischen Leistung

Tabelle 8: Standardabweichung der Stichprobe nach der schulischen Leistung

N = 141	N	Minimum	Maximum	M	SD
Sozioökonomischer Status	141	0.00	3.00	1.75	0.96
Gültige Werte	141				

5.3.2 Verteilung der Stichprobe nach Anzahl Tage mit Hausaufgaben

In dieser Arbeit wird angenommen, dass Hausaufgaben mit Belastungen für die Eltern, das Kind und damit für die ganze Familie verbunden sind. Wenn also keine Hausaufgaben zu bearbeiten sind, entsteht auch keine Belastung durch Hausaufgaben. Von daher ist es interessant zu sehen, wie oft die Kinder der befragten Eltern Hausaufgaben haben und wie sich diese Anzahl Hausaufgaben auf die Schuljahre verteilt.

Tabelle 9: Verteilung der Stichprobe nach Anzahl Tagen mit Hausaufgaben

N = 142

Anzahl Tage mit Hausaufgaben	absolut	relativ	gültige Prozente	kumulierte Prozente
0 von 14	7	4.9 %	4.9 %	4.9 %
1 von 14	1	0.7 %	0.7 %	5.6 %
2 von 14	3	2.1 %	2.1 %	7.7 %
3 von 14	5	3.5 %	3.5 %	11.3 %
4 von 14	9	6.3 %	6.3 %	17.6 %
5 von 14	11	7.7 %	7.7 %	25.4 %
6 von 14	14	9.9 %	9.9 %	35.2 %
7 von 14	11	7.7 %	7.7 %	43.0 %
8 von 14	16	11.3 %	11.3 %	54.2 %
9 von 14	6	4.2 %	4.2 %	58.5 %
10 von 14	9	6.3 %	6.3 %	64.8 %
11 von 14	11	7.7 %	7.7 %	72.5 %
12 von 14	11	7.7 %	7.7 %	80.3 %
13 von 14	9	6.3 %	6.3 %	86.6 %
14 von 14	19	13.4 %	13.4 %	100.0 %
gültig	142	100.0 %	100.0 %	
ungültig	0	0.0 %		
Total	142	100.0 %		

Es ist eindrücklich zu sehen, wie unterschiedlich die Menge an Anzahl Tagen mit Hausaufgaben ist. Bei ungefähr 10 % der Kinder kann gesagt werden, dass sie nie oder nur äusserst selten Hausaufgaben zu bearbeiten haben. Am anderen Ende der Skala sind weit über 20 %, welche täglich oder nahezu jeden Tag Hausaufgaben zu erledigen haben. Eine Ballung an Anzahl Fällen gibt es im Mittelfeld, das heisst, Kinder mit 5, 6, 7, 8, oder 9 Mal von 14 möglichen Tagen mit Hausaufgaben. Das bedeutet, diese Lernenden haben im Mittel ($M= 8.32$) acht Mal Hausaufgaben in der Woche.

Tabelle 10: Standardabweichung der Stichprobe nach Anzahl Tagen mit Hausaufgaben

N = 142

	N	Minimum	Maximum	M	SD
Tage mit Hausaufgaben	142	0	14	8.32	4.0
Gültige Werte	142				

5.3.3 Verteilung der Stichprobe nach dem sozioökonomischen Status

Wie in Kapitel 2 dargelegt wurde, spielt der sozioökonomische Hintergrund im Zusammenhang mit den Leistungen in der Schule eine grosse Rolle. Je höher der sozioökonomische Status, desto höher sind die Chancen auf Schulerfolg. Für die vorliegende Arbeit wurden zur Einteilung in eine von fünf sozioökonomische Stufen, sogenannte Skalen Quintile, der aktuell ausgeübte Beruf und die Ausbildung von beiden Elternteilen erfragt und jeweils der höhere Wert verwendet. So wurde zum Beispiel eine Familie aus der politischen Gemeinde Flawil aufgrund der Berufe von Mutter (abgeschlossene Lehre als Bankkauffrau) und des Vaters (Grundbuchverwalter mit abgeschlossener höherer Berufsfachschule) dem Segment „mittlerer sozioökonomischer Status“ zugeteilt. Ausschlaggebend für diese Einteilung waren die Ausbildung und der ausgeübte Beruf des Vaters, die auf einen mittleren sozioökonomischen Status deuten. Dagegen wurde eine Familie aus Uznach, bei der der Vater eine Ausbildung als Finanzfachmann (höhere Berufsfachschule) gemacht hat und die Mutter einen Bachelor in Physiotherapie, dem Segment „hoher sozioökonomischer Status“ zugeteilt, weil die Ausbildung und der Beruf der Mutter auf einen höheren Status schliessen lässt und dieser deshalb für die Einteilung berücksichtigt wurde.

Die Tabelle und das untenstehende Balkendiagramm zeigen die zahlenmässige Verteilung auf die fünf unterschiedenen Quintile.

Tabelle 11: Verteilung der Stichprobe nach dem sozioökonomischen Status

N =142

Sozioökonomischer Status				
	absolut	relativ	gültige Prozente	kumulierte Prozente
1. Quintil: niedrig	8	5.6 %	5.9 %	5.9 %
2. Quintil:	39	27.5 %	28.9 %	34.8 %
3. Quintil: mittel	34	23.9 %	25.2 %	60.0 %
4. Quintil:	37	26.1 %	27.4 %	87.4 %
5. Quintil: hoch	17	12.0 %	12.6 %	100.0 %
gültig	135	95.1 %	100.0 %	
ungültig	7	4.9 %		
Total	142	100.0 %		

Die Daten zeigen, dass die gültigen Fragebogen etwas abweichen von der angestrebten Verteilung. Die mittleren drei Quintile ergeben zusammen deutlich mehr als die angestrebten 60 %. Das erste und das dritte Quintil sind deutlich unter den anvisierten je 20%. Vor allem im Bereich sehr tiefer sozioökonomischer Status wurden mit 5.9 % zu wenige Fragebogen ausgefüllt. Dennoch ergibt sich im Mittel eine adäquate Verteilung, da die Kurve in der Spitze eine Delle aufweist, regulieren sich die Werte auf beide Seiten ein wenig.

Abbildung 5: Diagramm Verteilung Sozioökonomischer Status

Tabelle 12: Standardabweichung der Stichprobe nach dem sozioökonomischen Status

N = 135	N	Minimum	Maximum	M	SD
Sozioökonomischer Status	135	1.00	5.00	3.12	1.14
Gültige Werte	135				

Diese Tabelle zeigt, dass bei allen gültigen Werten, die von 1.00 bis 5.00 reichen, der Mittelwert M 3.12 und die Standardabweichung SD 1.14 beträgt.

6 Ergebnisse

6.1 Darstellung der Hauptfragestellung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, wie hoch die subjektiv empfundene Belastung ist, die durch Hausaufgaben, also von der Schule verordnete, verpflichtend zu bearbeitende Aufgaben, verursacht wird. Es wurden Tage mit und ohne Hausaufgaben unterschieden, denn an Tagen ohne Hausaufgaben ergeben sich keine Belastungen, die spezifisch durch Hausaufgaben verursacht werden. In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse dargestellt und kurz erläutert.

Tabelle 13: Verteilung der Stichprobe nach der durchschnittlichen Belastung durch Hausaufgaben

N=142

Belastung durch Hausaufgaben	absolut	relativ	gültige Prozente	kumulierte Prozente
tief	17	12.0 %	12.0 %	12.0 %
mässig	74	52.1 %	52.1 %	64.1 %
erheblich	39	27.5 %	27.5 %	91.5 %
hoch	12	8.5 %	8.5 %	100.0 %
gültig	142	100.0 %	100.0 %	
ungültig	0	0.0 %		
Total	142	100.0 %		

Die Tabelle und das Balkendiagramm zeigen die zahlenmässige Verteilung des gemittelten und auf vier Segmente reduzierten Belastungswertes. 12 % der Familien sind durch die Hausaufgaben kaum oder tief belastet, etwas mehr als 52 % der befragten Familien geben für die Tage mit Hausaufgaben eine mässige Belastung an. Knapp 30 % (27.5 %) der Familien sind erheblich belastet und 8.5 % der befragten Familien, das sind 12 von 142, berichten von einer hohen Belastung durch die Hausaufgaben.

Abbildung 6: Diagramm der Stichprobe nach der durchschnittlichen Belastung durch Hausaufgaben

Tabelle 14: Standardabweichung der Stichprobe nach der durchschnittlichen Belastung durch Hausaufgaben

N = 142	N	Minimum	Maximum	M	SD
Belastung Hausaufgaben	142	0.00	3.00	1.32	0.79
Gültige Werte	142				

6.2 Darstellung der Unterfragestellungen

Jede Familie ist ein System, das von mehreren Variablen abhängt. Genauso verhält es sich mit der subjektiv gefühlten Belastung. Dieselben Probleme können einerseits für eine Person, ein Elternpaar oder eine Familie sehr unterschiedliche Folgen haben, andererseits kann ein ähnliches Problem eine komplett andere Bewertung erhalten, je nachdem, in welchem Kontext das Problem auftritt. So können finanzielle Schwierigkeiten ein Elternpaar stark einschränken, während ein anderes Paar sich noch kaum Sorgen macht. Oder Eltern von einem Kind, das viel Konstanz braucht, werden Schwierigkeiten beim Wechsel der Lehrperson anders gewichtet als Eltern, deren Kind bisher jede neue Herausforderung ohne grosse Probleme gemeistert hat. Um einige dieser Variablen sichtbar zu machen, werden zu jeder Unterfrage die nötigen Analysen gemacht und kurz erläutert.

Jede Unterfrage wird durch eine Kreuztabelle, die immer den allgemeinen Belastungswert und den Aspekt der Unterfrage verbindet, den Korrelationswert r und die statistische Signifikanz p dargestellt. In den Kreuztabellen werden jeweils die absolut erreichten Werte und die relativen Zahlen in Prozent genannt. Diese relativen Zahlen wurden auf Zehntel gerundet, was zu Abweichungen in den Summen führen kann.

6.2.1 Allgemeine Belastung

Familien von heute sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt und sie müssen auf vielen Ebenen genügen. Zudem ist die zeitliche Belastung von Eltern mit Schulkindern sehr hoch, weil der Arbeitstag nicht mit dem Feierabend am Arbeitsplatz endet. Da wollen noch Hobbys von Eltern und Kindern gepflegt, Haushaltarbeiten erledigt oder Kinder versorgt und zu Bett gebracht werden. Detaillierte Ausführungen sind in Kapitel 2.2.1 zu finden.

Als erstes wird dargestellt, ob es einen Zusammenhang zwischen der allgemeinen Belastung und der Belastung, die durch die Hausaufgaben verursacht wird, gibt. Als weiterer Schritt soll herausgefunden werden, ob eine der erfragten spezifischen Belastungen wie finanzielle, berufliche, gesundheitliche, zeitliche oder erzieherische Belastungen einen wesentlichen Einfluss auf den Hausaufgaben-Belastungswert haben.

Tabelle 15: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Allgemeine Belastung

N = 142

	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Allgemeine Belastung										
tief	3	2.1	4	2.8	1	0.7	1	0.7	9	6.3
mässig	4	2.8	31	21.8	7	4.9	3	2.1	45	31.7
erheblich	10	7.0	31	21.8	24	16.9	3	2.1	68	47.9
hoch	0	0.0	8	5.6	7	4.9	5	3.5	20	14.1
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .227, p = .007^{**}$

Wenn man diese zahlenmässige Verteilung analysiert, stellt man fest, dass 68 oder 47.9 % der Familien (N= 142) durch die allgemein vorhandene Belastung eine erhebliche Belastung im Alltag erleben. Davon sind 3 Familien zusätzlich durch die Hausaufgaben hoch belastet. 20 der befragten Familien (14.1 %) erleben eine hohe allgemeine Belastung. Auf der anderen Seite der Tabelle sind diejenigen Familien zu finden, die sich weder allgemein noch durch die Hausaufgaben belastet fühlen. Dies sind 3 Familien oder 2.1 %.

Bei der Teilmenge ($n_1 = 20$ Familien) der allgemein hoch belasteten Familien sind 25 % der Familien auch hoch durch die Hausaufgaben belastet. 35 % dieser Familien fühlen sich durch die Hausaufgaben erheblich belastet. Keine dieser allgemein hoch belasteten Familien erlebt die Hausaufgaben als belastungsfrei.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang signifikant ($p = .007$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .227$) zeigt einen schwachen bis mittleren Zusammenhang. Diese Erkenntnis lässt den Schluss zu, dass je höher also die allgemein erlebte Belastung, desto höher auch die Belastung durch Hausaufgaben. Weil der p-Wert weit unter 0.05 liegt, kann die Nullhypothese beinahe ausgeschlossen werden.

Finanzielle Belastung

Bereits mehrmals wurde erwähnt, dass Kinder ein finanzielles Risiko sind. Mit steigender Kinderzahl steigt die Gefahr, in die Armutsfalle zu geraten (vgl. Hurrelmann, 1994, S. 99), weil die Reduktion des Arbeitspensums von Mutter und/oder Vater das Einkommen schmälert, gleichzeitig aber höhere Kosten entstehen. Diese grösseren Ausgaben entstehen nicht zuletzt auch durch die gestiegenen Ansprüche an eine gute und glückliche Kindheit, die auch durch intensive Förderung in sportlichen, musischen und bildenden Bereichen erreicht werden soll (vgl. Alt & Lange, 2012, S. 108f).

Tabelle 16: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und finanzielle Belastung

N = 142										
	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Finanzielle Belastung										
tief	6	4.2	33	23.2	11	7.7	3	2.1	53	37.3
mässig	6	4.2	17	12.0	12	8.5	2	1.4	37	26.1
erheblich	5	3.5	22	15.5	13	9.2	3	2.1	43	30.3
hoch	0	0.0	2	1.4	3	2.1	4	2.8	9	6.3
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$$r(140) = .207, p = .013^{**}$$

Kurz beschrieben zeigt die Tabelle, dass von der Gesamtmenge (N= 142) total 53 Familien (37.3 %) finanziell tief belastet sind, 37 Familien mässig, 43 erheblich und 9 eine hohe finanzielle Belastung erleben.

Betrachtet man die Teilmenge der finanziell hoch belasteten Familien ($n_1 = 9$), so stellt man fest, dass sich 33.3 % dieser Familien erheblich und 44.4 % hoch belastet fühlen durch die Hausaufgaben. Keine dieser Familien empfindet die Hausaufgaben als nicht belastend.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang signifikant ($p = .013$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .207$) zeigt einen schwachen bis mittleren Zusammenhang. Deshalb kann man davon ausgehen, dass je höher eine Familie durch ihre finanzielle Situation belastet ist, auch die Hausaufgabensituation mehr belastet.

Zeitliche Belastung

Der vorangehende Abschnitt setzte sich mit der finanziellen Belastung auseinander, die auch mit der zeitlichen Belastung zusammenhängt. Denn wenn die Ansprüche an die Freizeitgestaltung bei Eltern und Kindern steigen, so steigt auch die zeitliche Belastung. Auf der einen Seite durch den Beruf, vielleicht wird sogar das Arbeitspensum erhöht, um alle Ausgaben decken zu können, auf der anderen Seite durch die zahlreichen Hobbys, die die Freizeit zur durchorganisierten Zeit umgestaltet. Die Freizeit wird der Arbeitszeit immer ähnlicher, es ist auch hier Leistung gefragt (vgl. Schulte-Markwort, 2016, S. 216).

Tabelle 17: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und zeitliche Belastung

N = 142

	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%
Zeitliche Belastung										
tief	2	1.4	6	4.2	1	0.7	0	0.0	9	6.3
mässig	7	4.9	23	16.2	11	7.7	2	1.4	43	30.3
erheblich	7	4.9	35	24.6	21	14.8	6	4.2	69	48.6
hoch	1	0.7	10	7.0	6	4.2	4	2.8	21	14.8
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .229, p = .006^{**}$

Analysiert man die Zahlen, die sich aus der zeitlichen Belastung und der Belastung durch die Hausaufgaben ergeben, fällt auf, dass sich die Mehrheit der Familien (N= 142) bezogen auf die Zeit erheblich oder hoch belastet fühlt, nämlich 63.4 % (48.6 % + 14.8 %).

Bezogen auf verschiedene Teilmengen, kann man sagen, dass von den 21 zeitlich hoch belasteten Familien ($n_1 = 21$) 6 Familien (28.6 %) erheblich und 4 Familien (19.0 %) hoch durch die Hausaufgaben belastet sind. Zusammen also fast 50 % dieser Familien. Bei der Teilmenge der zeitlich erheblich belasteten Familien ($n_2 = 69$) sind 6 Familien (8.7 %) hoch durch die Hausaufgaben belastet und 21 (30.4 %) erheblich, dies ergibt ein Total von 39.1 %.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang signifikant ($p = .006$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .229$) zeigt einen schwachen bis mittleren Zusammenhang. Deshalb kann man davon ausgehen, dass sich die These, dass sich die zeitliche Belastung einer Familie auch auf die Belastung durch Hausaufgaben auswirkt, bewahrheitet.

Berufliche Belastung

„Der Anspruch an den eigenen Wohlstand wächst.“ (Schulte-Markwort, 2016, S. 161). Was früher einmal genügt hat, das reicht heute aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Das veranlasst Mütter und Väter zur Erwerbsarbeit und damit zu ihrem Beitrag zum Auskommen der Familie. Für dieses Einkommen leisten Eltern aber auch viel, denn in der Berufswelt wird auch viel gefordert. Die Tage beginnen früh morgens, sind intensiv und herausfordernd.

Tabelle 18: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und berufliche Belastung

N = 142

	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%
Berufliche Belastung										
tief	1	0.7	12	8.5	2	1.4	0	0.0	15	10.6
mässig	9	6.3	22	15.5	9	6.3	2	1.4	42	29.6
erheblich	6	4.2	34	23.9	20	14.0	4	2.8	64	45.0
hoch	1	0.7	6	4.2	8	5.6	6	4.2	21	14.8
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .306, p < .001^{**}$

Von 142 Familien (N= 142) sind 64 Familien (45.0 %) erheblich durch die Hausaufgaben belastet und 21 Familien (14.8 %) hoch belastet. Zusammen sind dies 59.8 % aller befragten Familien.

Bezogen auf die Teilmenge der zeitlich erheblich belasteten Familien ($n_1 = 64$) sind 4 oder 6.3 % dieser Familien durch die Hausaufgaben hoch belastet und 20 Familien (31.3 %) erheblich belastet. In der Teilmenge der zeitlich hoch belasteten Familien ($n_2 = 21$) sind 6 (28.6 %) der Familien hoch durch die Hausaufgaben belastet und 8 (38.0 %) erheblich.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang signifikant ($p = <.0001$) und der Korrelationskoeffizient ($r = <.306$) zeigt einen mittleren Zusammenhang. Es scheint, als wirken sich berufliche Belastungen negativ auf die Hausaufgabensituation aus.

Gesundheitliche Belastung

Am Morgen die Pausenverpflegung für die Kinder bereitstellen, noch schnell eine Wäsche in die Waschmaschine geben, den Backofen programmieren, die Kinder in die Schule schicken und dann zum Bus rennen. Alle diese Tätigkeiten gehen aneinander vorbei solange man gesund ist. Kommt aber die physische oder psychische Gesundheit unter Druck, so wird es schwierig, eine ganze Familie zu managen und finanziell durchzubringen. Aber auch wenn das Kind oder eines der Kinder gesundheitliche Schwierigkeiten hat, werden Eltern durch die vielen zusätzlichen Termine bei Ärzten und Therapien sehr beansprucht, was wiederum einen starken Einfluss auf Eltern und Geschwister hat. Um einen allfälligen Zusammenhang sichtbar zu machen, wurde auch nach der gesundheitlichen Belastung gefragt.

Tabelle 19 : Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und gesundheitliche Belastung

N = 142

	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Gesundheitliche Belastung										
Tief	6	4.2	42	29.6	18	12.7	3	2.1	69	48.6
mässig	8	5.6	25	17.6	10	7.0	4	2.8	47	33.1
erheblich	2	1.4	6	4.2	5	3.5	4	2.8	17	12.0
hoch	1	0.7	1	0.7	6	4.2	1	0.7	9	6.3
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .183, p = .030^{**}$

Im Gegensatz zur beruflichen Belastung, die bei rund 60 % der befragten Familien spürbar ist, fühlen sich von den 142 Familien (N= 142) 17 (12.0 %) gesundheitlich erheblich und 9 (6.3 %) hoch belastet.

Betrachtet man Teilmengen, so fühlen sich in der Teilmenge der gesundheitlich hoch belasteten Familien ($n_1 = 9$) 6 Familien (66.7 %) zusätzlich erheblich durch die Hausaufgaben belastet und 1 Familie (11.1 %) hoch. Zusammengezählt sind also 77.7 % der gesundheitlich hoch belasteten Familien auch durch die Hausaufgaben belastet. Von der Teilmenge der gesundheitlich erheblich belasteten Familien ($n_2 = 17$) geben 5 Familien (29.4 %) bezogen auf die Hausaufgaben eine erhebliche und 4 Familien (23.5 %) eine hohe Belastung an, total also auch hier mehr als die Hälfte (52.9 %) dieser Teilmenge.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang signifikant ($p = .030$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .183$) zeigt einen schwachen Zusammenhang. In der Tendenz zeigt es sich also, dass sich eine erhöhte gesundheitliche Belastung auch in der Belastung, die durch Hausaufgaben verursacht wird, abbildet.

Erzieherische Belastung

Nicht alle Kinder haben dieselben Bedürfnisse. Während einige Kinder ohne grosse Schwierigkeiten ihre Entwicklungsaufgaben meistern, brauchen andere Kinder immer wieder Unterstützung bei der Bewältigung und Verarbeitung von Anforderungen. Von diesem Blickwinkel aus ist es klar, dass die Erziehungsaufgaben nicht alle Familien gleich belasten und beschäftigen. Auch Schulschwierigkeiten können für Eltern eine grosse Belastung sein, akzeptieren zu müssen, dass das eigene Kind an kognitive Grenzen kommt, kann sehr schmerzhaft sein und Zukunftsängste auslösen.

Tabelle 20: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und erzieherische Belastung

N = 142

	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Erzieherische Belastung										
tief	1	0.7	5	3.5	6	4.2	1	0.7	13	9.2
mässig	9	6.3	39	27.5	17	12.0	8	5.6	73	51.4
erheblich	7	4.9	28	19.7	12	8.5	3	2.1	50	35.2
hoch	0	0.0	2	1.4	4	2.8	0	0.0	6	4.2
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .045, p = .594^{**}$

Sucht man den Zusammenhang zwischen der erzieherischen Belastung und der Belastung, die durch Hausaufgaben verursacht wird, so zeigt die Befragung, dass sich die grösste Gruppe von Familien (39 oder 27.5 %) bezogen auf beide Dimensionen mässig belastet fühlt. Keine der Familien hat hohe erzieherische Belastungen zu tragen und gleichzeitig eine hohe Belastung durch die Hausaufgaben.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang nicht signifikant ($p = .594$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .045$) zeigt praktisch keinen Zusammenhang. Es lässt sich also nicht sagen, dass eine erhöhte erzieherische Belastung mit einer erhöhten Belastung durch die Hausaufgaben einhergeht.

Familiäre Belastung

Bei manchen Familien beschränkt sich die Verantwortung nicht nur auf die eigenen Kinder, sondern weitet sich auch noch auf die Eltern und Schwiegereltern aus. Dabei kann es gut sein, dass von den vier Elternteilen mehrere auf Hilfe bei Arztbesuchen, Einkäufen, im Haushalt oder bei administrativen Arbeiten angewiesen sind. Auch in dieser Situation ist wieder die Elterngeneration gefordert, so viel Unterstützung wie nötig und möglich zu bieten, ohne die eigenen Grenzen zu vernachlässigen und sich zu überfordern.

Tabelle 21: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und familiäre Belastung

N = 142

Familiäre Belastung	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tief	12	8.5	45	31.7	23	16.2	5	3.5	85	59.9
mässig	5	3.5	18	12.7	10	7.0	4	2.8	37	26.0
erheblich	0	0.0	10	7.0	3	2.1	2	1.4	15	10.6
hoch	0	0.0	1	0.7	3	2.1	1	0.7	5	3.5
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .151, p = .074^{**}$

Über die Hälfte (85 oder 59.9 %) der befragten Eltern empfinden tiefe familiäre Belastungen durch Pflege von weiteren Familienangehörigen oder ähnlichen Anforderungen.

In der Teilmenge ($n_1 = 5$) der 5 familiär hoch belasteten Familien erleben 4 (80 %) eine erhebliche oder hohe Belastung durch die Hausaufgaben.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang nicht signifikant ($p = .074$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .151$) zeigt einen schwachen Zusammenhang. Aus den vorliegenden Ergebnissen muss man also von der Nullthese ausgehen, d.h. eine hohe familiäre Belastung geht nicht zwingend mit hohen Belastungen durch die schulischen Aufgaben der Kinder einher.

6.2.2 Leistung

Eltern haben ein grosses Interesse an den Schulleistungen ihrer Kinder, schliesslich entscheiden diese massgeblich mit über die berufliche Zukunft der Kinder. Eltern haben aber, bedingt durch die recht strikt getrennten Systeme von Schule und Elternhaus, wenig Einfluss auf die Schule. Eine Ausnahme sind die Hausaufgaben, da sehen Eltern, was gerade in der Schule aktuell ist und wie ihr Kind arbeitet, Hausaufgaben sind also wie ein Fenster in die Schule (vgl. Niggli & Moroni, 2009, S. 34). Nun liegt die Vermutung natürlich nahe, dass gerade Eltern mit schulleistungsschwachen Kindern versuchen, über die Hausaufgaben Einfluss auf die Schulleistungen zu nehmen und die Hausaufgaben von daher zu einem familiären Konfliktherd werden können. So liegt es nahe, zu untersuchen, ob Familien mit Kindern, die schwache Schulleistungen zeigen auch stärker belastet sind durch die Hausaufgaben.

Tabelle 22: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Schulische Leistung

N = 141

	Belastungswert Hausaufgaben								Total	
	tief		mässig		erheblich		hoch		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Schulische Leistung										
ungenügend	0	0.0	8	5.7	7	5.0	3	2.1	18	12.8
genügend	1	0.7	21	14.9	8	5.7	2	1.4	32	22.7
gut	11	7.8	29	20.6	13	9.2	5	3.5	58	41.1
sehr gut	5	3.5	15	10.6	11	7.8	2	1.4	33	23.4
Total	17	12.0	73	51.8	39	27.7	12	8.5	141	100.0

$r(139) = .146, p = .084^{**}$

Bezogen auf die Gesamtmenge (N= 141) gibt es 7 Familien, die schulleistungsschwache (ungenügende Leistungen) Kinder haben und erheblich durch die Hausaufgaben belastet sind, und es gibt 11 Familien, die eine ähnliche Belastung erleben, aber schulleistungsstarke (sehr gute Leistungen) Kinder haben. Der höchste Wert von 29 Rückmeldungen (20.6 %) ist im Mittelfeld zu finden, diese Familien empfinden eine mässige Belastung durch die Hausaufgaben und haben auf die Schulleistung bezogen mittelstarke (gute) Kinder. Auffällig ist auch, dass sich 3 Familien (2.1 %) mit schulleistungsschwachen Kindern hoch belastet durch die Hausaufgaben beschreiben, aber auch 2 Familien (1.4 %), die leistungsstarke Kinder haben. Nicht zu finden sind Familien mit Kindern, die bezogen auf die Schulleistungen wie auf die Hausaufgaben eine tiefe Belastung empfinden.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang nicht signifikant ($p = .084$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .146$) zeigt einen schwachen Zusammenhang. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse lässt sich also nicht eindeutig sagen, ob die Schulleistung einen Zusammenhang mit der Belastung, die durch Hausaufgaben verursacht wird, hat.

6.2.3 Sonderpädagogischer Förderbedarf

Im Berufsalltag von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind Kinder mit besonderen Bedürfnissen sehr präsent, schliesslich ist es ihr Berufsauftrag, alle Kinder, aber besonders Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, optimal zu begleiten und zu fördern, wobei die jeweiligen Förderschwerpunkte ganz unterschiedlich sind. Es wird angenommen, dass der sonderpädagogische Förderbedarf durch die Verordnung der Therapie bereits ausgewiesen ist.

Tabelle 23: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Anzahl Therapien der Kinder

N = 142

Anzahl Therapien	Belastungswert Hausaufgaben								Total	
	tief		mässig		erheblich		hoch		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%		
keine Therapie	14	9.9	55	38.7	27	19.0	4	2.8	100	70.4
eine Therapie	2	1.4	15	10.6	8	5.6	5	3.5	30	21.2
zwei Therapien	1	0.7	4	2.8	3	2.1	2	1.4	10	7.0
drei Therapien	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.4
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .246, p = .003^{**}$

Die Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Therapieformen, die ein Kind besucht, und dem Belastungswert. Von den 42 Familien, in denen das Kind eine oder mehrere Therapien besucht, fühlen sich 12 erheblich und 8 hoch belastet, das bedeutet, in 20 Fällen von N= 142, also 14 % der Kinder, die eine oder mehrere Therapien zur Unterstützung benötigen, sich die Familien zusätzlich erheblich oder hoch durch Hausaufgaben belastet fühlen.

100 Kinder besuchen keine Therapieform und von dieser Teilmenge ($n_1 = 100$ Kinder ohne Förderbedarf) fühlen sich 69 % durch die Hausaufgaben tief oder mässig belastet. Von den Familien der Kinder ohne Förderbedarf fühlen sich 31 % erheblich oder hoch belastet. Dies bedeutet, dass von den 100 Familien 31 % belastet durch Hausaufgaben sind. Bei der Teilmenge der Kinder mit Therapien ($n_2 = 42$, Kinder mit Förderbedarf) sind es 47,6 %. Dies ergibt einen deutlichen Unterschied in der Ausprägung, wie belastend Eltern die Hausaufgaben einschätzen.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang signifikant ($p = .003$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .246$) zeigt einen schwachen bis mittleren Zusammenhang. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, durch Hausaufgaben belastet zu sein, wenn ein Kind zusätzlich Förderbedarf aufweist.

6.2.4 Gender

Spricht man mit Lehrpersonen über Kinder mit herausforderndem Verhalten, so ist es in den meisten Fällen so, dass es Jungen sind, die durch ihr Verhalten Sorgen machen. Ebenso sind bei den Kindern, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben, meistens die Knaben in der Überzahl. Mädchen scheinen sich mit der Schule und der Gesellschaft, so wie sie sich heute präsentiert, besser arrangiert zu haben. Nun ist es natürlich interessant zu sehen, ob sich auch bei der Belastung durch Hausaufgaben Unterschiede zeigen, ob sich die Schwierigkeiten, die Jungen in der Schule haben, auch im familiären Umfeld zeigen, wenn es um schulische Aufgaben geht.

Tabelle 24: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Geschlecht

N = 142

Geschlecht	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Knabe	10	7.0	36	25.4	24	16.9	4	2.8	74	52.1
Mädchen	7	4.9	38	26.8	15	10.6	8	5.6	68	47.9
Total	17	11.9	74	52.2	39	27.5	12	8.4	142	100.0

$r(140) = .035, p = .678^{**}$

Bei der Analyse der Tabelle fällt auf, dass mehr Familien mit einem Mädchen, 5.6 % aller Befragten, von einer hohen Belastung durch die Hausaufgaben berichten als Familien mit einem Jungen (2.8 % von N = 142). Dies bedeutet, dass doppelt so viele Familien mit einem weiblichen Primarschulkind angeben, hoch belastet zu sein. Zudem sind es mehr Familien mit Knaben, die eine sehr tiefe Belastung durch die Hausaufgaben erleben (7.0 %) als Familien mit Mädchen (4.9 %). Werden die beiden Segmente erheblich belastet und hoch belastet kumuliert, zeigt sich ein leicht anderes Bild in der Gesamtstichprobe. Bei Familien mit Mädchen sind 16.2 %, bei Familien mit Knaben sind 19.7 % durch Hausaufgaben erheblich oder hoch belastet.

In der Teilmenge ($n_1 = 74$ Knaben) fühlen sich 37.8 % erheblich oder hoch belastet. Als Vergleich, in der Teilmenge ($n_2 = 68$ Mädchen) sind es 33.8 %. Vergleicht man ausschliesslich die Nennungen „hoch belastet“, sind es bei den Familien der Knaben (n_1) 5.1 %, die sich hoch belastet fühlen, bei den Mädchen (n_2) sind es 11.8 %. Dies bedeutet, dass zwar mehr Familien mit Knaben eine Belastung durch Hausaufgaben erleben, jedoch in der Spitze der Skala, im Segment hoch belastet, mehr Familien mit Mädchen zu finden sind.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang nicht signifikant ($p = .678$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .035$) zeigt keinen Zusammenhang. Die Hypothese, dass Familien mit Knaben mehr Belastung durch Hausaufgaben erleben, konnte statistisch nicht belegt werden.

6.2.5 Erstsprache

Kinder, welche nicht Deutsch als Erstsprache sprechen, sind in besonderem Masse auf das Vorfinden von förderlichen Rahmenbedingungen angewiesen. Für sie ist es schwieriger, in der Schule erfolgreich zu sein, ihr familiärer Hintergrund ist ein Risikofaktor in Bezug auf die Bildung. Da es auch Teil der heilpädagogischen Arbeit ist, Gelingensbedingungen für genau diese Kinder zu schaffen und stetig zu verbessern, ist es interessant zu sehen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Erstsprache und dem auf die Hausaufgaben bezogenen Belastungswert gibt.

Tabelle 25: Verteilung des Belastungswert Hausaufgaben und Erstsprache

N = 142

Erstsprache	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	N	%	N	%	n	%	n	%
Deutsch	15	10.6	66	46.5	26	18.3	7	4.9	114	80.3
Andere	2	1.4	8	5.6	13	9.2	5	3.5	28	19.7
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .267, p = .001^{**}$

Beim Betrachten der gesamten Stichprobe (N= 142) gibt es fast gleich viele Nennungen bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache und bei den Kindern, die nicht Deutsch als Erstsprache sprechen, deren Familien sich hoch belastet durch Hausaufgaben fühlen. Da jedoch die Gruppe der Familien mit Deutsch als Erstsprache über 80 % der Stichprobe ausmacht, müssen die Zahlen prozentual innerhalb der Gruppen berechnet und verglichen werden.

Bei der Teilmenge ($n_1 = 114$ Deutsch als Erstsprache) der Familien mit der Erstsprache Deutsch fühlen sich 7 (6.1 %) hoch durch die Hausaufgaben belastet und 26 (22.8 %) erheblich belastet, das sind zusammen 28.9 %. Dagegen sind bei Familien mit einem Kind, das eine andere Erstsprache als Deutsch spricht ($n_2 = 28$ Deutsch nicht als Erstsprache), 13 (46.4 %) durch die Hausaufgaben erheblich belastet und 5 (17.8 %) hoch belastet, das sind total 64.2 %.

Fast zwei Drittel der Familien, deren Kind nicht Deutsch als Erstsprache spricht, fühlen sich dementsprechend durch die schulischen Aufgaben belastet.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang signifikant ($p = .001$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .267$) zeigt einen schwachen bis mittleren Zusammenhang. Das bedeutet, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass Kinder, welche nicht Deutsch als Erstsprache sprechen, ein doppelt so hohes Risiko aufweisen, dass die Hausaufgaben familiäre Belastungen mitbringen.

6.2.6 Anzahl Kinder

Im Kapitel 2.2.6 wurde bereits erwähnt, dass die Anzahl der Kinder einen Einfluss auf die Familie hat. Eltern sind z. B. stark gefordert, wenn sie jedem ihrer Kinder individuell begegnen wollen, Kinder sind ein finanzielles Risiko und die Lebens- und Paarzufriedenheit ändert sich je nach Kinderzahl und Schichtzugehörigkeit (vgl. Alt & Lange, 2012, S. 116). Wie aber wirkt sich die Anzahl der Kinder auf die Belastung durch die Hausaufgaben aus? Sind Eltern mit mehr als einem Kind stärker durch die Hausaufgaben belastet? Oder spielt es keine Rolle, ob eine erziehungsverantwortliche Person mit mehr als einem Kind Hausaufgaben macht?

Tabelle 26: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Anzahl Kinder

N = 142

Anzahl Kinder	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
1	2	1.4	4	2.8	7	4.9	0	0.0	13	9.1
2	6	4.2	27	19.1	14	9.9	9	6.3	56	39.5
3	6	4.2	33	23.3	10	7.1	1	0.7	50	35.3
4	2	1.4	8	5.6	8	5.6	2	1.4	20	14.0
5 und mehr	1	0.7	2	1.4	0	0.0	0	0.0	3	2.1
Total	17	11.9	74	52.2	39	27.5	12	8.4	142	100.0

$r(140) = .096, p = .255^{**}$

Von der Teilmenge „Familien mit einem Kind“ ($n_1 = 13$) sind zwei oder 15.4 % tief belastet und keine Familie berichtet von einer hohen Belastung. Allerdings erleben 7 Familien mit einem Kind (53.8 %) die Hausaufgaben als erheblich belastend.

Bei den Familien mit total zwei Kindern, das ist zahlenmässig die grösste Teilmenge ($n_2 = 56$), haben 6 Familien (10.7 %) eine tiefe Belastung und 9 Familien (16.1 %) eine hoch belastete Hausaufgabenzeit.

Bei den Familien mit drei Kindern ($n_3 = 50$) ist die grosse Mehrheit (33 Familien oder 66 %) mässig durch die Hausaufgaben belastet, eine Familie (2 %) ist hoch belastet.

Betrachtet man die Teilmenge der Familien mit 4 Kindern ($n_4 = 20$) so fällt auf, dass gleichviele Familien eine tiefe und mässige Belastung durch Hausaufgaben erleben wie erheblich oder hohe.

Von den 3 Familien ($n_5 = 3$) mit 5 oder mehr Kindern ist keine Familie hoch belastet, eine Familie erlebt die Belastung tief, die anderen zwei Familien als mässig. Mehr Kinder scheinen nicht zwangsläufig mehr Belastung durch die Hausaufgaben zu verursachen.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang nicht signifikant ($p = .255$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .096$) zeigt einen schwachen Zusammenhang. Es gilt also die Nullthese, d. h., statistisch besteht kein Zusammenhang zwischen dieser Befragung und der Gesamtpopulation.

In einem zweiten Schritt wurde untersucht, ob die Anzahl der Kinder, die die Primarschule besuchen, einen Einfluss auf die Hausaufgabenbelastung hat.

Tabelle 27: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Anzahl schulpflichtiger Kinder

N = 142

	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
Anzahl schulpflichtiger Kinder										
1	3	2.1	26	18.3	15	10.6	3	2.1	47	33.1
2	9	6.3	23	16.2	13	9.2	7	4.9	52	36.6
3	3	2.1	21	14.8	11	7.7	2	1.4	37	26.1
4	2	1.4	4	2.8	0	0.0	0	0.0	6	4.2
Total	17	12.0	74	52.1	39	27.5	12	8.5	142	100.0

$r(140) = .109, p = .198^{**}$

Dabei decken sich diese Zahlen mit den Ergebnissen aus der vorangehenden Darstellung. Familien mit vier Kindern in der Primarschule ($n_1 = 6$) berichten in keinem der Fälle von einer hohen Belastung.

Bei den Familien mit zwei Kindern in der Schule ($n_2 = 52$) sind 23 (44.2 %) mässig belastet, 13 (25 %) erheblich und 7 (13.5 %) hoch belastet.

Von den Familien, die ein Kind in der Primarschule haben ($n_3 = 47$), sind 41 oder 87.2 % in den mittleren Belastungssegmenten „mässige Belastung“ oder „erhebliche Belastung“.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang nicht signifikant ($p = .198$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .109$) zeigt einen schwachen Zusammenhang. Auch hier gilt die Nullhypothese, mehr Kinder verursachen nicht mehr Belastung durch die Hausaufgaben.

6.2.7 Sozioökonomischer Status

Über den sozioökonomischen Zusammenhang wurde in den theoretischen Kapiteln dieser Arbeit immer wieder geschrieben. Es ist leider eine Tatsache, dass der familiäre Hintergrund und damit der sozioökonomische Status ein erhöhtes Risiko für schwache Schulleistungen und Verhaltensauffälligkeiten sind (vgl. Cina, 2011, S. 8). An dieser Stelle soll nun dargestellt werden, wie sich die Ergebnisse aus der Befragung zur Hausaufgabenbelastung präsentieren.

Tabelle 28: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und sozioökonomischer Status

N = 135

Sozioökonomischer Status	Belastungswert Hausaufgaben									
	tief		mässig		erheblich		hoch		Total	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
sehr tief	2	1.5	5	3.7	0	0	1	0.7	8	5.9
tief	2	1.5	24	17.8	10	7.4	3	2.2	39	28.9
mittel	3	2.2	18	13.3	10	7.4	3	2.2	34	25.2
hoch	5	3.7	20	14.8	12	8.9	0	0	37	27.4
sehr hoch	2	1.5	6	4.4	4	3.0	5	3.7	17	12.6
Total	14	10.4	73	54.1	36	26.7	12	8.9	135	100.0

$r(133) = .096, p = .266^{**}$

Vergleicht man den sozioökonomischen Status der befragten Familien mit der Belastung, die durch die Hausaufgaben verursacht wird, so fällt auf, dass sich die allermeisten Antworten im Mittelfeld auf beiden Merkmale bewegen. Die meisten Familien haben also einen mittleren sozioökonomischen Status wie auch eine mittlere Belastung durch Hausaufgaben.

Betrachtet man die vorliegenden Ergebnisse genau, so fällt auf, dass in der Teilmenge ($n_1 = 17$) der Familien mit sehr hohem sozioökonomischen Status 5 Familien (29.4 %) von einer hohen Belastung durch die Hausaufgaben berichten, zudem noch 4 Familien (23.5 %) von einer erheblichen Belastung. Zusammen sind dies 52.9 % der Familien, deren Eltern oder mindestens ein Elternteil ein Bildungs- und Berufsniveau auf Master- oder Doktorsniveau haben und einen dementsprechenden Beruf in einer Kaderposition ausüben.

Bei der Teilmenge ($n_2 = 8$) der Familien mit tiefem sozioökonomischen Status ist eine Familie (12.5 %) hoch durch die Hausaufgaben belastet und die anderen 7 Familien (87.5 %) tief oder mässig.

Statistisch gesehen ist der Zusammenhang nicht signifikant ($p = .266$) und der Korrelationskoeffizient ($r = .096$) zeigt einen schwachen Zusammenhang. Die These, dass sich ein tiefer sozioökonomischer Status einer Familie sich negativ auf die Belastung auswirkt, die durch die Hausaufgaben verursacht wird, kann also statistisch nicht bestätigt werden und es gilt dementsprechend die Nullhypothese.

7 Diskussion und Interpretation

Im folgenden Kapitel werden nun die Ergebnisse, die in Kapitel 6 dargestellt wurden, analysiert, interpretiert, in Zusammenhang mit der Theorie gestellt und daraus Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis gezogen. Wiederum folgt die Reihenfolge den einzelnen Unterfragen und beginnt mit der Hauptfragestellung.

7.1 Diskussion und Interpretation der Hauptfragestellung

Das zentrale Element der Befragung war die Erhebung eines Belastungswertes, der sich auf die Hausaufgaben bezieht und mit dessen Hilfe die Hauptfragestellung „Wie hoch empfinden Eltern die familiäre Belastung, die durch Hausaufgaben verursacht wird?“ beantwortet werden kann. Es wurde während zwei Wochen jeden Tag ein Wert erhoben, der sich auf die subjektiv empfundene Belastung der Eltern, und damit der Familie, durch die Hausaufgaben bezieht. Weil nur an Tagen mit Hausaufgaben eine Belastung entsteht, wurde zwischen Tagen mit und ohne Hausaufgaben unterschieden.

Hinter dieser Fragestellung steht die These, dass Hausaufgaben, also Aufgaben, die die Kinder von der Schule bekommen und in der schulfreien Zeit auf einen bestimmten Termin hin bearbeiten müssen, für Familien eine Belastung darstellt, die nicht zu unterschätzen ist. Diese These, das wurde in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt, stammt aus dem Beruf- und Familienalltag der beiden Verfasserinnen. An Elterngesprächen oder beim Austausch mit befreundeten Familien ist das Thema Hausaufgaben häufig ein Brennpunkt. Gewisse Eltern fragen sich, ob es üblich ist, auch übers Wochenende Hausaufgaben zu geben, andere Eltern finden, es müsse unbedingt mehr Hausaufgaben geben und eine weitere Gruppe sagt, an den Schulferien sei das Beste, dass es keine Hausaufgaben gebe. Es gibt also eine Menge Meinungen zum Thema der Hausaufgaben. Um einmal einen grösseren Überblick zu erhalten, wurde die Befragung zur vorliegenden Arbeit gemacht. Der Fokus bei der Befragung lag dabei bei den Hausaufgaben, die die Lehrpersonen konkret bearbeitet haben wollten und nicht bei Prüfungs- oder Referatsvorbereitungen.

Bei der Auswertung der Fragebogen wurde nun festgestellt, dass von den 142 befragten Familien 12.0 % eine tiefe Belastung durch die Hausaufgaben empfinden. 52.1 % geben eine mässige Belastung durch die Hausaufgaben an und 27.5 % erleben die Hausaufgaben ihres Kindes als erhebliche Belastung. 8.5 % der befragten Erziehungsberechtigten empfinden die Hausaufgaben ihres Kindes als hohe Belastung für sie und ihre Familie. Dementsprechend erleben 36 % der befragten Familien eine Belastung durch die Hausaufgaben, die in der oberen Hälfte der Skala liegt. Bezieht man diese Zahlen nun auf eine Schulklasse mit 20 Kindern, so sind durchschnittlich die

Familien von je zwei Kindern tief oder hoch belastet durch die schulischen Aufgaben, zehn Familien sind mässig belastet und fünf Familien erleben die Belastung als erheblich und zwei Familien fühlen sich hoch belastet. Es sind also sieben Familien erheblich und hoch, zwölf tief und mässig belastet.

Sieben von 20 Familien sind erheblich oder hoch durch Hausaufgaben belastet, das ist nicht wenig. Belastungen durch Hausaufgaben scheinen also nicht nur im beruflichen und privaten Umfeld der beiden Verfasserinnen ein Thema zu sein. Das zeigen auch Recherchen im Internet. Gibt man in der Suchmaschine Google das Stichwort „Hausaufgaben“ ein, so erscheinen auf der Trefferliste drei Hinweise auf Artikel in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, in den Zeitschriften „Die Welt“ und „Der Spiegel“ (www.google.ch, Zugriff am 15.05.2016). Zwei der Artikel beziehen sich auf neue Hausaufgaben-Studien und ein Artikel auf das Buch von Armin Himmelrath mit dem Titel „Hausaufgaben-Nein Danke!“ (Himmelrath, 2015). Die drei Artikel sind zwischen Oktober 2015 und Januar 2016 erschienen. Schulische Aufgaben für die schulfreie Zeit scheinen also ein Thema zu sein, das viele Personen beschäftigt.

Ein Erklärungsansatz für die hohe Belastung liefert Alois Niggli von der Pädagogischen Hochschule Freiburg (vgl. Heuberger, 2011, S. 17). Er sagt, dass Eltern durch die grosse emotionale Nähe zwischen Eltern und ihren Kindern mit hohem Engagement bei den Hausaufgaben der Kinder dabei sind (vgl. ebd.). Diese grosse Nähe birgt aber auch die Brisanz der Konflikte, weil die Distanz fehlt. Verschärfend kommt vermutlich dazu, dass sich eine grosse Zahl von Lehrpersonen wenig oder kaum Gedanken macht zu den Hausaufgaben. So ist zum Beispiel im zitierten Artikel die Aussage einer Lehrperson, dass sie die Hausaufgaben selten plane, sondern im Unterricht schaue, wie weit sie mit der Klasse gekommen sei und dann werde intuitiv entschieden, ob, was und wieviel noch zu tun sei (vgl. ebd., S. 14). So aber sind Hausaufgaben tatsächlich eine versteckte Ausdehnung der Schulzeit, weil der zu bearbeitende Stoff auch noch in die schulfreie Zeit verlagert wird. Dies schmälert die Motivation und damit die Effektivität von Hausaufgaben (vgl. Niggli & Moroni, 2009, S. 15). Dagegen wären qualitativ gute Hausaufgaben solche, die den Schülerinnen und Schülern den Eindruck vermitteln, dass sie davon profitieren können, was aber beim „fertig machen müssen“ zum Beispiel nicht der Fall ist (vgl. ebd.). Dazu kommt, dass das Ausgleichen von Leistungsunterschieden über die Hausaufgaben vor allem Kinder betrifft, die schwächere Schulleistungen zeigen, diese deshalb mehr Aufgaben haben, aber oft weniger motiviert sind, weshalb die Leistungsbereitschaft rasch absinkt (vgl. ebd.). Als Folge zieht sich die Hausaufgabenzeit in die Länge, belastet Eltern und Kinder (vgl. Heuberger 2011, S. 16), ohne einen positiven Effekt in den Schulleistungen nach sich zu ziehen (vgl. Niggli & Moroni, 2009, S. 21).

Eine mögliche Erklärung für die wenig reflektierte Haltung ist die Tatsache, dass das Thema Hausaufgaben in der Ausbildung von Lehrpersonen nur sehr wenig oder keinen Raum erhält (vgl. Standop, 2011, S. 250). Die Auseinandersetzung mit einer Thematik, die als eines der

Verbindungsglieder zwischen Schule und Familie gilt und dementsprechend für die Schule und das Elternhaus eine grosse Bedeutung hat, wäre aber im Sinne einer Weiterentwicklung der Hausaufgaben didaktik und der Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus sehr sinnvoll und wünschenswert (vgl. ebd.).

Fehlt aber der systematische Erfahrungs- und Kompetenzaufbau bereits in der Ausbildung, wie es beim Thema der Hausaufgaben passiert, so ist es nachvollziehbar, dass auch in der späteren Berufstätigkeit dem Aspekt wenig oder kein Gewicht gegeben wird. Denn es fehlt einerseits am Bewusstsein für die Bedeutsamkeit, andererseits aber auch an der fachlichen Grundlage, die eine bewusste Entwicklung erst möglich macht. Die Hausaufgabenpraxis ist also wenig professionalisiert und auch in Schulen nur selten Thema (vgl. Hascher & Hofmann, 2011, S. 220). Dabei wäre es für die Erteilung von sinnvollen und effektiven Hausaufgaben wichtig, sich um Qualitätskriterien von Hausaufgaben zu kümmern, diese zu entwickeln und als Schule den Erziehungsverantwortlichen auch immer wieder zu präsentieren (vgl. Niggli & Moroni, 2009, S. 34f), damit die wichtigsten Eckpunkte einer erfolgreichen Hausaufgabenbetreuung durch Eltern und weitere Erziehungsverantwortliche nach und nach verinnerlicht werden. Auf die berechtigte Frage, warum denn Hausaufgaben bisher in der Lehrerausbildung so wenig Raum bekommen haben, kann als Vermutung die Antwort gegeben werden, dass Hausaufgaben so unumstritten sind, dass kein zwingender Bedarf an Veränderung oder Entwicklung vorhanden ist. So wurde und wird etwa der Umgang mit herausforderndem Schülerverhalten oder Unterrichtsstörungen intensiv thematisiert und der Bedarf an Unterstützung ist gross. Dementsprechend sind an vielen Orten Weiterbildungsveranstaltungen und Artikel zu den genannten Aspekten zu finden. Hingegen sucht man im kantonalen Weiterbildungsangebot 2016 für Lehrpersonen des Kantons St.Gallen vergebens einen Kurs, der die Vergabe der Hausaufgaben thematisiert (vgl. www.schule.sg.ch, Zugriff am 11.06.2016). Auch hier scheint also der Satz „über Hausaufgaben wird nicht gesprochen, sondern sie werden erteilt“ (Hascher & Hofmann, 2011, S. 220) zu stimmen.

Aber nicht nur in der Lehrerweiterbildung war und ist die Vergabe von Hausaufgaben kein Thema. Auch im allgemeingültigen Entwurf des Lehrplans 21 sucht man fast vergebens nach dem Thema Hausaufgaben, sie sind unter dem Stichwort „Überfachliche Kompetenzen“ einmal erwähnt (vgl. www.lehrplan21.ch, Zugriff am 11.06.2016). Allerdings hat jetzt der Kanton St.Gallen, resp. das Amt für Volksschule St.Gallen, im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans 21 auf den Herbst 2016 eine Handreichung für Lehrpersonen und eine für Schulleitungen in Aussicht gestellt. Zudem wird grundsätzlich an den empfohlenen Richtzeiten, die im noch aktuellen Lehrplan gültig sind, festgehalten und explizit von den Schulteams verlangt, sich auf eine gemeinsame Hausaufgabenpraxis festzulegen und diese regelmässig zu überprüfen (vgl. Amt für Volksschule, 2016, S. 9).

Zu hoffen ist, dass solche Prozesse konstruktiv verlaufen und nicht in einer Pro- oder Kontra-Diskussion münden, die wenig hilfreich ist, weil die Frage, ob die Schule Hausaufgaben erteilen soll, durch die hohe Bedeutung der schulischen Hausaufgaben bereits mit „ja“ beantwortet ist.

7.2 Diskussion und Interpretation der Unterfragestellung

Zur Klärung der Hauptfragestellung wurde ein Belastungswert erhoben, der etwas über alle befragten Familien aussagt. Dieser erhobene Belastungswert sagt aber nichts darüber aus, warum ein solcher Belastungswert zustande kommt oder welche Familien besonders gefährdet sind, die Hausaufgaben als zusätzliche Belastung zu erleben. Für die berufliche Praxis im Kontext der Schule sind aber genau diese Risikofaktoren von Bedeutung, um unnötige Belastungen von vornherein auszuschalten und sensibel mit jenen Familien umzugehen, die von einem oder mehreren Risikofaktoren betroffen sind.

7.2.1 Allgemeine Belastung

In seinem Buch „Burnout-Kids“ beschreibt der Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort (Schulte-Markwort, 2016) eindrücklich verschiedene Fälle von Kindern und Jugendlichen, die an Erschöpfungsdepressionen, an einem sogenannten Burnout leiden. Schulte-Markwort sieht die Ursache für diese Erkrankung zu einem grossen Teil in der heutigen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die auf einem immensen Schuldenberg sitzt und jeden Tag damit kämpft, alle nötigen Ausgaben bezahlen zu können (vgl. Schulte-Markwort, 2016, S. 214f). Moderne Staaten kämpfen ums finanzielle Überleben und dies spiegelt sich in vielen Familien wider (vgl. ebd.). Eltern setzen sich jeden Tag mit ganzer Kraft für ein Erhalten des Lebensstandards ein, fürchten aber ständig ein Scheitern ihrer Bemühungen (vgl. ebd.). Dieser Mechanismus setzt Eltern, und damit ganze Familien, unter Druck, Schulte-Markwort beschreibt ein wachsendes Gefühl von Hilflosigkeit, das sich bei Eltern breit macht (vgl. ebd.). Sind aber Eltern betroffen, sind es ihre Kinder auch, denn sie beobachten ihre Eltern genau und sehen und fühlen deren Ohnmacht. Zusätzlich sind Kinder und Jugendliche in der Schule einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt (vgl. ebd., S. 89).

In der vorliegenden Arbeit wurde ebenfalls ein Belastungswert erhoben, einerseits über die gesamte Familiensituation hinweg, andererseits spezifisch nach finanziellen, zeitlichen, beruflichen, gesundheitlichen, erzieherischen und familiären Belastungen.

Versucht man nun einen Zusammenhang zwischen der allgemeinen Belastung und der Belastung durch Hausaufgaben herzustellen, so kann man sagen, dass Familien, die sich allgemein hoch belastet fühlen, sich mehrheitlich auch durch die Hausaufgaben belastet fühlen. Denn von 20

allgemein hoch belasteten Familien, das sind gut 14 % aller befragten Familien, sagen 60 % oder 12 Familien, dass sie sich erheblich oder hoch durch die Hausaufgaben belastet fühlen. Dabei sind die Gründe für eine Belastung sehr vielfältig und bestimmt nicht immer klar fassbar. Aber dass dieser Zustand, besonders wenn er länger andauert, als Distress empfunden wird und dementsprechend ungünstige Folgen hat, liegt auf der Hand und ist aus medizinischer und psychologischer Sicht unbedingt zu vermeiden. Es ist deshalb wichtig, Lehrpersonen, die Hausaufgaben erteilen, immer wieder an diesen Umstand zu erinnern und sie darauf hinzuweisen, dass das Thema der Hausaufgaben an jedem Elterngespräch angesprochen und allenfalls nachgehakt werden muss.

Um den Gründen doch noch genauer auf die Spur zu kommen, wurde die allgemeine Belastung noch in sechs Unterfragen unterteilt und untersucht. Von diesen Belastungskategorien sind vier statistisch signifikant, das heisst, dass die Unterschiede zwischen den Variablen so gross sind, dass sie eine festgelegte Schwelle ($p = .05$) nicht überschreiten und deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch Zufall derart entstanden sind, mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann (vgl. Cohen, 1992, S. 156-157). Statistisch signifikant sind die Zusammenhänge zwischen der Hausaufgabenbelastung und der beruflichen Belastung, der zeitlichen Belastung, der finanziellen Belastung und der gesundheitlichen Belastung. Statistisch nicht signifikant sind die Zusammenhänge zwischen der Belastung durch Hausaufgaben und die erzieherische und familiäre Belastung, weil bei diesen Zusammenhängen der p-Wert grösser als 0.05 ist.

Finanzielle Belastung

Beim Zusammenhang zwischen der finanziellen Belastung und der Belastung durch die Hausaufgaben der Kinder ist der Zusammenhang mit $r = .207$ schwach bis mittel, die finanzielle Belastung beeinflusst dementsprechend die Belastung durch die Hausaufgaben. Weil der p-Wert .013 ist, also kleiner als der Schwellenwert von 0.05, kann davon ausgegangen werden, dass die Feststellung „je höher die finanzielle Belastung, desto höher auch die Belastung durch Hausaufgaben“ nicht nur in der befragten Personengruppe anzutreffen ist, sondern verallgemeinert werden kann.

Dies ist interessant, weil doch von den 9 finanziell hoch belasteten Familien 4 angeben, auch hoch durch die Hausaufgaben belastet zu sein, das sind, auf diese Teilmenge n bezogen, 44.4 %. Nimmt man noch die 3 Familien dazu, die sich neben der hohen finanziellen Belastung durch die Hausaufgaben erheblich belastet fühlen, so sind es 7 von 9 Familien oder 77.8 %, die eine überdurchschnittliche Belastung sowohl finanziell wie auch durch die Hausaufgaben empfinden.

Überlegt man sich, woher dieser doppelte Druck kommen kann, so liefert wohl Alt & Lange eine Erklärung dafür (vgl. ebd., 2012). Die beiden Autoren betonen, dass Elternschaft in den letzten Jahrzehnten voraussetzungsvoller geworden ist und hohe Ansprüche an Mütter und Väter stellt (vgl.

ebd., S. 108). Über alle Schichten hinweg hat sich der Drang, die Kinder zu fördern, durchgesetzt und bringt Eltern dazu, alles erdenklich mögliche für ihre Kinder zu tun (vgl. ebd.), auch in finanzieller Hinsicht.

Zeitliche Belastung

Zusätzlich decken sich diese Erkenntnisse mit den Ergebnissen aus der Verknüpfung zwischen der zeitlichen Belastung und der Belastung durch Hausaufgaben. Hier ist der Korrelationskoeffizient $r = .229$, was einem schwachen bis mittleren Zusammenhang entspricht. Betrachtet man dies in Zahlen, so ist zu sehen, dass sich über die Hälfte der befragten Familien, das sind 69 von 142, zeitlich erheblich belastet fühlen. Nimmt man noch die 21 zeitlich hoch belasteten Familien dazu, sind 90 der befragten Familien übermässig zeitlich belastet, das sind 63.4 % aller Familien. Auf eine Schulklasse bezogen heisst das, dass über 12 Kinder in Familien aufwachsen, die sich zeitlich überdurchschnittlich belastet fühlen. Zu vermuten ist, dass diese zeitliche Belastung sowohl berufliche wie private Gründe hat. Denn in einer Zeit, in der Individualität so gross geschrieben wird, hat jedes Familienmitglied seinen eigenen Wochenplan mit Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeitbeschäftigungen. Damit steigt aber die zeitliche Beanspruchung von Müttern, Vätern und Kindern, was belastend sein kann. Zudem ist die eigentliche Freizeit nicht mehr frei, sondern ebenso verplant und getaktet wie ein Arbeitstag voller Termine. Und auch die Aktivität ist oft nicht pures Vergnügen, denn meist ist wieder Leistung gefragt, schliesslich regelt die erbrachte Leistung den Auf- oder Abstieg innerhalb einer Stahushierarchie (vgl. Ziegenspeck, 2009, S. 28f). Wer also eine gute Leistung bringt, kommt weiter im Leben, schafft vielleicht den sozialen Aufstieg oder verhindert zumindest den Abstieg.

Berufliche Belastung

Besonders auffällig ist der Zusammenhang zwischen der beruflichen Belastung und der subjektiv empfundenen Belastung durch die Hausaufgaben mit einem Korrelationskoeffizient $r = .306$, was einem mittleren Zusammenhang entspricht. Von den 142 befragten Familien fühlen sich 85 durch den Beruf erheblich oder hoch belastet, was 59.9 % entspricht. Fast zwei Drittel aller St.Galler Familien empfinden eine erhöhte berufliche Belastung. Das gibt zu denken und passt zu den Aussagen von Cina. „Stress im beruflichen Umfeld ist einer der am häufigsten genannten Stressgründe.“ (Cina, 2011, S. 51). Dieser Stress wird durch Zeitdruck, Mobbing, Angst vor Arbeitslosigkeit oder Zwistigkeiten mit Mitarbeitenden verursacht und trifft Eltern mit Kindern stark. Denn die Phase, in der Kinder in einer Familie leben, fällt oft mit einer Phase zusammen, in der aufgrund von Karriereplänen viel in den Beruf investiert wird (vgl. ebd.). Dieser Stress, ausgelöst durch die Erwerbsarbeit, hat zur Folge, dass weniger Zeit für die Familie zur Verfügung steht und

damit auch weniger emotionale Zeit für die Pflege von Beziehungen. Fehlt aber diese Zeit, so ist die Beziehungsqualität gefährdet (vgl. ebd.).

Von den 21 Familien, die sich durch berufliche Anforderungen hoch belastet fühlen, sind auch 14 Familien, das sind davon 66 %, durch die Hausaufgaben erheblich oder hoch belastet. Offensichtlich sind Hausaufgaben zusätzlich zur beruflichen Belastung ein Stressfaktor. Vielleicht nicht einer der ganz grossen, mit hoher Stressintensität verbundenen Stressoren, aber einer, der häufig auftritt und dessen Relevanz für die Interaktion innerhalb der Familie nicht unterschätzt werden darf (vgl. ebd., S. 53).

Gesundheitliche Belastung

Als weiteren Aspekt der allgemeinen Belastung wurde nach der gesundheitlichen Belastung gefragt. Die Verfasserinnen interessierte, ob es einen Zusammenhang zwischen einer gesundheitlichen Einschränkung und der Belastung durch die Hausaufgaben gibt. Statistisch gesehen gibt es vermutlich einen Zusammenhang, da der p-Wert unter 0.05 liegt, wobei mit einem p-Wert von 0.03 die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers nicht zu unterschätzen ist. Die Analyse zeigt ein klares Bild: Die überwiegende Mehrheit der Familien, genau 114 Familien oder 80.3 % geben an, gesundheitlich entweder tief oder mässig belastet zu sein. Allerdings sind von den 9 hoch belasteten Familien auch 7 hoch oder zumindest erheblich durch die Hausaufgaben belastet, das sind dann 77.8 %. Wenn also eine gesundheitliche Belastung besteht, so ist das Risiko einer belastenden Hausaufgabensituation deutlich erhöht. So führt z. B. Depressivität eines Elternteils zu einer geringeren Toleranzgrenze für das Verhalten des Kindes (vgl. Cina, 2011, S. 55), weshalb Eltern rascher negativ auf das Kind reagieren, möglicherweise auch in der Hausaufgabensituation.

Erzieherische Belastung

Entgegen der Erwartungen ist der Zusammenhang zwischen einer erzieherischen Belastung und der Belastung durch Hausaufgaben mit einem p-Wert von 0.594 nicht signifikant, er lässt sich also nicht verallgemeinern. Denkt man positiv, so kann vermutet werden, dass Familien, die erzieherisch herausfordernde Situationen erleben, durch Fachpersonen aus der Schule, der Therapie, der Psychiatrie und der Medizin gut betreut werden und/oder einen guten Umgang mit den Herausforderungen gefunden haben. Interpretiert man negativ, so ist wohl davon auszugehen, dass die Hausaufgaben im Gesamtkontext von schwierigen erzieherischen Situationen kaum ins Gewicht fallen und deshalb auch nicht als Belastung erlebt werden. So im Stile von „Wenn es nur das wäre!“ Letztlich kann aber aufgrund der vorliegenden Forschungsarbeit nicht herausgefunden werden, warum dieses Resultat zustande gekommen ist.

Familiäre Belastung

In dieser Studie konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen einer familiären Belastung und den durch Hausaufgaben verursachten Belastungen nachgewiesen werden, weil der p-Wert über der Toleranzgrenze von 0.05 ($p = .074$) liegt. Möglicherweise sind die befragten Personen noch etwas zu jung, resp. die Grosseltern noch zu rüstig und damit nicht oder nur auf geringe Unterstützung angewiesen, oder die externen Hilfen wie Mahlzeitendienst, Spitex oder Fahrdienste greifen gut und sind eine Entlastung. Trotz der fehlenden Signifikanz darf nicht übersehen werden, dass von den fünf Familien, die eine hohe familiäre Belastung erleben, vier aussagen, sich auch durch die Hausaufgaben erheblich oder hoch belastet zu fühlen. Wenn also eine familiäre Belastung bekannt ist, kann davon ausgegangen werden, dass auch die Hausaufgaben-situation belastend ist.

7.2.2 Leistung

Setzt man sich nun zum ersten Mal mit dem Thema der Hausaufgaben auseinander, so liegt der Denkansatz nahe, dass vor allem Kinder, die schwache Schulleistungen zeigen, mit den Hausaufgaben anstehen, resp. deren Familien von Belastungen, verursacht durch die Hausaufgaben, betroffen sind. Es gibt denn auch tatsächlich Literatur, die diese Vorstellung stützt, z. B. Lipowsky (vgl. 2004, S. 43). Er berichtet von Eltern, die sich bei schwächeren Schulleistungen ihrer Kinder engagieren in der Idee, ihre Kinder so unterstützen zu können (vgl. ebd.).

In der Befragung, die dieser Arbeit zugrunde liegt, konnte weder die These, dass schwache Schulleistungen die Belastung durch Hausaufgaben verstärkt, noch die gegenteilige These belegt werden, weil die statistische Signifikanz mit einem Wert von $p = .084$ nicht gegeben ist. Es kann also nicht von der vorliegenden Stichprobe auf die Bevölkerung geschlossen werden und es gilt dementsprechend die Nullthese. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem einen Zusammenhang geben kann.

Hier werden deshalb nur kurz die Ergebnisse dieser Stichprobe interpretiert. Es ist nämlich auffallend, dass sich einerseits zehn Familien mit schulleistungsschwachen Kindern (total 7.1 %) durch die Hausaufgaben erheblich oder hoch belastet fühlen, aber auch 13 Familien, das sind 9.2 % der gesamten Stichprobe, die leistungsmässig ein sehr gutes Kind haben. Man kann also auch an der kleinen Stichprobe sehen, dass der oben genannte Gedanke „tiefe Schulleistungen = Belastung durch Hausaufgaben“ eindeutig zu kurz greift.

Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass bei Kindern mit tiefen Schulleistungen tatsächlich eine Schwierigkeit bei der Bearbeitung der Hausaufgaben entsteht und Eltern helfend eingreifen, was wiederum den Lernerfolg schmälert (vgl. Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke, & Neumann, 2007, S. 12) und Konflikte zwischen Eltern und Kindern schürt. Bei den Kindern mit starken Schulleistungen

greift dieser Ansatz natürlich nicht. Aber möglicherweise ein ähnliches Muster wie bei den allgemeinen Belastungen. Wer schon einiges hat (in dem Fall gute Schulnoten), hat auch etwas zu verlieren. So kann es auch sein, dass Konflikte aus der Angst vor Misserfolg entstehen – obwohl nicht zwingend ein Anlass dazu besteht.

7.2.3 Sonderpädagogischer Förderbedarf

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Tendenz, dass Kinder mit Förderbedarf mehr belastet durch Hausaufgaben sind. Sie und deren Familien fühlen sich doppelt so oft durch Hausaufgaben erheblich oder hoch belastet. Diese Familien sind bereits durch den Förderbedarf ihrer Kinder belastet und haben zusätzlich noch die Konsequenzen der Belastung durch Hausaufgaben zu tragen. Es zeigt sich, dass die ohnehin durch die Therapien zeitlich oft aufwändige Wochenstruktur durch die Hausaufgaben zusätzlich belastet wird. Mit anderen Worten also fühlen sich Eltern von Kindern, welche keine Therapien besuchen, prozentual weniger als halb so oft durch Hausaufgaben belastet. In Zahlen ist eindrücklich zu sehen, dass von 100 Familien mit Kindern ohne Förderbedarf 69 % eine tiefe oder mässige Belastung angeben, im Vergleich dazu von den 42 Familien, deren Kind Förderbedarf aufweist 20, also 47.6 % erheblich oder hoch belastet durch Hausaufgaben sind.

Es wäre sicherlich aufschlussreich, die Daten explorativ noch weiter zu untersuchen und nach Zusammenhängen der Therapieformen und den angegebenen Belastungswerten zu forschen. Dass Hausaufgaben gerade an Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung hohe, teilweise unerfüllbare Erwartungen stellen, wird in der Literatur einzelner Fachgebiete beschrieben. So zum Beispiel beschreibt Brunsting, dass gerade fehlende exekutive Funktionen die Kinder hemmen, selbständig arbeiten zu können. Dies ist jedoch ab der ersten Klasse Voraussetzung für eine förderliche Hausaufgabenzeit. Können Kinder diese Grundvoraussetzung nicht erfüllen, liegt es auf der Hand, dass die Hausaufgabenzeit die Familien belastet. Die Kinder verlieren das Interesse am Lernen und die fehlende Motivation verstärkt die negative Anspannung während der Bearbeitung der Hausaufgaben (vgl. Brunsting, 2011, S. 67ff). Welche Art von Förderbedarf die Kinder mit einem hohen Belastungswert aufweisen, wurde nicht untersucht. Um pädagogische Konsequenzen ziehen zu können, wäre es sicherlich bedeutsam, in dieser Unterfrage qualitative Auswertungen der Daten vorzunehmen. Da dies aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde und die Fragestellung nicht auf diese Auswertungen abzielt, wurde auf diesen Exkurs verzichtet.

Es gilt aber zu betonen, dass die Resultate von sonderpädagogischer Relevanz sind. Lehrpersonen müssen sensibilisiert werden, dass Kinder mit Förderbedarf das Risiko tragen, durch Hausaufgaben überlastet zu sein. Die Hausaufgabenhandhabung muss berücksichtigen, dass diese Kinder auch im Bereich der Hausaufgaben auf Unterstützung angewiesen sind oder zumindest angewiesen sein

könnten. Das Risiko, dass ihre Hausaufgaben zur Belastung in der Familie werden, ist doppelt so hoch wie bei Kindern ohne Förderbedarf.

7.2.4 Gender

Es wurde vermutet, dass Familien von Schülern mehr durch Hausaufgaben belastet sind als solche von Schülerinnen. Diese Vermutung stützte sich auf die in der Literatur bestätigten Aussagen, dass Knaben mehr als doppelt so häufig Förderbedarf aufweisen als Mädchen und demzufolge auch bei den Hausaufgaben ein höheres Risiko mitbringen, Belastungen in die Familien zu tragen (vgl. Faulstich-Wieland, 2008, S. 677). Es darf vermutet werden, dass die angegebene Tendenz bei den Knaben sich erheblich, jedoch nicht hoch belastet zu fühlen, systemisch begründet sein könnte. Eine mögliche Begründung könnte sein, dass Knaben eher das Bild in sich tragen es selbst schaffen zu müssen und nicht zugeben zu können, dass sie die Hausaufgaben hoch belasten. „Das ‚Selbst ist der Mann‘ verbaut Buben tendenziell den Weg zum pädagogischen Angebot, er weist Unterstützung zurück“ (Hürlimann & Hürlimann, 2008, S. 17). Diese Tendenz zu bagatellisieren und die Situation einfach auszuhalten, zu ertragen, könnte auch die Belastungseinschätzung der Eltern beeinflusst haben. Knaben schaffen das schon irgendwie, wenn ein Mädchen jedoch Probleme hat, werden diese schneller als massiv eingestuft als bei Knaben (vgl. Faulstich-Wieland, 2008, S. 680). Dies könnte damit zusammenhängen, dass der „... ‚Geniebonus‘ der Jungen von ihren Eltern (insbesondere von den Müttern) und ihren Lehrpersonen gewährt wird, letztlich kontraproduktiv wirkt, da der Junge dazu verleitet wird, die eigenen Fähigkeiten und Leistungen zu überschätzen und sich weniger als die Mädchen für eine wirkliche Leistungserbringung einzusetzen“ (Grünwald-Huber & Von Gunten, 2009, S. 25). Mädchen versuchen mit Fleiss und Anstrengung ihre Leistung zu verbessern, gelingt dies nicht, werden die Hausaufgaben als hochbelastend wahrgenommen. Der Druck auf die Mädchen wirkt systemisch und die Lage droht zu eskalieren. „Jungen zeigen im Vergleich zu Schülerinnen stärkere Tendenzen zur Anstrengungsvermeidung und geringeren ‚Pflichteifer‘“ (Hadjar, Lupatsch & Grünwald-Huber, 2011, S. 230). Dies könnte ein möglicher Erklärungsansatz sein, dass mehr Familien mit Mädchen bei der Gruppe der durch Hausaufgaben hoch belasteten Familien zu finden sind. Ob dies jedoch wirklich eine Begründung ist, bleibt in der vorliegenden Arbeit eine Hypothese.

Pädagogische Konsequenz aus den Ergebnissen ist, dass 8.4 % aller Schüler hoch belastet durch Hausaufgaben sind und, dass von diesen Kindern Mädchen doppelt so oft betroffen sind. Das heisst, dass in einer Schulklasse von 20 Kindern 2 Mädchen und ein Knabe massive Belastungen durch Hausaufgaben in ihre Familien tragen. Es ist zwingend, Mädchen wie Knaben als Risikokinder für Belastung durch Hausaufgaben zu betrachten, wenn sie auch in unterschiedlicher Ausprägung den hemmenden Faktoren unterlegen sind.

7.2.5 Erstsprache

Die These, dass Kinder welche Deutsch nicht als Erstsprache sprechen, gefährdeter sind, ihre Familien durch Hausaufgaben zu belasten als Kinder, welche Deutsch als Erstsprache sprechen, hat sich bestätigt. Es ist wahrscheinlich, dass davon ausgegangen werden kann, dass mit einem $p = < 0.001$ Wert dieser Zusammenhang statistisch signifikant ist. Eltern von Kindern, die nicht Deutsch als Erstsprache sprechen, gaben doppelt so häufig an, dass sie die Hausaufgaben erheblich oder hoch belastend empfinden als Eltern von Kindern mit Deutsch als Erstsprache. 64.2 der Familien, die Deutsch nicht als Erstsprache sprechen, fühlen sich erheblich oder hoch belastet. Im Vergleich fühlen sich von den deutschsprechenden Familien 28.9 % erheblich oder hoch belastet. Der Korrelationskoeffizient $r = .267$ bestätigt den statistischen Zusammenhang zwischen dem erhobenen Belastungswert durch Hausaufgaben und der Erstsprache der Kinder. Die theoretische Begründung dieses Ergebnisses ist vielseitig. Einerseits sind Kinder nicht deutscher Herkunft auch heute noch durch mehrere Faktoren Risikokinder bezüglich des Bildungserfolges. Studien verschiedener Forschungstätigkeiten belegen diesen Nachteil (vgl. Merkens, 2010, S. 33, Kronig, 2002, S. 126). Andererseits müssen spezifische linguistische Voraussetzungen bei der Hausaufgabenhandhabung mit berücksichtigt werden. Welches sind effektive Nachteile, die aus dem späteren Zweitspracherwerb resultieren. Es müsste weiter geforscht werden, welche sprachlich bedingten Hemmnisse den Effekt verstärken, sodass pädagogische Konsequenzen abgeleitet werden könnten. Als Fazit für die heilpädagogische Arbeit kann gesagt werden, dass Kinder nicht deutscher Herkunft doppelt so oft gefährdet sind, ihre Familien durch Hausaufgaben zu belasten. Es braucht zwingend greifende Massnahmen, um das Risiko der Überlastung durch Hausaufgaben von Familien nicht deutscher Herkunft zu minimieren. Dies könnten didaktische Anpassungen sein, sodass die Sprache eine weniger tragende Rolle und Schlüsselposition für das Gelingen der Hausaufgaben einnimmt.

7.2.6 Anzahl Kinder

Hinter der Fragestellung „Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem erhobenen Belastungswert und der Anzahl Kinder einer Familie?“ steht die Vermutung, dass es für Eltern einen Unterschied macht, ob sie ein Kind bei den Hausaufgaben betreuen oder zwei oder mehr. Allerdings kann diese These durch die fehlende statistische Signifikanz nicht belegt werden ($p = .266$) und es gilt daher die Nullhypothese. Es macht auch keinen Unterschied, ob mehrere Kinder einer Familie die Schule besuchen oder nicht. Warum dies so ist, kann nur vermutet werden. Möglicherweise sind Eltern von mehreren Kindern weniger berufstätig, resp. ein Elternteil hat seine ausserhäusliche Beschäftigung zugunsten der Kinder deutlich reduziert und kann daher die Belastungen besser auffangen oder es trifft zu, dass zwei nicht unbedingt doppelt so viel ist wie eins. Denn ob eine Mutter oder ein Vater

mit einem Kind am Tisch sitzt, um Hausaufgaben zu machen oder ob da zwei oder drei sind, macht möglicherweise nicht so einen grossen Unterschied. Aber auch hier müssten weitere, spezifische Untersuchungen, zum Beispiel auch in Bezug zum sozioökonomischen Status, gemacht werden, um eine weiterführende Antwort geben zu können.

7.2.7 Sozioökonomischer Status

Die letzte Unterfrage bezieht sich auf den sozioökonomischen Status und die Auswirkungen auf die Hausaufgaben-situation. Dabei steht die These im Raum, dass Familien mit tiefem sozioökonomischen Status auch stärker durch die Hausaufgaben belastet sind. Verknüpft mit dieser These ist natürlich das Wissen um den grossen Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Schulleistungen (vgl. Meier-Gräve, 2012, S. 211f) und damit auf den sonderpädagogischen Förderbedarf.

Statistisch gesehen kann, ähnlich wie beim Zusammenhang „Schulleistungen – Belastungen durch Hausaufgaben“, kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der Belastung, die durch Hausaufgaben verursacht wird, hergestellt werden. Es kann also bei einem Signifikanzwert von $p = .266$ nicht von dieser Stichprobe auf die Gesamtbevölkerung geschlossen werden.

Zudem ist es auch schwierig, die erhaltenen Zahlen zu interpretieren. Zu dicht sind die Häufigkeiten im Mittelfeld verteilt, denn 94 (69.6 %) aller erhaltenen Antworten liegen sowohl bezüglich des sozioökonomischen Status als auch bezüglich der Belastung, die durch die Hausaufgaben verursacht wird, im Mittelfeld. Das heisst auch, dass die Familien mit sehr hohem und sehr tiefem sozioökonomischen Status verhältnismässig schwach vertreten werden und deshalb auch weniger ins Gewicht fallen.

Auffällig ist aber, dass über die Hälfte der Familien mit hohem sozioökonomischen Status über eine erhebliche oder hohe Belastung durch die Hausaufgaben berichten. Warum dies so ist, darüber kann nur spekuliert werden und es müsste in einer weiteren Forschungsarbeit überprüft werden. Ein möglicher Erklärungsansatz kann aus der Bildungsorientierung und der schichtenspezifischen Auslese abgeleitet werden (vgl. Ziegenspeck, 2009, S. 93f). Demzufolge ist einerseits für die Eltern der oberen und mittleren Gesellschaftsschichten eine gute Schulbildung enorm wichtig, andererseits werden Kinder aus privilegierten Situationen durch die Schule zusätzlich begünstigt (vgl. ebd.). Ist nun ein Kind aus einer solchen sogenannt bildungsnahen Familie nicht ganz in der Lage, die Wünsche und Vorstellungen der Eltern und Lehrpersonen leistungsmässig zu erfüllen, kann dies zu einem enormen Druck auf Seiten des Kindes führen. Dieser Druck beeinflusst die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept des Kindes negativ und es traut sich die Bewältigung der Arbeit, d. h. die Erfüllung der Leistungsziele, gar nicht mehr zu. Folglich trödelt das Kind, verlangt nach Hilfe, die Eltern, in der

Erwartung, dass die Hausaufgaben selbständig, korrekt, sauber und zügig erledigt werden, sind enttäuscht, reagieren ungehalten, die Situation eskaliert und belastet Eltern und Kinder.

Warum auf der Gegenseite bei den Familien mit tiefem sozioökonomischen Status kaum eine Belastung durch die Hausaufgaben spürbar ist, lässt sich möglicherweise ähnlich begründen. Wie bildungsnahe Eltern bevorzugen auch weniger privilegierte Eltern eine ihnen bekannte, für den familiären und örtlichen Umkreis gängige Schulbildung (vgl. ebd.). Da sie sich aber eher auf tiefere Schulstufen konzentrieren, haben sie möglicherweise kleinere Ansprüche was die Schulleistung ihrer Kinder angeht und sind dementsprechend auch weniger anspruchsvoll, was die Erledigung der Hausaufgaben angeht. Zusätzlich sind sie unter Umständen auch so mit sich und dem Alltag beschäftigt, dass kaum noch Energie bleibt, sich durch die Hausaufgaben belasten zu lassen.

7.3 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Zusammenfassend kann sicherlich gesagt werden, dass Hausaufgaben eine Belastung für Familien sein können und auch sind. Wenn sich 8.5 % der befragten Familien in den Sektor „empfindet hohe Belastung durch Hausaufgaben“ einteilen lässt und dazu noch 27.5 % über eine erhebliche Belastung berichten, dann kann man nicht mehr von Einzelfällen reden. Denn zusammen sind 36 % aller befragten Familien von Belastungen betroffen, die als nicht mehr gesund bezeichnet werden müssen. Aus der Belastung durch Hausaufgaben ist in diesen Familien immer wieder Stress geworden. Stress, der sich auf die Kinder und ihr Verhalten negativ auswirkt, weil elterlicher Stress mit dem Verhalten der Kinder in einem eindeutigen Zusammenhang steht (vgl. Cina, 2011, S. 8).

Wichtig erscheint auch die Erkenntnis, dass es tatsächlich so etwas wie Hinweise auf Risikofamilien gibt. Familien mit hoher zeitlicher, finanzieller oder beruflicher Belastung gehören sicher dazu. Aber es sind nicht zwingend diejenigen Familien mit tiefem sozioökonomischem Status wie man verallgemeinernd vermutet. Gerade auch Familien mit gut ausgebildeten Eltern können in die Stressfalle geraten. Weitere Risikofamilien sind sicherlich jene, die Deutsch nicht als Erstsprache sprechen. 64.2 % aller Familien nicht deutscher Herkunft gaben an, dass sie durch die Hausaufgaben ihrer Kinder erheblich oder hoch belastet sind. In Familien mit Kindern, welche sonderpädagogische Unterstützung in Anspruch nehmen, liegt das Risiko für eine erhebliche oder hohe Belastung durch Hausaufgaben bei 47.6 %.

7.4 Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Unterkapitel werden die Fragestellungen, die das Fundament dieser Arbeit bilden, beantwortet und damit die Thesen, die hinter jeder Frage stehen, belegt oder widerlegt.

7.4.1 Hauptfragestellung

Die Hauptfragestellung „Wie hoch empfinden Eltern die familiäre Belastung, die durch Hausaufgaben verursacht wird?“ beruht auf der These, dass schulische Aufgaben für Eltern und Kinder eine Belastung sind. Dass diese These nicht nur in den Beobachtungen der Verfasserinnen, sondern auch in einer breiteren Bevölkerung vorkommt, zeigen die vorliegenden, statistisch ausgewerteten Ergebnisse dieser empirischen Forschungsarbeit. 8.5 % der befragten Familien fühlen sich durch die Hausaufgaben hoch belastet, das sind, wie bereits erwähnt, durchschnittlich knapp zwei Kinder pro Schulklasse oder auf den Kanton St.Gallen bezogen von 48 011 Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren (Statistik St.Gallen, www.statistik.sg.ch, Zugriff am 21.05.2016) 4 080 Familien. Erheblich belastet erleben sich 27.5 % oder umgerechnet 13 203 Familien. Die restlichen 64 % der Familien fühlen sich tief oder mässig belastet.

7.4.2 Unterfragestellung

Allgemeine Belastung

Die Frage, ob es Zusammenhänge zwischen einer allgemeinen Belastung und der Hausaufgabenbelastung gibt, kann zustimmend beantwortet werden. Die Auswertung der vorliegenden Daten zeigt deutlich, dass es statistische Zusammenhänge zwischen der beruflichen, zeitlichen, finanziellen und gesundheitlichen Belastung gibt, die sich einerseits zahlenmässig ausdrücken, sich andererseits aber auch statistisch durch den Korrelationskoeffizient r und die Signifikanz p zeigen. Man kann also davon ausgehen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit die Gesamtbevölkerung abbilden.

Nicht erhärtet werden konnten die Thesen, dass es auch familiäre und erzieherische Zusammenhänge gibt. Definiert wurde der Begriff „familiäre Belastung“ als Belastung, die durch Betreuung oder Pflege von Grosseltern oder weiteren Familienmitgliedern verursacht wird.

Leistung

Die zweite Unterfrage „Gibt es einen Zusammenhang zwischen den schulischen Leistungen und den subjektiv empfundenen Belastungen, die durch Hausaufgaben verursacht werden?“ muss eindeutig negativ beantwortet werden, da sich statistisch in dieser Erhebung keine Signifikanz zeigt und daher die Nullhypothese gilt.

Sonderpädagogischer Förderbedarf

Statistisch gesehen wurde der Zusammenhang zwischen dem erhobenen Belastungswert, welcher durch Hausaufgaben verursacht wird, und dem sonderpädagogischen Förderbedarf belegt. Das heisst, es gibt einen Zusammenhang zwischen der familiären Belastung durch Hausaufgaben und dem sonderpädagogischen Förderbedarf eines Kindes. Mit einem Korrelationskoeffizient $r = .246$ darf von einem mittleren Zusammenhang gesprochen werden. Auf die Bevölkerung bezogen zeigt sich ein Wert von $p = .003$ was die Signifikanz des Ergebnisses belegt. Das bedeutet, dass die Nullhypothese in dieser Stichprobe deutlich widerlegt wurde und davon ausgegangen werden kann, dass dieser Zusammenhang nicht zufällig ist, sondern sich auch mit grosser Wahrscheinlichkeit in anderen Stichproben belegen liesse. Dennoch darf nicht daraus geschlossen werden, dass sich dieser Nachweis auf die gesamte Population übertragen liesse, da lediglich in dieser Stichprobe die Nullhypothese bestätigt wurde, dies aber nicht gleichzusetzen ist mit der Bestätigung der Hypothese, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zwangsläufig auch höher belastet durch Hausaufgaben sind.

Gender

Die Hypothese, dass Familien mit Knaben mehr belastet durch Hausaufgaben sind, konnte in der vorliegenden Untersuchung nicht bestätigt werden. Der statistische Zusammenhang des Geschlechtes des Schülers und dem erhobenen Belastungswert ist mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .035$ nicht gegeben. Die Ergebnisse sind nicht signifikant $p = .678$ und die Hypothese konnte in dieser Untersuchung nicht belegt werden. Dennoch zeigt sich in den Ergebnissen, dass es für diese Stichprobe eine leichte Tendenz gibt, dass Familien von weiblichen Primarschulkindern mehr belastet sind.

Erstsprache

Der Zusammenhang der beiden Variablen Belastung durch Hausaufgaben und der Erstsprache des Kindes wurde durch die Ergebnisse mit einem Korrelationskoeffizient $r = .267$ belegt. Es kann von einer schwachen bis mittleren Korrelation gesprochen werden. Der p-Wert von 0.001 zeigt auf, dass

das Ergebnis dieser Stichprobe signifikant ist und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht zufällig entstanden ist. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Primarschulkinder im Kanton St.Gallen, welche nicht Deutsch als erste Sprache erlernen, bei den Hausaufgaben stärker belastet sind. Die familiäre Belastung verursacht durch Hausaufgaben ist prozentual höher bei Familien nicht deutschsprechender Herkunft als bei Familien welche Deutsch als Erstsprache sprechen.

Anzahl Kinder

Durch die vorliegende Forschungsarbeit konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl Kinder und der Belastung durch Hausaufgaben gefunden werden. Diese Unterfrage ist dementsprechend negativ zu beantworten, was aber nicht heisst, dass es nicht Familien gibt, in denen mehrere Kinder zu einer grösseren Belastung führen.

Sozioökonomischer Status

Laut den Ergebnissen der vorliegenden Studie kann nicht von einem Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der Belastung, die durch die Hausaufgaben verursacht wird, gesprochen werden.

7.5 Reflexion der gewählten Methoden und Instrumente

An diesem Kapitel wird das gewählte methodische Forschungsvorgehen kritisch evaluiert. Im Zentrum werden die ausgewählten Methoden und Instrumente stehen. Empirische Untersuchungen unterscheiden sich vor allem in Bezug auf das methodische Vorgehen von Alltagstheorien. Das Zentrale dabei ist das Einhalten spezieller Gütekriterien, welche das Erkennen der Gültigkeit der Ergebnisse in Abhängigkeit zum verwendeten methodischen Vorgehen, sowie die Qualität des gewählten Instrumentes erlauben (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 502).

7.5.1 Objektivität, Validität; Reliabilität

Objektivität

Objektivität ist ein klassisches Quantitatives Gütekriterium (Schirmer, 2009, S. 71). Es wurde von Beginn der Untersuchung an darauf geachtet, dass dieses Kriterium möglichst gut erfüllt werden konnte. Ein objektiver Test ist vom Testanwender unabhängig. Objektivität ist in der Regel leicht

realisierbar, wenn festgelegt wird, wie der Test durchzuführen, auszuwerten und die Ergebnisse zu interpretieren sind (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 195) Beginnend bei der Durchführungsobjektivität wurde für die Datenerhebung bereits bei der Stichprobenauswahl auf einen Verteilungsschlüssel zurückgegriffen, welcher der St.Galler Bevölkerung in den zentralen Merkmalen der Population möglichst nahe kommt. Diese sorgsame Auswahl begünstigte die Objektivität der Untersuchung erheblich. Bei der Auswertungsobjektivität wurde darauf geachtet, dass die Daten mit standardisierten Auswertungsverfahren bearbeitet wurden. Im Verlaufe des Prozesses musste festgestellt werden, dass die Datenreduktion nicht üblich ist. Das heisst, die Daten hätten nicht zwangsläufig auf vier Segmente des Belastungswertes reduziert werden müssen. Die Korrelationsanalysen hätten mehr Stärke gehabt, wären die Werte nicht vorgängig mit dem SPSS reduziert worden. Die Aussagekraft hätte potenziell erhöht werden können. Dies zeigen die Streuwertdiagramme deutlich. Dennoch darf gesagt werden, dass nahezu keine Datenausreisser gefunden werden konnten, was auf eine gute Fragebogenkonstruktion zurückzuführen ist.

„Bei der Interpretationsobjektivität ist das Ausmass gemeint, in dem gleiche Testwerte auf die gleiche Weise interpretiert wurden“ (Schirmer, 2009, S. 78). Es wurde sorgsam auf eine konstante Ergebnisdarstellung und Interpretation geachtet. Dabei wurden die Vergleichsgruppen klar deklariert. Alle Ergebnisse wurden zuerst in der Gesamtstichprobe beschrieben, erst danach in den Teilmengen der Stichprobe.

Validität

Die Validität beschreibt, inwieweit ein Instrument tatsächlich die beabsichtigten Untersuchungsziele erhebt. Dabei werden zwei Prinzipien der Gültigkeit unterschieden. „Die interne Validität betrifft die Eindeutigkeit und die externe Validität die Generalisierbarkeit der Untersuchungsergebnisse“ (Bortz & Döring, 2009, S. 502). Die Validität, deren Erfassung und Überprüfung sehr aufwändig sind, gilt als wichtigstes Gütekriterium (ebd.). Bei der Auswertung fiel auf, dass an vielen Tagen Hausaufgaben gar kein Thema sind. Es scheint, als ob es zwei unterschiedliche Auffassungen von Hausaufgaben gibt, einerseits die klar begrenzten Hausaufgaben, welche die Lehrperson explizit beauftragt, andererseits das Lernen für Prüfungen, Lernkontrollen oder einfach das Trainieren von Lesen, Schreiben und Rechnen, um die geforderten Lernziele zu erreichen. In der Erhebung wurde nur nach den Hausaufgaben gefragt, welche die Kinder von der Lehrperson aufgetragen bekommen haben. Für den Belastungswert wurden alle Tage, an denen die Kinder keine Hausaufgaben hatten, herausgefiltert. Die Frage ist nun, ob dies den Belastungswert möglicherweise nach unten verfälschte und die Familien doch belasteter durch häusliche Schularbeiten sind, als der Belastungswert tatsächlich angibt. Eine mögliche Alternative hätte sein können, dass die Eltern an zehn Tagen, an denen das

Kind tatsächlich Hausaufgaben zu bearbeiten hatte, die Belastungsskala ausfüllen. So hätte man von jeder Fallnummer zehn Messzeitpunkte mit einer Belastungsangabe gehabt.

Ein Indiz für die Konstruktvalidität eines Testes ist die Bestätigung gut begründeter Hypothesen, welche vorgängig aus der Theorie abgeleitet werden konnten. Da in der Theorie noch wenige empirisch erforschte Belastungswerte zu Hausaufgaben vorhanden sind, ist es schwierig auf diesem Weg die Validität der Instrumente zu prüfen (vgl. Bortz und Döring, 2003, S. 201).

Dennoch konnten signifikante Zusammenhänge eruiert werden, welche mit Streudiagrammen überprüft wurden. Die Fragebogenerhebung konnte den Anspruch erfüllen, die empfundene familiäre Belastung an Tagen, an denen das ausgewählte Primarschulkind Hausaufgaben hatte systematisch festzuhalten. Die Operationalisierung der einzelnen Konstrukte wurde theoriegeleitet begründet. Es wurde nach möglichen vorhandenen Testsystemen gesucht und empirisch bewährte Methoden verwendet. Dies konnte die Validität der Untersuchung stärken.

Reliabilität

Reliabilität sagt gemäss Schirmer aus, wie verlässlich ein Messinstrument ist. Es wird in diesem Zusammenhang auch von der Stabilität eines Messergebnisses gesprochen (vgl. Schirmer, 2009, S. 72). Da die Stichprobe grösstenteils zufallsbasiert rekrutiert wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse ziemlich reliabel sind. Das heisst, würde man die gleiche Fragestellung einer weiteren Vergleichsstichprobe vorlegen, liessen sich die Ergebnisse zu einem guten Prozentsatz bestätigen. Dass verschiedene demografische Merkmale bereits bei der Stichprobenauswahl in den Verteilschlüssel mit einberechnet wurden, unterstützt die Reliabilität der Untersuchung. „Gute Stichproben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie hinsichtlich möglichst vieler Merkmale und Merkmalskombinationen der Population gleichen“ (Bortz & Döring, 2003, S. 400). So wurde die Zusammensetzung der Stichprobe nach den Merkmalen Geschlecht, Klassenstufe, Erstsprache und sozioökonomische Verteilung der natürlichen demografischen Population des Kantons St.Gallen angepasst. Diese prozentuale Verteilung der zentralen Merkmale des Stichprobenverteilschlüssels konnte bis auf minime Abweichungen von weniger als einem Prozent eingehalten werden. Der Rücklauf und die gültigen Fragebogen bestätigen die Zusammensetzung. Der nahezu kongruente Rücklauf gültiger Fragebogen zeichnet somit (merkmals-) spezifisch repräsentativ hinsichtlich einiger relevanten Merkmale, die Population der St.Galler Familien ab.

Es kann davon ausgegangen werden, dass eine grössere Stichprobe auch die Reliabilität verstärkt hätte. Dennoch muss gesagt werden, dass im Rahmen der vorgegebenen Strukturen und des zeitlich Möglichen, eine Stichprobengrösse von über 140 Fragebogen eine gute Ausgangslage bot.

7.5.2 Resümee

Die vorgängig besprochene zeitliche, organisatorische Forschungsplanung konnte wie geplant durchlaufen werden. Die exakte Terminierung der einzelnen Forschungsetappen hat sich bewährt. Der gewählte zeitliche Rahmen für die Untersuchungswochen war passend. In den Wochen vor der Adventszeit gaben mehrere Lehrpersonen als Feedback, nicht allzu sehr belastet gewesen zu sein und so konnte die Umfrage zeitlich gut in den Schulalltag integriert werden. Von sechs Eltern wurde zurückgemeldet, dass die Kinder in den Untersuchungswochen deutlich weniger Hausaufgaben hatten, als in einer durchschnittlichen Schulwoche. Sechs Eltern retournierten den Fragebogen nur lückenhaft oder unausgefüllt und begründeten dies mit einer längeren Krankheitsphase des Kindes. Dieses Risiko besteht sicherlich häufiger in den Wintermonaten.

Bei der Datenauswertung, lagen die Schwierigkeiten darin, dass sich das Wissen der Autorinnen über quantitative Forschungsmethodik ständig erweiterte. So wurden die Ergebnisse auf eine Weise dargestellt, die zum Schluss der Projektphase als nicht ganz korrekt erkannt wurde. Einerseits wurden die Daten der Hauptfragestellung reduziert und hätten in ihrer gesamten Varianz mehr Aussagestärke ausgewiesen. Andererseits wurde erkannt, dass zum Teil andere Testverfahren hätten verwendet werden müssen. Die Pearsonkorrelation fordert zwei intervallskalierte Variablen. Da bei der vorliegenden Fragestellung die Unterfragen nach dem Geschlecht und der Erstsprache nominalskaliert sind, hätte bei diesen Korrelationsberechnungen ein Mann-Whitney-U-Test durchgeführt werden müssen oder allenfalls bei diesen Unterfragen die Belastungswerte von 0-10 genommen werden müssen und nicht die kategorischen Werte. Um dennoch klare Ergebnisse zu generieren, wurden mittels Streudiagramm alle Korrelationen überprüft und die Korrelationskoeffizienten mittels eines t-Tests überprüft.

7.6 Betrachtung der Ergebnisse im Vergleich zu anderen Studien

Es fällt schwer, einen Vergleich mit anderen Studien anzustellen, weil den Verfasserinnen keine Studie explizit zu Hausaufgaben bekannt ist, die eine ähnliche Forschungsfrage im Zentrum hat. Es wurden und werden zwar immer wieder neue Untersuchungen zum Thema der Hausaufgaben gemacht (z. B. Moroni, Dumont & Baeriswyl, 2014; Schnyder, Niggli, Cathomas, Trautwein & Lüdtkke, 2006; oder Hofer & Sass, 2006) aber es wurde nie versucht, herauszufinden, wie stark Familien unter den Hausaufgaben ihrer Kinder leiden. Wenn Eltern in die Hausaufgabenforschung einbezogen wurden, dann meist um ihre Haltung den Hausaufgaben gegenüber zu erfragen (z. B. Wittmann, 1970, Keck, 1978, oder Schneider, 1985, zitiert nach Kohler, 2011, S. 205f) und nicht um in Erfahrung zu bringen, was Hausaufgaben in einer Familie auslösen und welche Folgen sie haben können für die Lernbiografie eines Kindes oder für die Beziehungen der Familienmitglieder.

Auch von der Stressforschung her wurde, soweit dies die Verfasserinnen beurteilen können, nie spezifisch im Bereich der Zusammenhänge von Hausaufgaben, Stress und dessen Folgen geforscht. Wenn Familien im Fokus von Studien rund um Stress und (Über-) Belastung standen, dann eher, um die Folgen von Stress auf die Familienzufriedenheit im Allgemeinen zu untersuchen (z. B. Cina, 2011). Generell kann aber gesagt werden, dass in den letzten Jahren das Phänomen „Stress“ massiv ins Interesse der medizinischen, psychologischen und soziologischen Forschung geraten ist. Der sprunghafte Anstieg von depressiven Verstimmungen oder Burnout-Erkrankungen in Folge von anhaltender Überbelastung am Arbeitsplatz, in der Freizeit und der Familie hat die Forschung bewogen, genau hinzusehen und Stressoren zu suchen, zu beschreiben und Wege aus der Stressfalle aufzuzeigen. Deshalb passen einige der hier in dieser Arbeit vorgelegte Ergebnisse sehr gut zu bekannten Studien und deren Ergebnissen (z. B. diverse Artikel unter www.gesundheitsförderung.ch; Studie der Jacobs Foundation, 2015, oder Kunz & Bertschinger, 2016,). Zum Beispiel zeigte sich in dieser Masterarbeit deutlich, dass bei einer hohen beruflichen Belastung das Risiko einer zusätzlich hohen Belastung durch die Hausaufgaben besteht und dies deckt sich mit den Forschungsergebnissen von Cina, die sagt, dass beruflicher Stress Eltern sehr belastet und Eltern dementsprechend weniger belastbar im Familienalltag sind (vgl. Cina, 2011, S. 8f). Es wird sehr interessant sein, in den nächsten Jahren die Forschung zu den Themen Hausaufgaben und Stress weiter zu verfolgen und sich die neuesten Erkenntnisse für die berufliche Praxis zu Nutze zu machen.

7.7 Konsequenzen und Schlussfolgerungen

Für die Praxis der beiden Verfasserinnen ergeben sich mehrere Schlussfolgerungen. Der wichtigste ist wohl die Erkenntnis, dass die fest in den Köpfen von Schulträgern, Eltern, Lehrpersonen und Kindern verankerten Hausaufgaben sehr wohl ein Problem sein können – wenn zum Glück auch nicht sein müssen. Denn es gibt sehr wohl Mittel und Wege, um die Belastung durch die Hausaufgaben zu minimieren, nur müssen diese den Lehrpersonen und den Eltern bekannt sein und es muss auf der Seite der Schule wie seitens der Eltern das Vertrauen vorhanden sein, um über allfällige Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Hausaufgaben zu sprechen. Hier gilt es also, Klassenlehrpersonen und Eltern zu informieren und zu sensibilisieren, denn Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Hausaufgaben sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, zu nachhaltig kann die Lernmotivation und das Selbstkonzept eines Kindes beeinträchtigt werden.

Um einen neuen Umgang mit den Hausaufgaben zu lancieren, müssen Schulleitungen dazu angehalten werden, dem Thema der Hausaufgaben immer mal wieder Zeit und Raum an Team- und Unterrichtsentwicklungszyklen zu widmen. Es ist unumgänglich, dass für die optimale Nutzung des Instrumentes „Hausaufgaben“ vor allem von Seiten der Schule gute Rahmenbedingungen geschaffen

werden. Es ist deshalb erfreulich, dass der Erziehungsrat des Kantons St.Gallen in den Rahmenbedingungen zur Einführung des Lehrplans 21 die Schulleitungen explizit verpflichtet, mit ihren Teams die Hausaufgabenpraxis zu überdenken und zu optimieren.

Direkt in der Praxis als Schulische Heilpädagoginnen ist es eine wichtige Aufgabe, einen Teil der Förderzeit für die Entwicklung von selbstgesteuertem Lernen, Entwicklung von Denk- und Arbeitsstrategien, aber auch für das Selbstkonzept und die Motivation aufzuwenden. Denn vermutlich scheitern viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beim Erledigen der Hausaufgaben, weil ihnen diese Fähigkeiten fehlen oder sie noch nicht altersgemäss entwickelt sind. Ein Schulischer Heilpädagoge, eine Schulische Heilpädagogin hat also direkt über ihren Förderunterricht die Möglichkeit, Familien zu entlasten, indem sie die Kinder befähigen, ihre schulischen Aufgaben selbständig zu bearbeiten, was sich wiederum positiv auf die Schulleistung auswirkt. Aber auch in der Zusammenarbeit mit Eltern, Kindern und Lehrpersonen ergeben sich grosse Chancen, da sie Fach- und Vertrauensperson für Eltern, Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen sein können. Für Eltern, weil sie nicht die Aufgabe der Selektion hat und deshalb mehr den Blick auf die Ressourcen lenkt, für Kinder, weil Förderstunden einen geschützten Rahmen für die individuelle Weiterentwicklung sind und für Lehrpersonen, weil eine Schulische Heilpädagogin oder ein Schulischer Heilpädagoge vertiefte Einblicke in die Unterrichtsplanung, die Klassenführung und die Zusammenarbeit mit den Eltern hat. Alle diese Dinge zusammen ermöglichen eine umfassende Beratung von Eltern, Kindern und Lehrpersonen, damit in Zukunft die Hausaufgaben ihren tatsächlichen Zweck der Förderung von sozialen, personalen und methodischen Kompetenzen erfüllen können.

7.8 Konsequenzen für die weitere Forschung

In diesem Kapitel geht es darum, mögliche Wege für weitere Forschungsfragen aufzuzeigen. Welche Zusammenhänge könnten interessant sein, welche der erhobenen Daten könnten, welche sollten quantitativ oder auch qualitativ noch weiter erarbeitet und vertieft werden? Es gibt sicherlich mehrere spannende Teilbereiche innerhalb dieser Thematik, welche sich nahezu ins unerschöpfliche erforschen liessen. An dieser Stelle sollen die zentralen und pädagogisch relevanten skizziert werden. Im Bereich der sonderpädagogischen Arbeit gibt es drei zentrale Erkenntnisse, welche lohnenswert im Anschluss an diese breite und anzahlmässig aussagekräftige Untersuchung in einer qualitativen Tiefenanalyse weiter verfolgt werden könnten.

Erstens wurde im Bereich sonderpädagogischer Förderbedarf lediglich verglichen, ob Familien von Kindern mit oder solche von Kindern ohne Förderbedarf stärker von Belastungen durch Hausaufgaben betroffen sind. Sicherlich aufschlussreich wäre eine Untersuchung darüber, welche

Förderbereiche den Effekt verstärken und welche verringern. Bei Familien, die eine erhebliche oder hohe Belastung durch die Hausaufgaben angeben wäre zu prüfen, in welchen Aktivitätsbereichen ihre Kinder auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind. Sind Familien mit Kindern, welche eine Sprachentwicklungsverzögerungen oder eine Lese-Rechtschreibschwäche aufweisen mehr belastet als die der Kinder mit Defiziten in anderen Bereichen? Die Ergebnisse aus der Unterfrage zum Zusammenhang der Belastung und der Erstsprache des Kindes lassen hypothetisch auf einen Zusammenhang im Bereich Spracherwerb und Sprachentwicklung schliessen. Sind Kinder mit schwachen exekutiven Lernfunktionen mehr belastet? Wenn ja, sind die grössten Herausforderungen, die Hausaufgaben an sie und ihre Familien stellen inhaltlich, zeitlich, organisatorisch oder persönlich? All diese neuen Fragestellungen könnten Gegenstand weiterer Forschungsbemühungen sein.

Zweitens war die Unterfrage nach dem Zusammenhang des Geschlechtes und dem erhobenen Belastungswert eine Hypothese. Die Annahme, dass Familien von männlichen Primarschulkindern eine höhere Belastung, verursacht durch Hausaufgaben, zu tragen haben, konnte nicht signifikant bestätigt werden. Es zeigte sich eine Tendenz, dass im Bereich der durch Hausaufgaben hoch belasteten Familien mehr Mädchen zu finden sind. Daraus könnte sich die Hypothese ableiten lassen, dass Mädchen mehr hohe Belastungen durch Hausaufgaben in die Familien tragen. Eine weitere Untersuchung könnte sein, inwieweit Familien von Mädchen auf Unterstützung bei den Hausaufgaben angewiesen sind oder wie weit dieser Effekt, dass Mädchen im Bereich massive Überbelastung als Risikokinder gelten, von Lehrpersonen wahrgenommen wird.

Drittens zeigte sich ein deutliches Bild, dass Familien, welche eine hohe allgemeine Belastung im Alltag zu tragen haben, sich auch durch die Hausaufgaben belasteter fühlen. Dieser Bereich wäre vor allem spannend für die beratende Tätigkeit von heilpädagogischen Lehrkräften. Es müsste genauer untersucht werden, welche Faktoren die belastenden Effekte verstärken, welche sie minimieren. So könnten Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen Lehrpersonen darin beratend unterstützen, die Hausaufgabenkultur zu überdenken und nötigenfalls zu adaptieren. Je genauer die belastenden Faktoren bekannt sind, umso gezielter kann der Umgang mit Hausaufgaben angepasst werden.

Die Autorinnen erkannten fortwährend, dass sich immer neue und spannende Fragestellungen aufdrängten. Beim Recherchieren, beim Literaturstudium, in den Gesprächen mit den Personen, welche an der Umfrage beteiligt waren, bei der Dateneingabe, bei der Datenanalyse, kontinuierlich wuchs der Katalog an neuen Fragen. Die Autorinnen wussten von Anfang an, dass sie dicht an der Fragestellung forschen werden und somit wussten sie auch, dass sie am Ende der Arbeit mehr Fragen haben werden als zu Beginn.

8 Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel soll einen persönlichen Eindruck der beiden Verfasserinnen abbilden und es wird deshalb in der ersten Person Plural geschrieben. Es soll ein Schlusswort, eine Reflexion sein, aber auch Möglichkeiten und Perspektiven für die Zukunft aufzeigen.

Mit dem Abschluss dieser Masterarbeit geht für uns ein langer, intensiver Prozess zu Ende, an dessen Anfang wir nicht wussten, worauf genau wir uns einlassen. Uns gemeinsam war das Interesse am Thema der Hausaufgaben, die Freude am wissenschaftlichen Arbeiten, an der Forschung und eine persönliche Beziehung, der wir zutrauten, dass sie einen solchen Prozess zu tragen vermag. Wenn wir heute zurückblicken, so sind wir nach wie vor überzeugt von der Wichtigkeit des Themas, mehr noch, unsere Befragung hat unseren ersten Eindruck bestärkt, dass Hausaufgaben in einem Familienalltag nicht einfach so nebenher laufen, sondern zum Teil massiven Einfluss auf das Familienleben und die subjektiv empfundene Belastung haben. Wenn 36 % der von uns befragten Familien sich überdurchschnittlich belastet fühlen durch etwas, das von der Schule in Auftrag gegeben wird, dann betrifft uns das sowohl als Fachpersonen wie auch als Mütter. Schliesslich sind wir einerseits ein Teil der Institution Schule, andererseits aber auch persönlich mit dem Thema konfrontiert, wobei wir dies sehr wohl auch als Chance sehen. Als Schulische Heilpädagoginnen sind wir intensiv in Kontakt mit verschiedenen Lehrpersonen und Eltern, was uns die Möglichkeit gibt, in unserem beruflichen Umfeld auf die Hausaufgabensituation Einfluss zu nehmen und Familien und damit Kinder, speziell auch solche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, zu entlasten.

Wir sind hoch motiviert etwas zu verändern, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Hausaufgaben ihre Ziele erfüllen können und gleichzeitig den Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrpersonen Freude bereiten. Deshalb haben wir uns im Rahmen der Einführung zum Lehrplan 21 mit dem Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen in Verbindung gesetzt und sind nun daran, den im Entwurf vorhandenen Leitfaden für Schulleitungen und Lehrpersonen mit unserem Hintergrundwissen und unseren Erfahrungen zu ergänzen. Auf diesen Leitfaden wird in den Rahmenbedingungen zum Lehrplan 21 Bezug genommen und er verpflichtet die Schulleitungen mit ihren Lehrerinnen- und Lehrerteams die Hausaufgabenpraxis zu thematisieren, diese bewusst zu gestalten und die Erziehungsverantwortlichen darüber zu informieren. Eine grosse Chance, um mit kreativen Ideen Entlastung in den Schul- und Familienalltag zu bringen!

Wir sind also bereits dabei, unser neu gewonnenes Wissen für die Zukunft zu nützen und weitere Personen daran teilhaben zu lassen. Blicken wir aber nochmals zurück auf den Prozess der vorliegenden Masterarbeit, so ist uns sehr bewusst, wie viel wir dazugelernt haben. Wir sind stolz auf unsere Arbeit, auch wenn wir mit dem Wissen von heute viele Bereiche des Prozesses anders gestalten würden, zum Beispiel die Datenauswertung oder die Gestaltung des Fragebogens. Dass es

uns aber gelungen ist, einmal einen ganzen Forschungszyklus von der Planung über die Befragung bis zur Auswertung und Analyse zu durchlaufen, freut uns sehr. Wir sind überzeugt, dass uns diese Erfahrungen und das neu gewonnene Wissen in den für die Zukunft geplanten Schritten der persönlichen Weiterbildung zu Gute kommen werden.

Allgemein erlebten wir die Zeit seit dem Start der Masterarbeit als herausfordernd, aber sie wird uns auch als sehr bereichernd in Erinnerung bleiben. Besonders dankbar sind wir für die vielen guten und motivierenden Kontakte untereinander und zu verschiedenen, unterschiedlich an unserer Arbeit beteiligten Personen, sie haben uns immer wieder die nötige Energie und Zuversicht für die nächsten Schritte geliefert.

9 Quellenverzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- Ahrenholz, B. (2008). *Deutsch als Zweitsprache*. Hohengehren: Schneider.
- Alt, C. & Lange, A. (2012). Erschöpft und ausgelaugt, und dann noch Kinder - Elternschaft zwischen Erwerbsarbeit und Familie. In R. Lutz (Hrsg.), *Erschöpfte Familien* (S. 107-124). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Becker, R. & Lauterbach, W. (2010). *Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit*. Wiesbaden: Springer.
- Behörde für Schule. (1996). *Aspekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung. Bericht über die Erhebung im September 1996*. Hamburg: Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung, Amt für Schule.
- Benninghaus, H. (2007). *Deskriptive Statistik. Eine Einführung für Sozialwissenschaftler*. Wiesbaden: Springer.
- Bolger, N., Davis, A. & Rafaeli, E. (2003). Diary methods: capturing life as it is lived. *Annual Review of Psychology*, 54, S. 579-616.
- Bortz, J. (2005). *Statistik für Humanwissenschaftler*. Berlin: Springer.
- Bortz, J. & Döring, N. (2003). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. Heidelberg: Springer.
- Brunner, E. J. & Noack, P. (2010). Familieninteraktion/Familienerziehung. In D. H. Rost, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 190-197). Basel: Beltz Verlag.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Bucceri, G., Erzinger, A., Hochweber, J. & Brühwiler, C. (2014). Resilienz - hohe Lesitung trotz sozial benachteiligter Herkunft. (Konsortium PISA.ch, Hrsg.) *PISA 2012: Vertiefende Analysen*, S. 21-31.

- Busse, S. & Helsper, W. (2007). *Handbuch Familie*. (J. Ecarius, Hrsg.) Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Cina, A. (2011). *Stress für Eltern - Stress für Kinder*. Marburg: Tectum Verlag.
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*(112), S. 155-159.
- Coray, C. & Geser, C. (2003). Klassencockpit - Ein modulares System zur Selbstevaluation. (Lehrmittelverlag Kanton St.Gallen, Hrsg.) *Lernende Schule*, 6(24), 46-62.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik* 2, S. 223-239.
- D-EDK. (2014). *Fachbericht: Studentafel*. Luzern: Geschäftsstelle D-EDK.
- Diekmann, A. (2014). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. Berlin: Rohwolt.
- Eichhorn, C. (2011). *Bei schlechten Noten helfen gute Eltern*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fahrenberg, J., Myrtek, M., Pawlik, K. & Perrez, M. (2007). Ambulantes Assessment - Verhalten im Alltagskontext erfassen - eine verhaltenswissenschaftliche Herausforderung an die Psychologie. *Psychologische Rundschau*, 58(1), S. 12-23.
- Faulstich-Wieland, H. (2008). Schule und Geschlecht. In W. Helsper, & J. Böhme, *Handbuch der Schulforschung*. (S. 673-695). Wiesbaden: Verlag für Sozialforschung.
- Föllig-Albers, M. & Heinzl, F. (2007). *Handbuch Familie*. (J. Ecarius, Hrsg.) Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ganzeboom, H., De Graaf, P. & Treiman, D. (1992). Standard International Socio-Economic Index of Occupational Status. *Social Science Research*, 21(1), 1-56.
- Götz, T., Frenzel, A. & Dresel, M. (2011). *Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen*. Stuttgart: UTB.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2014). *Handbuch Heilpädagogik*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Grünwald-Huber, E. & Von Gunten, A. (2009). *Werkmappe Genderkompetenz*. Zürich: Pestalozzianum.
- Hadjar, A. (2011). *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hadjar, A., Lupatsch, J. & Grünewald-Huber, E. (2010). Bildungsverlierer/-innen, Schulentfremdung und Schulerfolg. In G. Quenzel, & K. Hurrelmann, *Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten*. (S. 223-244). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hagedorn, J., Schurt, V. Steber, C., & Waburg, W. (2010). *Ethnizität, Geschlecht, Familie und Schule. Heterogenität als erziehungswissenschaftliche Herausforderung*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hascher, T. & Bischof, F. (4. Quartal 2000). Integrierte und traditionelle Hausaufgaben in der Primarschule - ein Vergleich bezüglich Leistung, Belastung und Einstellung zur Schule. *Psychologie in Erziehung und Unterricht. Zeitschrift für Forschung und Praxis*, S. 252-265.
- Hascher, T. & Hofmann, F. (2011). Hausaufgaben aus der Sicht von (angehenden) Lehrerinnen und Lehrern. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis*, S. 219-234.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning for Teachers", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hektner, J. M., Schmidt, J. A. & Csikszentmihalyi, M. (2007). *Experience Sampling Method. Measuring the Quality of Everyday Life*. Thousand Oaks: Sage.
- Helmke, A. & Schrader, F.-W. (2010). Determinanten der Schulleistung. In D. H. Rost, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 90-102). Basel: Beltz Verlag.
- Heuberger, S. (2011). Warum Hausaufgaben? Zwischen sinnvoller Praxis und Hausfriedensbruch. *Bildung Schweiz*, 3, S. 11-17.
- Himmelrath, A. (2015). *Hausaufgaben. Nein Danke!* Bern: hep verlag ag.
- Hofer, M. & Sass, C. (2006). Hausaufgaben - Motivationale Handlungskonflikte bei Jugendlichen. (G. Spangler, E. Hany, O. Köller, & S. Walper, Hrsg.) *Psychologie in Erziehung und Unterricht*(2), S. 122-133.
- Hofer, M., Wild, E. & Noack, P. (2002). *Lehrbuch Familienbeziehungen. Eltern und Kinder in der Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Hoppe, G. & Micus, A. (2014). *Das Eltern Mitmach Buch. So geht Schule*. München: Gütersloher Verlagshaus.
- Hürlimann, J. & Hürlimann, H. (2008). *"Tatort", Fussball und andere Gendereien. Material zur Einübung des Genderblicks*. Luzern: Interact.

- Hurrelmann, K. (1994). *Familienstress, Schulstress, Freizeitstress. Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche. 2. Auflage.* Basel: Beltz Verlag.
- Kielhöfer, B. (1996). Psycholinguistische Grundlagen der Wortschatzarbeit. *Babylonia*(03).
- Kohler, B. (2011). Hausaufgaben. Überblick über didaktische Überlegungen und empirische Untersuchungen. In: *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis.*(03/2011), S. 203-218.
- Köller, O. & Köller, J. (2010). Selbstwirksamkeit. In D. H. Rost, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 767-774). Basel: Beltz Verlag.
- Kronig, W. (2002). Das Konstrukt des leistungsschwachen Immigrantenkinds. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*(6), S. 126-141.
- Krüger, D. C., Herma, H. & Schierbaum, A. (2013). *Familie(n) heute. Entwicklung, Kontroversen, Prognosen.* Basel: Beltz Juventa.
- Krumm, V. (2010). Elternhaus und Schule. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 116-124). Basel: Beltz Verlag.
- Kubesch, S. (2014). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis.* Bern: Huber.
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T. & Schehl, J. (2013). *Statistik. Eine verständliche Einführung.* Wiesbaden: Springer.
- Kunz, H. & Bertschinger, C. (2016). *Stressmanagement in der Schule.* St.Gallen: Amt für Volksschule.
- Lampert, T. & Kroll, E. (2014). Messung des sozioökonomischen Status in der KiGGS-Studie. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 57(7), 762-770.
- Leitgöb, H., Bacher, J. & Lachmayr, N. (2011). Ursachen der geschlechtsspezifischen Benachteiligung von Jungen im Österreichischen Schulsystem. In A. Hadjar, *Geschlechterspezifische Ungleichheiten* (S. 149-176). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lipowsky, F. (Dezember 2004). Dauerbrenner Hausaufgaben. *Pädagogik*, S. 40-44.
- Lutz, R. (2012). Soziale Erschöpfung - Erschöpfte Familien. In R. Lutz (Hrsg.), *Erschöpfte Familien* (S. 11-67). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mengering, F. (2005). Bärenstark - Empirische Ergebnisse der Berliner Sprachstandserhebung an Kindern im Vorschulalter. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaften*(8), S. 241-262.

- Merkens, H. (2010). Erfolg und Misserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund. In J. Hagedorn, V. Schurt, C. Steber & W. Waburg, *Ethnizität, Geschlecht, Familie und Schule. Heterogenität als erziehungswissenschaftliche Herausforderung*. (S. 32-54). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mischo, C. & Haag, L. (2010). Hausaufgaben. In D. Rost, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 249-257). Basel: Beltz Verlag.
- Moroni, S., Dumont, H. & Baeriswyl, F. (2014). Wer hat dem wird gegeben? Was Lehrpersonen über den Zusammenhang zwischen familiärem Hintergrund und elterlicher Hausaufgabenhilfe wissen sollten. In: *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, S. 458-472.
- Moschner, B. & Dickhäuser, O. (2010). Selbstkonzept. In D. H. Rost, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 760-767). Basel: Beltz Verlag.
- Neuenschwander, M., Balmer, T., Gasser-Dutoit, A., Goltz, S., Hirt, U., Ryser, H. & Wartenweiler, H. (2005). *Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern: Haupt Verlag.
- Niggli, A. & Moroni, S. (2009). *Hausaufgaben - geben, erledigen, betreuen*. Freiburg: Lehrmittelverlag.
- Niggli, A., Trautwein, U., Schnyder, I., Lüdtke, O. & Neumann, M. (2007). Elterliche Unterstützung kann hilfreich sein, aber Einmischung schadet: Familiärer Hintergrund, elterliches Hausaufgabenmanagement und Leistungsentwicklung. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, S. 1-14.
- Nilshon, I. (1999). *Hausaufgaben und selbständiges Lernen*. München: Deutsches Jugendinstitut, Projekt „Lebenswelten als Lernwelten“.
- Nüesch, H., Bodenmann, M. & Birri, T. (2008). *fördern und fordern. Schülerinnen und Schülerbeurteilung in der Volksschule*. St.Gallen: Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, Amt für Volksschule.
- OECD. (2014). *Pisa 2012 Ergebnisse: Exzellenz durch Chancengerechtigkeit. Allen Schülerinnen und Schülern die Voraussetzungen zum Erfolg sichern*. (Bd. II). Bielefeld: Bertelsmann.
- Olpe, H. R. & Seifitz, E. (2014). *Bis er uns umbringt? Wie Stress die Gesundheit attackiert - und wie wir uns schützen können*. Bern: Huber.
- Peuckert, R. (2007). *Handbuch Familie*. (J. Ecarius, Hrsg.) Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Porst, R. (2013). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. Berlin: Springer.
- Prenzel, M. (2007). *PISA 2006: Wichtige Ergebnisse im Überblick*. PISA-Konsortium Deutschland. Münster: Waxmann.

- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS Auswertung*. Wien: Facultas.
- Riederer, E. (2004). *Deutschlich besser. Die Sprachsituationen im Kindergarten und Handlungsmöglichkeiten für die Sprachförderung*. Basel: Hans Huber.
- Rösch, H. (2001). *Handreichung Deutsch als Zweitsprache*. Berlin: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport.
- Sandfuchs, U., Melzer, W., Dühlmeier, B. & Rausch, A. (2012). *Handbuch Erziehung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schaller, C. (2009). *Eltern und Kind - ein starkes Team. So schaffen Sie die besten Voraussetzungen für Schulerfolg*. München: Kösel-Verlag.
- Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung: Grundlagen und Techniken*. Stuttgart: utb.
- Schnebel, S. (2012). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. Basel: Beltz Verlag.
- Schnyder, I., Niggli, A., Cathomas, R., Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2006). Hausaufgabenzeit und Leistung im Fach Französisch. (G. Spangler, E. Hany, O. Köller, & S. Walper, Hrsg.) *Psychologie in Erziehung und Unterricht*(2), S. 107-121.
- Schulte-Markwort, M. (2016). *Burnout-Kids. Wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert*. München: Knaur Verlag.
- Sermier Dessemontet, R., Benoit, V. & Bless, G. (2011). Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung – Untersuchung der Entwicklung der Schulleistungen und der adaptiven Fähigkeiten, der Wirkung auf die Lernentwicklung der Mitschüler sowie der Lehrereinstellung zur Integration. *Empirische Sozialforschung*, S. 291-307.
- Stanat, P. (2006). Disparitäten im schulischen Erfolg: Forschungsstand zur Rolle des Migrationshintergrund. *Unterrichtswissenschaften*, S. 98-124.
- Standop, J. (2011). Hausaufgabendidaktische Strukturen und Verlaufsformen im Kontext schulischer Förderung von Selbständigkeit. In: *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis*.(03/2011), 235-251.
- Standop, J. (2013). *Hausaufgaben in der Schule. Theorie, Forschung, didaktische Konsequenzen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Studie der Jacobs Foundation. (2015). *Zuviel Stress - zuviel Druck! Wie Schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck umgehen. Eine Studie der Jacobs Foundation*. Basel: Prognos.

- Tarnai, C. (2010). Erziehungsziele. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 168-175). Basel: Beltz Verlag.
- Thies, W. & Röhner, C. (2000). *Erziehungsziel Geschlechterdemokratie: Interaktionsstudie über Reformansätze im Unterricht*. München: Juventa.
- Tolliner, B. (2013). *Die ambitionierten Eltern und ihre Feinde*. Dörfles: Renate Götz Verlag.
- Trautwein, U., Köller, O. & Baumert, J. (2001). Lieber oft als viel: Hausaufgaben und die Entwicklung von Leistung und Interesse im Mathematikunterricht der 7. Jahrgangsstufe. *Zeitschrift für Pädagogik*, 47(5), S. 703-724.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Amt für Volksschule, (2016). *Lehrplan Volksschule. Einführung und Umsetzung*. St.Gallen: Bildungsdepartement St.Gallen.
- Von Wartburg, R. (2013). Nie wieder Hausaufgaben? Von der missinterpretierten Chancengleichheit. *Lvb Inform*(02).
- Weinbach, R. & Grinell, R. (2000). *Statistik für soziale Berufe*. Neuwied: Luchterhand.
- Ziegenspeck, J. W. (2009). *Bildungspolitik ohne Fortschritt - Bildungsreform ohne Effekt. Zum Problem der Zeugnissensuren im 4. und 5. Schuljahr. Ein Bericht mit bildungspolitischem Aufforderungscharakter*. Hohengehren: Schneider Verlag.

9.2 Webverzeichnis

- Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. (2015). *Promotions- und Übertrittsreglement*. Abgerufen am 28. 05 2016 von http://sgv-sg.ch/fileadmin/sgv/handbuch/2.3-Promotions-_und_Uebertrittsreglement-Neudruck.pdf
- Bundesamt für Statistik. (2014). *Gleichstellung von Frau und Mann – Daten, Indikatoren*. Abgerufen am 28. 05 2016 von <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/04.html>

Bundesamt für Statistik. (2016). Abgerufen am 28. 05 2016 von Bevölkerungsbewegungen - Indikatoren:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/02/05.html>

Bundesamt für Statistik. (2016). *Arbeit und Erwerb*. Abgerufen am 28. 05 2016 von
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/06/blank/key/haus-und-familienarbeit/belastung_von_muettern.html

Bundesgesetz über den Datenschutz. (2016). Abgerufen am 21. 06 2016 von
<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920153/201401010000/235.1.pdf>

Bundesverwaltung. (2015). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Abgerufen am 17. 05 2016 von <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201506140000/101.pdf>

Erziehungsrat des Kanton St.Gallen. (2015). *Volksschulgesetz des Kanton St.Gallen*. Abgerufen am [25.04.2015] von <http://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1871?locale=de>

Ganzeboom, H. (2010). *www.harryganzeboom.nl*. Abgerufen am 24. April 2016 von
<http://www.harryganzeboom.nl/isco08/index.htm>

Schule des Kantons St.Gallen. (2016). Abgerufen am 17. 05 2016 von
<http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/stichworte/hausaufgaben.popup.html>

[schule.sg.ch](http://www.schule.sg.ch). (2016). Abgerufen am 11.06.2016 von
<http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/weiterbildung/angebote.html>

[schule.sg.ch](http://www.schule.sg.ch). (2014). Abgerufen am 19.09.2015 von
http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/statistik/schuelerzahlen_2014.html

Schweizer Gesetzestexte. (2016). Abgerufen am 17. 05 2016 von Schweizerisches Zivilgesetzbuch:
http://www.gesetze.ch/sr/210/210_026.htm

[statistik.sg.ch](http://www.statistik.sg.ch). (2016). Abgerufen am 21.05.2016 von <http://www.statistik.sg.ch/home/STADA.html>

www.gesundheitsförderung.ch. (2016). Abgerufen am 22. 06 2016 von
<https://gesundheitsfoerderung.ch/ueber-uns/downloads.html>

Züll, C. (2015). *www.ssoar.info*. Abgerufen am 24. April 2016 von
<http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/40919/ssoar-2014-zuell-Berufscodierung.pdf?sequence=1>

10 Verzeichnisse

10.1 Abbildungen

Titelbild: www.fotolia.com

Abbildung 1: Ökopsychologisches Strukturmodell der Familie (Petzold & Nickel, 1989).....	16
Abbildung 2: Broschüre "Fördern und Fordern" Kanton St.Gallen (2008).....	32
Abbildung 3: Kinderzahl je Frau (Bundesamt für Statistik, 2016)	40
Abbildung 4: Diagramm Verteilung der Stichprobe nach der schulischen Leistung	67
Abbildung 5: Diagramm Verteilung Sozioökonomischer Status	70
Abbildung 6: Diagramm der Stichprobe nach der Belastung durch Hausaufgaben	72

10.2 Tabellen

Tabelle 1: Verteilschlüssel nach demografischen Merkmalen.....	52
Tabelle 2: Konstrukte und Skalen zur Erfassung der Schulleistung.....	58
Tabelle 3: Konstrukte und Skalen zur Erfassung des sozioökonomischen Status der Familie.....	59
Tabelle 4: Kategorisierter sozioökonomischer Status.....	60
Tabelle 5: Effektstärken nach Cohen (1992)	62
Tabelle 6: Verteilung der Stichprobe	65
Tabelle 7: Verteilung der Stichprobe nach der schulischen Leistung	66
Tabelle 8: Standardabweichung der Stichprobe nach der schulischen Leistung	67
Tabelle 9: Verteilung der Stichprobe nach Anzahl Tagen mit Hausaufgaben.....	68
Tabelle 10: Standardabweichung der Stichprobe nach Anzahl Tagen mit Hausaufgaben	68
Tabelle 11: Verteilung der Stichprobe nach dem sozioökonomischen Status.....	69
Tabelle 12: Standardabweichung der Stichprobe nach dem sozioökonomischen Status	70
Tabelle 13: Verteilung der Stichprobe nach der Belastung durch Hausaufgaben	71
Tabelle 14: Standardabweichung der Stichprobe nach der Belastung durch Hausaufgaben.....	72

Tabelle 15: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Allgemeine Belastung	74
Tabelle 16: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und finanzielle Belastung.....	75
Tabelle 17: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und zeitliche Belastung.....	76
Tabelle 18: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und berufliche Belastung.....	77
Tabelle 19 : Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und gesundheitliche Belastung.....	78
Tabelle 20: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und erzieherische Belastung.....	79
Tabelle 21: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und familiäre Belastung.....	80
Tabelle 22: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Schulische Leistung.....	81
Tabelle 23: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Anzahl Therapien der Kinder	82
Tabelle 24: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Geschlecht	83
Tabelle 25: Verteilung des Belastungswert Hausaufgaben und Erstsprache.....	84
Tabelle 26: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Anzahl Kinder.....	85
Tabelle 27: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und Anzahl schulpflichtiger Kinder	86
Tabelle 28: Verteilung Belastungswert Hausaufgaben und sozioökonomischer Status.....	87

Anhang

Umfrage zur Belastung durch Hausaufgaben

Fragebogen Nummer	
Fragebogen Code	

Der Fragebogen ist in vier Teile aufgeteilt. Die Teile A, B und C werden von Ihnen als Eltern ausgefüllt. Wenn Sie die Umfrage zurückgegeben haben, füllt die Lehrperson Teil D aus.

Teil A Dieser Teil wird nur einmal ausgefüllt und ist für uns wichtig, um allgemeine Informationen über Ihre familiäre Situation zu erhalten.

Teil B Dieser Teil wird ebenfalls nur einmal ausgefüllt und ist für uns wichtig, um Informationen über das ausgewählte Primarschulkind zu erhalten.

Teil C Dieser Teil wird täglich direkt nach den Hausaufgaben ausgefüllt. Es sind jeden Tag zwei Fragen zu beantworten, die sich während zwei Wochen wiederholen.

Teil D Dieser Teil wird nur einmal von der Lehrperson ausgefüllt und ist für uns wichtig, um Informationen über die Schulleistung des ausgewählten Primarschulkindes zu erhalten.

Teil A: Familiensituation

Dieser Teil des Fragebogens wird nur einmal ausgefüllt. Er beinhaltet wichtige Informationen zu der Familiensituation. Diesen Teil füllen Sie als Eltern aus.

☞ Fragen 1- 7 zur Familiensituation

1. Welches ist Ihr Wohnort?

2. Welchen Beruf üben Sie zurzeit aus?

Mutter	Vater
<hr/>	<hr/>

3. Welches ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

Mutter	Vater
<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Kein Bildungsabschluss<input type="radio"/> Obligatorische Volksschule<input type="radio"/> Berufslehre<input type="radio"/> Höhere Berufsfachschule<input type="radio"/> Mittelschule (BMS/WMS/DMS/FMS)<input type="radio"/> Gymnasiale Maturität<input type="radio"/> Bachelor (Hochschule/ Universität)<input type="radio"/> Master (Hochschule/ Universität)<input type="radio"/> Doktorat	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Kein Bildungsabschluss<input type="radio"/> Obligatorische Volksschule<input type="radio"/> Berufslehre<input type="radio"/> Höhere Berufsfachschule<input type="radio"/> Mittelschule (BMS/WMS/DMS/FMS)<input type="radio"/> Gymnasiale Maturität<input type="radio"/> Bachelor (Hochschule/ Universität)<input type="radio"/> Master (Hochschule/ Universität)<input type="radio"/> Doktorat

4. Wie viele Kinder leben im Haushalt?

- 1
- 2
- 3
- 4
- mehr als 4

5. Wie viele Kinder sind davon schulpflichtig? (1. bis 9. Klasse)

- 1
- 2
- 3
- 4
- mehr als 4

6. Wie hoch empfinden Sie die Belastung Ihrer Familie im Alltag?

0 bedeutet: Die Familie ist überhaupt nicht belastet.

10 bedeutet: Die Familie ist sehr hoch belastet.

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

7. Wie hoch fühlen Sie sich als Familie durch folgende Bereiche belastet?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Finanzielle Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Berufliche Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Gesundheitliche Belastung Gesundheitszustand von Familienmitgliedern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e.) Erzieherische Belastung Erziehung, Themen und Konflikte der eigenen Kinder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f.) Familiäre Belastung Betreuung von Angehörigen, Pflege der Grosseltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Teil B: Informationen über das Primarschulkind

Dieser Teil des Fragebogens wird nur einmal ausgefüllt. Er beinhaltet wichtige Informationen über das ausgewählte Primarschulkind. Diesen Teil füllen Sie als Eltern aus.

☞ Fragen 8-13 zum Primarschulkind

☞ Bei Frage 11 und 12 verwenden Sie bitte die Zeugnisnoten des letzten Semesters. Wenn ihr Kind noch keine Noten hat, verwenden Sie bitte die Beurteilung des letzten Standortgespräches.

8. Welche Primarschulklasse besucht das Kind zu dem Sie die Umfrage ausfüllen?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

9. Welches ist die Muttersprache des Kindes?

- Deutsch
- Andere Sprache

10. Welches Geschlecht hat Ihr Kind?

- Männlich
- Weiblich

11. Wie erfüllt das Kind die Leistungsziele im Fach Deutsch?

- Note 6 → ausgezeichnet
- Note 5.5 → sehr gut
- Note 5 → gut
- Note 4.5
- Note 4 → genügend
- Note 3.5
- Note 3 → ungenügend
- Note 2.5 → schlecht

12. Wie erfüllt das Kind die Leistungsziele im Fach Mathematik?

- Note 6 → ausgezeichnet
- Note 5.5 → sehr gut
- Note 5 → gut
- Note 4.5
- Note 4 → genügend
- Note 3.5
- Note 3 → ungenügend
- Note 2.5 → schlecht

13. Welches Therapie- oder schulische Förderangebot besucht das Kind regelmässig?

- Integrative Förderung in der Schule
- Logopädietherapie
- Dyskalkulietherapie
- Legasthenietherapie
- Ergotherapie
- Psychomotoriktherapie
- Psychotherapie
- Andere Angebote: _____
- Besucht keine Therapie- oder Förderangebote

Einschätzung der Eltern

Diesen Teil des Fragebogens füllen Sie als meist betreuende Bezugsperson aus. Er soll erfassen wie belastet Sie sich direkt nach der Hausaufgabenzeit gefühlt haben. Zuerst beantworten Sie bitte täglich, ob Ihr Kind Hausaufgaben hatte oder nicht. Falls ja, füllen Sie die beiden Unterfragen ebenfalls aus. Bei der ersten Unterfrage kreuzen Sie bitte einen Belastungswert an, bei der zweiten Unterfrage begründen Sie diesen Wert.

14. Hatte Ihr Kind am Montag, 16.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

15. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Montag, 16.11.2015?

1 bedeutet: Die Zeit war tief belastet.

10 bedeutet: Die Zeit war hoch belastet.

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. Hatte Ihr Kind am Dienstag, 17.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

17. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Dienstag, 17.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

18. Hatte Ihr Kind am Mittwoch, 18.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

19. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Mittwoch, 18.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

20. Hatte Ihr Kind am Donnerstag, 19.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

21. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Donnerstag, 19.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

22. Hatte Ihr Kind am Freitag, 20.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

23. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Freitag, 20.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

24. Hatte Ihr Kind am Samstag, 21.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

25. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Samstag, 21.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

26. Hatte Ihr Kind am Sonntag, 22.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

27. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Sonntag, 22.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

28. Hatte Ihr Kind am Montag, 23.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

29. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Montag, 23.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. Hatte Ihr Kind am Dienstag, 24.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

31. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Dienstag, 24.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

32. Hatte Ihr Kind am Mittwoch, 25.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

33. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Mittwoch, 25.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

34. Hatte Ihr Kind am Donnerstag, 26.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

35. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Donnerstag, 26.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

36. Hatte Ihr Kind am Freitag, 27.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

37. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Freitag, 27.11.2015?

Tief belastet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

38. Hatte Ihr Kind am Samstag, 28.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

39. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Samstag, 28.11.2015?

Tief belastet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

40. Hatte Ihr Kind am Sonntag, 29.11.2015 Hausaufgaben?

- Ja
- Nein

41. A.) Wie hoch empfanden Sie die Belastung während der Hausaufgabenzeit am Sonntag, 29.11.2015?

Tief belastet ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Hoch belastet

B.) Wie belastend empfanden Sie heute folgende Bereiche?

	Tief belastet	Mässig belastet	Erheblich belastet	Hoch belastet
a.) Inhaltliche Belastung Fach, Schwierigkeit der Aufgaben, Inhalt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b.) Zeitliche Belastung Dauer, Menge der Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c.) Organisatorische Belastung Hobbys, Tagesstruktur, Geschwister, Arbeitsplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d.) Persönliche Belastung Gesundheitszustand, Konflikte, Motivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bitte kleben Sie die Lasche des Fragebogens zu und geben ihn zurück an die Lehrperson.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage.

Herzlichen Dank!

Teil D: Informationen zur Schulleistung des Kindes

Dieser Teil des Fragebogens wird nur einmal ausgefüllt. Er beinhaltet wichtige Informationen über die Schulleistung des Kindes. Diesen Teil füllt die Lehrperson aus.

☞ Bei Frage 42 und 43 verwenden Sie bitte den Prozentrang der Cockpitprüfung vom November 2015. Wenn das Kind diese Prüfung nicht geschrieben hat, verwenden Sie bitte die Zeugnisnoten des letzten Semesters.

42. Wie erfüllt das Kind die Leistungsziele im Fach Deutsch?

Prozentrang Cockpit November 2015 / Deutsch:

- Note 6 → ausgezeichnet
- Note 5.5 → sehr gut
- Note 5 → gut
- Note 4.5
- Note 4 → genügend
- Note 3.5
- Note 3 → ungenügend
- Note 2.5 → schlecht

43. Wie erfüllt das Kind die Leistungsziele im Fach Mathematik?

Prozentrang Cockpit November 2015 / Mathematik:

- Note 6 → ausgezeichnet
- Note 5.5 → sehr gut
- Note 5 → gut
- Note 4.5
- Note 4 → genügend
- Note 3.5
- Note 3 → ungenügend
- Note 2.5 → schlecht

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen

für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage.

Herzlichen Dank!

Masterarbeit „Belastungstest Hausaufgaben“

Codebuch Teil 1, persönliche Angaben, einmalig ausgefüllt

Monika Eilinger, Barbara Hochuli, Juni 2016

Erhebung: 16. – 29. November 2015

Definition fehlender Werte (missing values):

999 = keine Angabe

99 = logischer fehlender Wert

Erläuterung zur untenstehender Tabelle:	
Nr:	Bezieht sich auf die Nummer der Frage im Fragebogen
Var_name:	Variablenname im Datensatz
Var_label:	Variablenerläuterung
Codes:	Verwendete Variablen-codes
Skala:	Skalename & Skalenzugehörigkeit von Items

Nr	Var_name	Var_label	Codes	Skala
	id	Fallnummer Familie		
1	pol_gem	Politische Gemeinde	1 = St.Gallen 2 = Oberuzwil 3 4	nominalskaliert
	soz_in	Sozialindex der Gemeinde	1 = Sozialindex 0-0.8 2 = Sozialindex 0.81-0.99 3 = Sozialindex 1 +	nominalskaliert
2	be_mu	Beruf der Mutter		rangskaliert
2	be_va	Beruf des Vaters		rangskaliert
3	bab_mu	Höchster Bildungsabschluss Mutter	0 = Kein Bildungsabschluss 1 = Obligatorische Volksschule 2 = Berufslehre 3 = Höhere Berufsfachschule 4 = Mittelschule (BMS; FMS; WMS; DMS) 5 = Gymnasiale Maturität 6 = Bachelor (Universität, Hochschule) 7 = Master (Universität, Hochschule) 8 = Doktorat	rangskaliert
3	bab_va	Höchster Bildungsabschluss Vater	0 = Kein Bildungsabschluss 1 = Obligatorische Volksschule 2 = Berufslehre 3 = Höhere Berufsfachschule 4 = Mittelschule (BMS; FMS; WMS; DMS) 5 = Gymnasiale Maturität 6 = Bachelor (Universität, Hochschule) 7 = Master (Universität, Hochschule) 8 = Doktorat	rangskaliert
4	ki_t	Anzahl Kinder total	1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = mehr als 4	verhältnisskaliert
5	ki_ps	Anzahl Kinder Schule	1 = 1 2 = 2	verhältnisskaliert

			3 = 3 4 = 4 5 = mehr als 4	
6	bel_wert	Belastungswert	0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10	verhältnisskaliert
7	bel_sp_fina	Spezifische Belastungsmerkmale: Finanziell	tief belastet = 1 mässig belastet = 2 erheblich belastet = 3 hoch belastet = 4	verhältnisskaliert
7	bel_sp_zeit	Spezifische Belastungsmerkmale: Zeitlich	tief belastet = 1 mässig belastet = 2 erheblich belastet = 3 hoch belastet = 4	verhältnisskaliert
7	bel_sp_beruf	Spezifische Belastungsmerkmale: Beruflich	tief belastet = 1 mässig belastet = 2 erheblich belastet = 3 hoch belastet = 4	verhältnisskaliert
7	bel_sp_gesu	Spezifische Belastungsmerkmale: Gesundheitlich	tief belastet = 1 mässig belastet = 2 erheblich belastet = 3 hoch belastet = 4	verhältnisskaliert
7	bel_sp_erz	Spezifische Belastungsmerkmale: Erzieherisch	tief belastet = 1 mässig belastet = 2 erheblich belastet = 3 hoch belastet = 4	verhältnisskaliert
7	bel_sp_fam	Spezifische Belastungsmerkmale: Familiär	tief belastet = 1 mässig belastet = 2 erheblich belastet = 3 hoch belastet = 4	verhältnisskaliert
8	klasse	Primarklasse Kind	1 = 1. Klasse 2 = 2. Klasse 3 = 3. Klasse 4 = 4. Klasse 5 = 5. Klasse 6 = 6. Klasse	nominalskaliert
9	spr	Muttersprache Kind	1 = Deutsch 2 = andere Sprache	nominalskaliert
10	sex	Geschlecht Kind	1 = männlich 2 = weiblich	nominalskaliert
11	leist_dt_e	Erfüllung Leistungsziele Deutsch	1 = gar nicht 2 = schlecht 3 = ungenügend 4 = genügend 5 = gut 6 = ausgezeichnet	rangskaliert
12	leist_ma_e	Erfüllung Leistungsziele Mathematik	1 = gar nicht 2 = schlecht 3 = ungenügend 4 = genügend 5 = gut 6 = ausgezeichnet	rangskaliert
13	usa_isf	Integrative Förderung in der Schule	1 = ja 2 = nein	nominalskaliert
13	usa_logo	Logopädie-Therapie	1 = ja 2 = nein	nominalskaliert
13	usa_dys	Dyskalkulie-Therapie	1 = ja 2 = nein	nominalskaliert
13	usa_lega	Legasthenie-Therapie	1 = ja 2 = nein	nominalskaliert

13	usa_ergo	Ergotherapie	1 = ja 2 = nein	nominalskaliert
13	usa_psymo	Psychomotorik-Therapie	1 = ja 2 = nein	nominalskaliert
13	usa_psythe	Psychotherapie	1 = ja 2 = nein	nominalskaliert
13	usa_weit	Weitere Therapieangebote	Textvariable	
42	leist_dt_lp	Leistung Deutsch: -Zeugnisnote -Klassencockpit November 15	1 = gar nicht 2 = schlecht 3 = ungenügend 4 = genügend 5 = gut 6 = ausgezeichnet	rangskaliert
43	leist_ma_lp	Leistung Mathematik: -Zeugnisnote -Klassencockpit November 15	1 = gar nicht 2 = schlecht 3 = ungenügend 4 = genügend 5 = gut 6 = ausgezeichnet	rangskaliert

Masterarbeit „Belastungstest Hausaufgaben“

Codebuch Teil 2, tägliche Erhebung des Belastungswertes

Monika Eilinger, Barbara Hochuli, Juni 2016

Erhebung: 16. – 29. November 2015

Definition fehlender Werte (missing values):

999 = keine Angabe

99 = logischer fehlender Wert

Erläuterung zur untenstehender Tabelle:	
Nr:	Bezieht sich auf die Nummer der Frage im Fragebogen
Var_name:	Variablenname im Datensatz
Var_label:	Variablenerläuterung
Codes:	Verwendete Variablencodes
Skala:	Skalename & Skalenzugehörigkeit von Items

Nr	Var_name	Var_label	Codes	Skala
14	ha16_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
14	ha16_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 16.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
15	g16_inh	Begründung Belastungswert:	tief belastet = 0	verhältnisskaliert

		Inhaltliche Belastung	mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	
15	g16_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
15	g16_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
15	g16_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
16	ha17_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
16	ha17_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 17.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
17	g17_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
17	g17_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
17	g17_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
17	g17_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
18	ha18_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
18	ha18_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 18.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
19	g18_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
19	g18_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
19	g18_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert

19	g18_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
20	ha19_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
20	ha19_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 19.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
21	g19_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
21	g19_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
21	g16_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
21	g16_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
22	ha20_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
22	ha20_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 20.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
23	g20_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
23	g20_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
23	g20_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
23	g20_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
24	ha21_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
24	ha21_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 21.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
25	g21_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1	verhältnisskaliert

			erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	
25	g21_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
25	g21_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
25	g21_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
26	ha22_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
26	ha22_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 22.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
27	g22_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
27	g22_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
27	g22_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
27	g22_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
28	ha23_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
28	ha23_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 23.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
29	g23_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
29	g23_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
29	g23_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
29	g23_pers	Begründung Belastungswert:	tief belastet = 0	verhältnisskaliert

		Persönliche Belastung	mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	
30	ha24_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
30	ha24_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 24.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
31	g24_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
31	g24_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
31	g24_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
31	g24_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
32	ha25_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
32	ha25_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 25.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
33	g25_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
33	g25_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
33	g25_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
33	g25_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
34	ha26_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
34	ha26_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 26.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
35	g26_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2	verhältnisskaliert

			hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	
35	g26_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
35	g26_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
35	g26_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
36	ha27_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
36	ha27_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 27.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
37	g27_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
37	g27_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
37	g27_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
37	g27_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
38	ha28_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
38	ha28_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 28.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
39	g28_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
39	g28_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
39	g28_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
39	g28_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1	verhältnisskaliert

			erheblich belastet = 2 hoch belastet = 3 logisch fehlender Wert = 99	
40	ha29_ja	Gab es Hausaufgaben?	ja = 1 nein = 2	nominalskaliert
40	ha29_bel	Belastungsfaktor Hausaufgaben, Einschätzung Eltern am 29.11.2015	0 = 0 1 = 1 2 = 2 ... bis 10 = 10 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
41	g29_inh	Begründung Belastungswert: Inhaltliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet= 2 hoch belastet= 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
41	g29_zeit	Begründung Belastungswert: Zeitliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet= 2 hoch belastet= 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
41	g29_org	Begründung Belastungswert: Organisatorische Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet= 2 hoch belastet= 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert
41	g29_pers	Begründung Belastungswert: Persönliche Belastung	tief belastet = 0 mässig belastet = 1 erheblich belastet= 2 hoch belastet= 3 logisch fehlender Wert = 99	verhältnisskaliert